

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم: علوم التسيير

الفرع: ماستر أكاديمي في علوم التسيير

التخصص: إدارة الأعمال

مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي

واقع و افاق العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر-دراسة لعينة من الشباب
الجزائري

تحت إشراف الأستاذ الدكتور:

محمد سيف الدين بوفالطة

من إعداد الطالبتين:

رونق لينة بن دراجي

حنان لرقط

اسم ولقب الخبير	الصفة	الرتبة	الجامعة الأصلية
د. منصور محمد الشريف	رئيسا	أستاذ محاضر-أ-	جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2
د. بوفالطة محمد سيف الدين	مشرفا	أستاذ محاضر-أ-	جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2
د. بوحادرة عبد الكريم	ممتحنا	أستاذ محاضر-أ-	جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2

2023/2022

شكر وتقدير

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

انطلاقا من قول المصطفى "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد سيف الدين بوفالطة، الذي أشرف على اعداد هذه المذكرة وكان له الفضل في إتمام هذه الدراسة بملاحظاته وارشاداته القيمة وبسبب علمه وفضله وحسن توجيهاته ساعدنا على تصويب أفكارنا المشتتة نحو الهدف الأساسي للمذكرة فجزاه الله عنا خير الجزاء.

كما لا ننس في هذا المقام شكر مسؤولي مجموعات ألف ليلة وليلة على رأسهم "مجموعة" 1001 بيزنس ، 1001 فريلانس و 1001 تاك " على اتاحة الفرصة لنا لنشر الاستبيان فيها و تحفيز الأعضاء للمشاركة فلا يمكننا التعبير عن مدى امتناننا على سخائهم و تعاونهم القيم

إهداء

نهدي ثمرة هذا العمل المتواضع الى :

الوالدين الكريمين أمد الله في عمرهما و رفع لهما في ميزان
حسناتهما.

و لنفسنا القوية و الملهمة، نهدي هذا العمل كتذكير بأنه
بإمكاننا تحقيق أي هدف نضعه أمامنا و بفضل التفاني و
التحصيل العلمي و الإصرار نتجاوز حدودنا الشخصية و نعلم
أننا قادرين على صنع الفرق و تحقيق النجاح .

فهرس المحتويات.

الصفحة	العنوان
ا	شكر وتقدير
ب	اهداء
ت	فهرس المحتويات
ج	قائمة الجداول
خ	قائمة المختصرات
د	قائمة الاشكال
ذ	قائمة الملاحق
ر	ملخص باللغة العربية
ز	ملخص باللغة الإنجليزية
1	المقدمة
12	الفصل الأول: مدخل نظري للعمل الحر عبر الانترنت
13	تمهيد
14	المبحث الأول: ظاهرة العمل وتطورها التاريخي عبر العصور
15	المطلب الأول: تعريف ظاهرة العمل
18	المطلب الثاني: العمل في العصور الحديثة
20	المطلب الثالث: العمل في العصور الوسطى
21	المطلب الرابع: العمل في العصور الحديثة
27	المبحث الثاني: ماهية العمل الحر عبر الانترنت
28	المطلب الأول: تعريف العمل الحر عبر الانترنت ونشأته
32	المطلب الثاني: دوافع ومبررات اللجوء الى العمل الحر عبر الانترنت
38	المطلب الثالث: أهمية العمل الحر عبر الانترنت
43	المبحث الثالث: مجالات ومتطلبات العمل الحر عبر الانترنت
44	المطلب الأول: مجالات العمل الحر عبر الانترنت
50	المطلب الثاني: متطلبات العمل الحر عبر الانترنت
69	المطلب الثالث: مميزات وعيوب العمل الحر عبر الانترنت

77	خلاصة الفصل الأول
78	الفصل الثاني: الجانب التطبيقي
79	تمهيد
80	المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة
80	المطلب الأول: منهج الدراسة وتصميم الاستبيان
86	المطلب الثاني الأساليب الإحصائية المستخدمة ومجالات الدراسة
88	المطلب الثالث: مجتمع وعينة الدراسة
89	المبحث الثاني: وصف إجابات الدراسة واختبار الفرضيات
90	المطلب الأول: وصف خصائص عينة الدراسة
99	المطلب الثاني: وصف إجابات أفراد عينة الدراسة
108	المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة
114	المطلب الرابع: تحليل نتائج الدراسة
116	خلاصة الفصل الثاني
117	الخاتمة
121	قائمة المراجع
129	الملاحق

قائمة الجداول

الرقم	عنوان الجدول	الصفحة
01	أنواع العمل السائد في الحقب الزمنية السابقة	25
02	مميزات وعيوب البنك الالكتروني بايبال	59
03	مميزات وعيوب البنك الالكتروني بايونير	60
04	مميزات وعيوب البنك الالكتروني وايز	61
05	مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة للعامل الحر	69
06	مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة لطالب العمل (الشركات)	70
07	مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة للمجتمع	71
08	أهم مميزات وعيوب العمل الحر	72
09	درجات الموافقة وفقا لسلم ليكرت الخماسي	82
10	قيم المتوسطات الحسابية الخاصة بمقياس ليكرت الخماسي	83
11	اختبارات أداة الدراسة.	85
12	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس	90
13	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية	91
14	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي	92
15	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي	93
16	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة	94
17	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة العملية في ممارسة العمل الحر	95
18	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مصدر المعرفة عن العمل الحر	96
19	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنصة المستخدمة في ممارسة العمل الحر	97
20	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المهارات الأكثر طلبا لممارسة العمل الحر.	98
21	الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات نقاط القوة	100
22	الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات نقاط الضعف	102
23	الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات المتعلقة بالفرص.	104

106	الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات المتعلقة بالتهديدات.	24
108	نتائج اختبار التوزيع الطبيعي	25
109	نتائج اختبار الفرضية الأولى.	26
110	نتائج اختبار الفرضية الثانية	27
112	نتائج اختبار الفرضية الثالثة	28
113	نتائج اختبار الفرضية الرابعة	29

قائمة المختصرات

Spss	Statistical package for social sciences
k-s	Kolmornov-smirnov test

قائمة الاشكال.

الرقم	عنوان الشكل	الصفحة
01	الأسباب الرئيسية للتوجه نحو العمل الحر في الولايات المتحدة لعام 2022.	37
02	عدد العاملين بشكل حر في الولايات المتحدة بين (2014-2020)	41
03	أهم المجالات وأكثرها طلبا في سوق العمل الحر.	49
04	رسم تخطيطي يمثل عيوب اعتماد العمل الحر كشكل من اشكال العمل.	73
05	رسم تخطيطي يمثل مزايا اعتماد العمل الحر كشكل من اشكال العمل.	74

قائمة الملاحق.

الصفحة	اسم الملحق	الرقم
130	استبانة الدراسة	01

ملخص:

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر وتحليله بشكل مفصل ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بجمع البيانات من مصادرها المختلفة كما اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة، وكانت الاستبانة هي الأداة الرئيسية لجمع المعلومات، وقد تكونت الدراسة من العاملين بشكل حر في الجزائر من الجنسين ومختلف الأعمار.

خلصت الدراسة الى وجود اقبال واضح في قطاع العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر بسبب المزايا العديدة التي يقدمها وهذا على الرغم من بعض العراقيل الإدارية والقانونية المرتبطة خاصة بكيفية الحصول على الأرباح واستلامها من الزبائن مع إمكانية النجاح في هذا المجال شريطة توفير الدعم المناسب للعاملين بشكل حر.

وتوصلت الدراسة الى عدة اقتراحات أهمها ضرورة أن تبادر الجامعات لتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتأهيل الطلبة للالتحاق بسوق العمل الحر الذي بات ينتشر بشكل كبير في أوساط الشباب العربي ومحاولة إيجاد وسائل من طرف الحكومة لتسهيل التعاملات المالية للعمال الاحرار خاصة فيما يتعلق استلام أرباحهم، لاسيما مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات البطالة في أوساط الخريجين.

Abstract:

This study aimed to explore and analyze the reality of freelancing in Algeria in a detailed manner, in order to achieve the objectives of the study, we have collected data from different sources, and adopted the descriptive approach and questionnaire as a key tool to get the required information, the study included individuals of both genders and various age groups who work independently in Algeria.

The findings of the study revealed a clear interest in the field of freelancing in Algeria due to the numerous advantages it offers despite some administrative and legal obstacles, particularly regarding profit acquisition and receiving payments from clients. The study emphasized the potential for success in this field with provision of appropriate support for freelancers.

Several recommendations were derived from the study, including the need for universities to intensify training courses and workshops for the students about freelancing skills which is spreading significantly over all the world additionally there is a need for government initiatives to facilitate financial transactions for freelancers, especially in terms of receiving their earnings. This is particularly crucial given the worsening economic conditions and rising unemployment rates among recent graduates.

يبدو جليا في الوقت الراهن أن هناك اهتمام كبير بما يسمى العمل الحر عبر الانترنت، الذي يعتبر أسرع المسارات الوظيفية نموا للشباب اليوم، ليصبح بديلا للوظائف التقليدية رغم انعدامه للأمان الوظيفي، ولعل زيادة الاقبال عليه يرجع أساسا لما يوفره من دخل عالي واستقلالية تامة لصاحبه، فبعدها كان ينظر الى العاملين لحسابهم الخاص على أنهم مصدر للعمالة غير الماهرة، أعترف بهم الان بأنهم يساعدون في تشكيل الاقتصاد الحديث ليكون أمثر مرونة وخفة وابتكارا (fullah akmal khalid, 2019) ، وأصبح يتم استخدامهم من قبل الشركات ليكونوا بدائل لموظفي المكاتب. (bruke, 2015)

ولعدة أسباب زاد التوجه العالمي نحو سوق العمل الحر، كالانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لأنه و من دون شك، فتح الانترنت فرصا امام الجميع لم تكن متوفرة في مجالات عديدة كالعمل والتعليم و كافة نواحي الحياة الأخرى وساهم في إعادة تشكيل الثقافة المجتمعية المتعلقة بالعمل الحر في القرن الواحد والعشرين، فأصبحت الشركات تلجأ لتشغيل افراد يعملون من المنزل باستعمال الانترنت و في مختلف التخصصات و اصبح بإمكان أي شخص في العالم انجاز اعماله و تقديم خدماته لصالح شركات او افراد يتواجدون في بلدان أخرى و مع زيادة عدد الخرجين التي قابلها شح في فرص العمل التقليدية لجأ الشباب الى تبني أساليب معيشية جديدة لتحقيق الارزاق، وما شجع الاهتمام بالعمل الحر أكثر في السنوات الأخيرة هو تفشي وباء كورونا أواخر عام 2019 فأصبح ينتقل المزيد و المزيد من الافراد المهوبين الى العمل بصفة مستقلة (taskinen, 2018)، وحتى أولئك الذين اعتادوا على بيئة العمل المكتبية الثابتة باتوا يتحولون الى مغامرة العمل المستقل، وحسب الاحصائيات فقد شغلت اعداد العاملين بشكل حر نسبة كبيرة في أسواق العمل كل من الدول المتقدمة و النامية على حد سواء.

و منذ ان بدأت حركة العمل الحر و انتشرت افاقه تولدت تعريفات عديدة لفكرة ما يسمى العامل الحر او الفريلانسر ، فعرفوه بأنه شخص يعمل في وظيفة مستقلة لا تلتزم بمعايير محددة كالوظيفة التقليدية و انما تكون وظيفة مؤقتة لإتمام مهام او مشروع ضمن نطاق زمني محدد من طرف الزبون ، و العمال لحسابهم الخاص يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلالية و لديهم علاقة قصيرة الأمد مع عملائهم (yair zadik, 2019)، و العمل الحر ليس حديث العهد وليس اكتشافا جديدا لأنه نظام معمول به منذ سبعينات القرن الماضي و الذي احدثته الثورة المعلوماتية التي غيرت مفاهيم العمل التقليدية ليصبح العمل في المكتب غير ضروري، و كان التحول للعمل الحر اسهل بالنسبة للدول المتقدمة و المتحكمة في تكنولوجيا الاعلام و الاتصال مقارنة بالدول النامية التي تفتقر للبنية التحتية الرقمية، والجزائر كغيرها من الدول مستها الأزمة الصحية العالمية

التي جعلتها تدرك أهمية التوجه الى العمل الحر لمواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي في الحالات العادية، و ضمان استمرارية تأدية الاعمال و تقديم كافة الخدمات المطلوبة في ظل الظروف الطارئة، و عند التحدث عن العمل الحر لا بد من ذكر منصات العمل في هذا المجال، فمنها المنصات الأجنبية و منها العربية، هاته الأخيرة أصبحت تنافس المنصات الأجنبية بطريقة ابتكارية غير مقلدة، قد تتشابه معها في الهدف و طريقة العمل لكنها تشكل ثروة في عالم العمل الحر عبر شبكة الانترنت، كما انه استنادا لبعض الاحصائيات من موقع Elancer.ps فقد بلغ عدد المسجلين في منصات العمل الحر ما يقارب 160 مليون شخص، و بلغ اليراد الإجمالي للوظائف التي تتم عن بعد حوالي 1.5 بليون دولار (خليفة أ.، 2018)، إن دل هذا على شيء فهو يدل على أن العمل الحر عبر الانترنت يعرف حاليا أزهى عصوره خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي و الهند، و تختلف المنصات عن بعضها باختلاف طبيعة الاعمال و الخدمات التي يتم تقديمها من خلالها، فهناك منصات مختصة في مجال تطوير البرمجيات و نظم المعلومات و تحليل البيانات، و هناك أخرى مختصة في المحاسبة و التسويق و المبيعات و غيرها من المجالات العديدة، و تعد الاعمال في مجال القانون، الترجمة و النشر، تطوير محتوى الويب، الديكور الداخلي و التسويق بالعمولة هي الأكثر تعاملًا عبر هذه المنصات.

1. إشكالية الدراسة:

لعل الاهتمام بالعمل الحر في وقتنا الحالي و كثرة توجه الشباب له كون العالم يشهد تغيرات اقتصادية و تكنولوجية و اجتماعية التي كانت لها الأثر الكبير في التحولات التي طرأت على قطاع التشغيل، فتغيرت نظرة المجتمع للعمل الذي لم يعد وسيلة لكسب العيش فقط، و انما لتحقيق الذات و احترامها، كما اتجهت معظم المؤسسات للإصلاح الاقتصادي و ما نجم عنه من تخلي الدولة عن دورها في تشغيل الخريجين بسبب تشبع القطاع الحكومي (الاسمري، 2012)، و لان الظروف الاقتصادية العالمية تستوجب تحفيز الشباب للتخلي عن الطرق التقليدية في الدخول الى سوق العمل و تشجيعهم على الابداع في مجال الاعمال بشكل يلي طموحاتهم و جب رفع درجة الوعي بالعمل الحر و نشر ثقافة الاعتماد على الذات، كما لا ننس ان الانتشار السريع لفيروس كوفيد في نهاية 2019 ساهم أيضا في التوجه نحو العمل الحر بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشاره و رغم زوال الجائحة الا ان الأغلبية استمرت في العمل الحر و حتى وقتنا الحالي و النسبة في تزايد مستمر، و نظرا لاهتمام الشباب الجزائري مؤخرا بظاهرة العمل الحر عبر الانترنت لما يوفره

من مزايا استثنائية لهم من أجل التحكم في وقتهم و مهاراتهم زاد التوجه نحو هذا النوع من العمل بين أوساط الشباب بكثرة ، وهذا يقودنا لطرح التساؤل الرئيسي الذي تسعى هذه الدراسة الإجابة عليه:

❖ الإشكالية الرئيسية:

ما هو واقع العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر من وجهة نظر عينة من الشباب الجزائري؟

❖ الأسئلة الفرعية:

- ما هي نقاط القوة في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر وفقا لنظر المبحوثين؟
- ما هي نقاط الضعف في العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر وفقا لنظر المبحوثين؟
- ما هي الفرص للعمل الحر عبر الأنترنت بالجزائر وفقا لنظر المبحوثين؟
- ما هي أبرز التهديدات للعمل الحر بالجزائر وفقا لنظر المبحوثين؟

2. فرضيات الدراسة: من أجل الإجابة على إشكالية الدراسة تم وضع الفرضيات الآتية:

- توجد فروق في نقاط القوة في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر.
- توجد فروق في نقاط الضعف في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر.
- توجد فروق في الفرص في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر.
- توجد فروق في التهديدات في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر.

3. أهمية الدراسة:

- بالنسبة للطالبين:

تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للباحثين في انها تتناسب مع تطلعاتهما المهنية وتعزز من القدرات المعرفية والعلمية التي تحتاجها في الحياة المهنية والاكاديمية، كما انها تأتي استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة ماستر في إدارة الاعمال.

- بالنسبة للمجتمع:

تساهم الدراسة في توجيه فئة الشباب والمتخرجين نحو العمل الحر خاصة مع الانتشار المتزايد لمعدلات البطالة وتأثيراتها الخطيرة على المجتمع، ومنه اللجوء للتوظيف الذاتي من خلال العمل الحر، وتساهم في تعزيز مفهوم وأهمية العمل الحر بالنسبة للمجتمع، كما ان هذه الدراسة مساهمة متواضعة في إغناء المكتبة العربية عموماً والجزائرية خصوصاً.

- بالنسبة للاقتصاد:

تساعد هذه الدراسة على احداث نهضة اقتصادية عن طريق تطوير قدرات الشباب والخريجين المهنية والشخصية والتي بدورها تؤدي لكفاءة الإنتاج، كما يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لتخفيض معدلات البطالة، اذ ينبغي اخذ نتائج هذه الدراسة بعين الاعتبار من الجهات المختصة ذات الصلة.

4. الدراسات السابقة:

❖ دراسة M.M Rahmane & M.A. Rahmane 2017 بعنوان: "العوامل والمؤثرات والحلول للكسب عبر

العمل الحر في بنغلادش."

هدفت الدراسة الى تقييم وضع سوق العمل الحر عبر الانترنت في بنغلادش ومدى قابليته لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة بين الخريجين والتي تصل لحوالي 50 بالمئة ولأجل ذلك قام الباحثان باستبانة لتحقيق اهداف الدراسة وزعت على عينة الدراسة والمتمثلة في العاملين في قطاع العمل الحر عبر الانترنت، استردوا 206

استبانة صحيحة وقاموا بتحليل النتائج، وتوصلوا الى ان العمل الحر قد ساهم بشكل كبير في خفض البطالة بين الخريجين بالإضافة لكونه قد ساهم في دفع عجلة الاقتصاد في بنغلادش.

❖ دراسة Grimov 2016 بعنوان: "السمات الأساسية للعمل الحر كأحد اشكال التوظيف غير المنظم"
"Main features of freelancing as a non-standard form of employment"

تهدف الدراسة الى التعرف على خصائص وسمات أحد أشكال التوظيف غير المنظم "العمل الحر"، من خلال دراسة العوامل البيئية والاقتصادية للأفراد المنخرطين في هذا القطاع، وكذلك وضع تقييم عام لهذا القطاع من خلال تحديد المخاطر والتحديات التي تحيط به كما اعتمدت الدراسة على المنهج النظري من خلال تعمق الباحث في الدراسات السابقة واستنباط خلاصة هذه الدراسات بالإضافة الى تقارير التوظيف والاحصائيات الرسمية في اخراج نتائج جديدة.

وجدت الدراسة ان معظم العاملين في هذا القطاع يعملون عن بعد وعبر الانترنت، وبسبب التوجه الأساسي لهذا النوع من الاعمال يعود لحالة عدم الاستقرار في أسواق العمل بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، وفيما يخص الشركات، فقد رأت الدراسة ان توظيفهم افراد بنظام العمل الحر يوفر عليهم الكثير من الالتزامات المالية بالإضافة الى تحقيق جودة أعلى في العمل، وفيما يخص الافراد فقد رأت الدراسة ان الاستقلالية هي اهم ما يدفعهم نحو التوجه لهذا القطاع، أوصت الدراسة في الأخير بضرورة تعزيز هذا القطاع ودعمه لما له من اثار اقتصادية واجتماعية إيجابية على المدى البعيد خاصة مع التطور التكنولوجي المستمر.

❖ دراسة فريق ترجمة Trgmah 2016 بعنوان: " واقع العمل الحر في مجال الترجمة في الوطن العربي".

هدفت الدراسة التي قام بها موقع ترجمة Trgmah إلى تقصي واقع المترجمين العرب الذين يعملون بشكل حر سواء عبر المنصات العربية أو المنصات الأجنبية، وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الترجمة وما يتعلق به هو أكثر قطاعات العمل الحر نشاطاً، حيث كانت الترجمة صاحبة أكبر نسبة في اتجاهات المستقلين العرب، الدراسة الإحصائية التي قام بها فريق موقع ترجمة ركزت على مجال العرض والطلب دون التطرق لنوعية وظروف وخصائص العمل، وقد قامت الدراسة بتوزيع نسب المترجمين على منصات العمل الحر، وجاء كل من موقع مستقل وموقع upwork بالإضافة إلى موقع freelancer وموقع خمسات في مقدمة المواقع التي يعمل بها

المترجمون العرب، وأشارت الدراسة لوجود حوالي 15000 إلى 25000 مترجم مستقل ومسجل عبر منصات العمل الحر المختلفة، وكانت النسبة الأعلى منهم تعمل في موقع مستقل للعمل الحر، تلاه موقع Fiverr للخدمات المصغرة، وقد خلصت الدراسة إلى أنه يوجد فجوة كبيرة بين عدد الوظائف والعاملين بشكل حر، وأرجعت الدراسة أسباب ذلك لعدم وجود ثقة من قبل أصحاب العمل بالأمر المتعلقة بالدفع عبر الأنترنت .

❖ دراسة Gherghe 2015 بعنوان: "العمل الحر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات المستقبلية."

هدفت الدراسة الى التعرف على الأهمية المتزايدة في السنوات الأخيرة للعمل الحر عبر الانترنت خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ودوره الكبير في تسهيل عمليات التطوير والتنسيق والتنمية، وقد بينت الدراسة ان الولايات المتحدة والهند تستحوذان على النصيب الأكبر في سوق العمل الحر بما يقارب 50 بالمئة من عمل المنصات في العالم. وأكدت الدراسة ان هناك عدد كبير من الملتحقين بالعمل الحر في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أكدت ان مجال العمل الحر سيشهد نموا كبيرا خلال الأعوام القادمة.

❖ دراسة الفراء 2015، بعنوان: "تطوير الفكر والممارسة والسلوك الريادي في فلسطين-دراسة تطبيقية على قطاع غزة".

هدف الباحث من خلال هذه الدراسة الى إيجاد نموذج ريادي يناسب بيئة العمل في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وقد قسمت الدراسة العوامل المؤثرة على تنمية السلوك الريادي الى ثلاث مجموعات رئيسية تتلخص في العوامل الخارجية كالإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعوامل الشخصية والنفسية للأفراد والمهارات الإدارية.

أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية ضعف الجامعات في تنمية المهارات الريادية لدى الطلاب، كما بينت الدراسة محدودية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية والقطاع الخاص في تنمية السمات الريادية في المجتمع. اوصت الدراسة في نهايتها بضرورة تبني بناء نموذج متكامل للريادة في فلسطين يتم من خلاله عمل حملات توعية وتحفيز مادي ومعنوي للشباب في بدء مشاريعهم الريادية.

❖ دراسة Bruke and cowling 2015 بعنوان: "فائدة وقيمة العاملين لحسابهم الشخصي: وجهة نظر المدراء".

"The use and value of freelancers :the perspective Manager

تهدف الدراسة الى معرفة القيمة المضافة للشركات عند استقطابهم لعامل حر لأداء وظيفة معينة في الشركة وذلك من خلال وجهة نظر مدراء الشركات، وشملت عينة الدراسة مجموعة من مدراء شركات بريطانية والذين سبق لهم ان قاموا بالاستفادة من خدمات بعض العاملين لحسابهم الخاص وبالتالي تكونت لهم فكرة وخبرات عن مدى فاعلية استقطاب عامل حر لأداء وظيفة معينة بدلا من توظيف عامل بصفة دائمة.

وقد وجدت الدراسة بان المدراء يأخذون بعين الاعتبار الجوانب المادية و القانونية و المهنية عند استقطابهم عامل حر لأداء وظيفة معينة بعقد معهم لمدة معينة، و يرى المديرون بان العامل الحر في العادة يكون عامل مساند لنهضة و ابداع الشركات بما يقدمه من جودة عالية في الأداء، فيما تبقى هناك مساحة مخاطرة عند استقطاب عامل حر من الممكن ان يفشل في أداء مهامه بالجودة المطلوبة، و من اجل ذلك فقد اختتم الباحثان دراستهم بتحفيز ذوي الاهتمام لكتابة ورق عمل مكملة لهذه الدراسة تهتم باستراتيجية اختيار عامل حر لأداء وظيفة معينة في الشركة .

❖ دراسة دويدار 2014 بعنوان: "اراء طالبات جامعة القصيم في العمل الحر: المعوقات والحلول، دراسة تطبيقية على طالبات جامعة القصيم".

تمت هذه الدراسة لمعرفة اراء طالبات جامعة القصيم حول المعوقات التي تعيق الجامعات للعمل في مشروعاتهن الخاصة و اهم الأسباب التي لا تجعلهن يقبلن على العمل الحر ، وخلصت الدراسة الى ان اكثر هذه المعوقات هي المعوقات الاجتماعية و الشخصية و التعليمية، ثم المعوقات التنظيمية و المالية ، و أوضحت الدراسة عدم مساعدة التعليم الجامعي للطالبات في تنمية قدراتهن على تحمل المسؤولية، و أكثر المعوقات التنظيمية تأثيرا على توجه المرأة للعمل الرهي عدم توافر المعلومات عن المنافسين و عدم توفر المعلومات اللازمة لدى الخريجات عن الجهات الإدارية المتخصصة في دعم المشروعات الريادية ، و أوصت

الدراسة بضرورة اعداد برامج تدريبية تأهيلية للخريجات و بدء حملات دعائية لتحفيزهن لسوق العمل الحر.

❖ دراسة الاسمري 2013 بعنوان "اتجاهات الشباب نحو العمل الحر: دراسة تطبيقية في مدينة جدة"

الهدف من هذه الدراسة تحديد العوامل المؤثرة في توجهات الشباب نحو العمل الحر، وكذلك المعوقات التي تحول دون انتشاره بين أوساط الشباب. اعتمد الباحث نموذج الدراسة الوصفية لإتمام رسالته، وقد أجري استبياناً تم توزيعه على عينة من 500 فرد من فئة الشباب مختلفة التوجه والتخصصات العلمية، وقد توصل الباحث من خلال نتائج الاستبيان الى ان معظم الشباب المبحوثين لديهم استعداد وتوجه جيد نحو العمل الحر، كما توصلت الدراسة الى ان قلة التوجه نحو العمل الحر بسبب نقص التدريب وعجز وسائل الاعلام على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

❖ دراسة رمضان 2012 بعنوان: "تأثير موقف الطلاب من ريادة الاعمال في نيتهم للشروع بأعمال ريادية."

تهدف هذه الدراسة الى تحليل العوامل المؤثرة على موقف الطلاب اتجاه العمل الحر وإمكانية الشروع بها بعد تخرجهم، كما أجريت الدراسة على عينة بلغت 406 طالب وطالبة من جامعة دمشق وبعض الجامعات الخاصة في سوريا، وقد اظهرت النتائج ان نسب الطلاب الذين يفضلون العمل لحسابهم الخاص أكبر من أولئك الذين يفضلون العمل لدى آخرين سواء في القطاع العام او الخاص، وقد وجدت الدراسة ان هناك اتفاق مع الدراسات الغربية في المتغيرات العلمية التي تعمل على توجيه الأشخاص نحو العمل الحر بينما كان الاختلاف الأساسي في الثقافة الاجتماعية السائدة في المجتمع السوري كتأثير دور العائلة او الأصدقاء و التي تلعب دور كبير في توجه الخريجين للعمل الحر.

❖ دراسة (Hanhijarvi 2012) بعنوان: "احتياجات المستقلين المبدعين لمكان العمل، التواصل، والعملة"

"Creative freelancers needs for workplace, networking, and internationalization

تهدف هذه الدراسة لجمع معلومات عن المتطلبات التي يحتاجها رواد العمل الحر لتحقيق الابداع والوصول الى العالمية في هذا المجال.

اعتمد الباحث على نموذج الدراسة الكمية للحصول على نتائج العملية البحثية والتي تضمنت توزيع استبانات على عينة من رواد العمل الحر في فنلندا، ومن ثم تحليلها ووضع التوصيات والنتائج النهائية.

تم تقسيم النتائج الى أربعة فصول: المعلومات الأساسية، الحاجة الى مكان عمل، الحاجة الى شبكات التواصل الاجتماعي، الحاجة الى العولمة، وقد وجدت الدراسة تباين في الاحتياجات بين أفراد العينة حسب العمر والجنس وفيما إذا كانوا يفضلون العمل من البيت او لا، فيما اتفق معظم أفراد العينة على أهمية الدور الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي من أجل تسويق الذات والوصول الى العالمية.

❖ دراسة سعاد 2011 بعنوان: "التوظيف الذاتي كحل بديل للقضاء على البطالة لتحقيق استدامة اجتماعية"

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى أهمية التحكم في ظاهرة البطالة ولو نسبيا من خلال خلق مناصب عمل عن طريق التشغيل الذاتي او المشاريع الحرة.

لدراسة هذه الإشكالية ينطلق الباحث من فرضية واحدة أساسية وهي "التوظيف الذاتي" او الاعمال الحرة تقلل من ظاهرة البطالة، وهو عامل أساسي يساعد على النهوض بالرفاهية الاجتماعية، وللإجابة على هذا التساؤل تطرقت الدراسة الى خريجي الجامعة وتحديات سوق العمل ومن ثم التوظيف الذاتي للخريجين يظهر من خلال نجاح هذه التجارب الناشئة وبلوغها مراحل متقدمة.

❖ دراسة القصاص 2008 بعنوان: "العمل الحر الية لحل مشكلة الشباب: دراسة ميدانية على طلاب مدينة المنصورة"

هدفت الدراسة للتعرف على مدى فاعلية العمل الحر في توفير فرص العمل للشباب و قد تم تطبيق دراسات حالة معمقة قام بها الباحث بمعاونة بعض الطلاب على عينة عشوائية تتراوح أعمارهم من 18-30 في مدينة المنصورة، حيث استعرضت الدراسة كم كبير من المعلومات المتعلقة بالبيئة الخارجية المؤثرة على توجه الخريجين و الايدي العاملة في مصر و التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الافراد و آرائهم تجاه العمل الحر، و قد خلصت الدراسة الى ضرورة تنمية مفهوم الشراكة و الاستراتيجيات اللازمة للشباب و الأفعال التي تعزز اختيار العمل الحر كبديل مناسب و مهنة مستقبلية و ضرورة تقديم مساعدة للشباب لبدء العمل الحر، بما في ذلك الممارسات العملية التي تخلق بيئة معززة تدعم و تشجع الشباب على التفكير في العمل الحر، كما اوصت الدراسة على بضرورة توفير فرص للشباب العاملين في هذا المجال للارتباط بعضهم البعض و عمل شبكات تربطهم لذلك فهناك ضرورة لعمل شبكات و مؤسسات تعززهم و تقدم لهم الدعم الاجتماعي.

❖ دراسة Long & De milto بعنوان: "الانتقال من العمل الحر بدوام جزئي الى دوام كامل: استراتيجية مؤكدة للنجاح"

"From part-time to full-time Freelancers :A proven strategy for success ."

يستعرض المقال تجربة اثنان من رواد العمل الحر و هما الدكتور جنيف لونج و لوري دي ميلتو، و ذلك من خلال مقابلة تم إجراؤها معهما يجيبون فيها على أسئلة مهمة و يتحدثون عن الاستراتيجيات الناجحة و التي يجب ان يتبعها كل من يريد ان يستمر في مجال العمل الحر، و قد نال الاثنان شهرتهما من مجال كتابة المقالات الطبية، و من خلال المقابلة أجابوا عن عديد الأسئلة و التي دعموها بالأمثلة و الأساليب الفريدة في كسب الزبائن و التسويق للذات، و يشجع الكاتبان على الانتقال من مرحلة العمل الحر بشكل جزئي الى التفرغ التام للعمل الحر و عدم التفكير في الوظائف التقليدية أو السعي لها، و هذا من شأنه ان يقلل التشتت و يساعد على الابداع .

بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث لاحظنا تأكيد هذه الدراسات خاصة العربية منها على توجه الشباب و الخريجين نحو العمل الحر ، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلدان العربية مؤخرا بسبب البطالة و ما لهذا النوع من العمل من دور فعال في تخفيض مستوياتها و قد أوصت الدراسات بضرورة تبني الجامعات لخطط أكاديمية يتم من خلالها ادراج مفاهيم العمل الحر و المهارات التي يجب ان تتوفر في الفرد كي يخوض غماره كما تناولت كثير من الدراسات فرة العمل الحر كحل لتخفيض البطالة وأيضا تطرقت للمنظور الاجتماعي السائد حول العمل الحر و كيف يؤثر على توجهات أفراد المجتمع، و في المقابل ذكرت الدراسات العوائق التي تحول دون التوجه نحو العمل الحر، كنقص التدريب و عدم انتشار الثقافة الخاصة به بين الشباب، كما أوصت أغلب الدراسات بضرورة توفير شبكات تربط بين الشباب العاملين في هذا المجال و تعززهم و تقدم لهم الدعم الاجتماعي اللازم لمواصلة أعمالهم كما أظهرت بعض الدراسات ان أعداد من يعملون في مجال العمل الحر عبر الانترنت في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والهند يمثلون الفئة الأكبر ويستحوذون على نصيب كبير في سوق العمل الحر، كما بينت ان الازمات الاقتصادية ساهمت في زيادة الاقبال على العمل الحر حتى ضمن فئة الموظفين، فنسبة المتوجهين نحو هذا المجال في تزايد مستمر مع مرور السنوات.

5. منهجية الدراسة:

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة ومحاولة الوصول الى كافة تطلعاته، كان من الداعي اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي بهدف وصف وتحليل مختلف أبعاد الموضوع، أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد تم الاعتماد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات.

6. هيكل الدراسة:

لقد عالجتنا هذا الموضوع من خلال خطة بحث شملت مقدمة، فصلين وخاتمة، فقد تطرقنا في الفصل الأول الى العمل الحر من جانبه النظري من خلال تعريفه بشكل شامل، ذكر دوافع ومبررات اللجوء اليه، التعرف على أهميته، مجالاته ومتطلباته، وكذا مميزاته وعيوبه، أما في الفصل الثاني الذي يمثل الجانب التطبيقي، سنتحدث فيه عن واقع العمل الحر في الجزائر مع أخذ عينة من الشباب الجزائري كمثال.

وأخيرا ختمنا هذا البحث ككل البحوث بخاتمة عامة خلصنا فيها الى عدة نتائج مكنتنا من ابداء بعض التوصيات في هذا الموضوع.

الفصل الاول :
مدخل نظري
للعمل الحر عبر
الانترنت

تمهيد

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن موضوع العمل الحر كأسلوب اداري جديد وعلى الرغم من ظهوره في النصف الثاني من القرن ال 20، الا انه أصبح خيارا مهما لمعظم الشركات وقتنا الحالي، وكذا اخذ الموضوع اهتمام الشباب وخريجي الجامعات ولاق اقبالا متزايدا منهم في ظل الانفتاح التكنولوجي الهائل الذي يسر على الراغبين في الدخول لسوق العمل الحر عن طريق مختلف المنصات المنشرة عبر الانترنت.

وفيما يلي سنحاول الإحاطة بموضوع العمل الحر عبر الانترنت والتعرف على مختلف عناصره من خلال ثلاثة مباحث وهي كالتالي:

المبحث الأول: ظاهرة العمل وتطورها التاريخي عبر العصور.

المبحث الثاني: ماهية العمل الحر عبر الانترنت.

المبحث الثالث: مجالات ومتطلبات العمل الحر.

المبحث الأول: ظاهرة العمل وتطورها التاريخي عبر العصور.

يعد العمل من المميزات التي تمتع بها الانسان على مر العصور، حيث كان ظهوره كحاجة إنسانية من اجل البقاء والاستمرار، وقد عرف تطور ظاهرة العمل عدة مراحل بالتزامن مع ظهور الحضارات القديمة وتطورها، فمنذ ان كان العمل يعتمد على الصيد كأول مرحلة في العصور القديمة، مروراً بالزراعة وصولاً الى التجارة التي تؤثر على الاقتصاد بفضل العرض والطلب في العصور الحديثة، ومن أجل تبيان تطور العمل عبر الحضارات سيتناول مبحثنا المطالب الثلاثة الآتية:

❖ المطلب الأول: تعريف ظاهرة العمل.

❖ المطلب الثاني: العمل في العصور القديمة.

❖ المطلب الثالث: العمل في العصور الوسطى.

❖ المطلب الرابع: العمل في العصور الحديثة.

المطلب الأول: تعريف ظاهرة العمل.

وردت عدة تعريفات للعمل واختلفت باختلاف العلماء والمفكرين ومجالاتهم، فركز علماء النفس على ابراز البعد النفسي للعمل، اما علماء الاقتصاد اعتبروه أحد عناصر الإنتاج، بينما ركز علماء الاجتماع على الناحية الاجتماعية للعمل، ومن خلال هذا المطلب سنقدم مجموعة من التعاريف عن العمل حسب بعض الاتجاهات.

1. تعريف العمل:

1.1. لغة واصطلاحاً:

العمل لغة: عمل، يعمل، عملاً، فعل بقصد وفكر، وهو الفعل الذي ينجزه الفرد او العامل عن قصد لتحقيق هدف او غاية وعمل بمعنى مارس نشاط وقام بجهد للحصول على منفعة او للوصول لنتيجة مجدية. (مسعود، 2003)

العمل اصطلاحاً: يشير العمل الى أي واجب منتظم يقوم به الافراد فكرياً او بدنياً من اجل تنفيذ مهمة تتطلب جهداً مستمراً، مقابل الحصول على اجر او مكافأة مالية. (حمودي، 2001)

2.1. تعريف العمل حسب علماء النفس:

- يعرف روجر موشيلي العمل على " أنه مجموعة المهام او الواجبات الموكلة لشخص ما بهدف الوصول لغايات معينة باستعمال مجموعة من الوسائل، ويصنف حسب سلم التقييم الى: سهل، معقد، روتيني". (muccheilli, 1979)
- كما عرفه جاك لو بلا بانه "سلوك مكتسب من خلال التعلم، يهدف الى التكيف مع متطلبات المهمة". (plat, 1997)
- ويعرفه Christian Guillevic " بانه الفعل الذي ننجزه وكذلك الناتج والمكانة التي نحتلها في المجتمع". (حياة، 2005-2006)

- يرى جورج فرديمان العمل انه " مجموعة من النشاطات ذات هدف اجرائي يقوم بها الانسان بواسطة عقله وعضلاته، والأدوات والآلات، هذه النشاطات تساهم في تطور هذا الأخير (الانسان). " (حياة، 2006-2005)

من خلال التعريفات السابقة نرى ان علماء النفس من خلال تعريفهم للعمل أبرزوا الجوانب النفسية منه، باعتباره سلوك هادف وتفاعل بين المورد البشري والموارد المادية والتقنية والإمكانيات، كما ركز فريدمان على المدخل النفسي في تعريفه للعمل، فربطه بالإنسان ومدى تفاعله مع المادة ونتاج هذه العملية على تطور الانسان.

3.1. تعريف العمل حسب علماء الاجتماع:

- يعرف الان توران العمل على انه " ضرورة حيوية للإنسان تسمح له بتلبية حاجياته، كالأكل وتأمين شروط وجوده ووسيلة لإنتاج ما يحتاج اليه، إضافة الا انه التزام أخلاقي واجتماعي يعزز الانتماء للمجتمع". في هذا التعريف ركز توران على مستويان للعمل، مستوى الفرد وتحقيقه لحاجياته الإنسانية، والمجتمع واعتباره التزام أخلاقي يحدد اطاره العام للمجتمع، وأكد انه الانسان إذا كان بدون عمل يكون مطرودا ومقصيا من المجتمع. (ابراهيم، صفحة 17)

- يقول أحمد زكي بدوي ان العمل هو " الأداة والوسيلة التي يحقق بها الفرد ذاته، ويفرض بها نفسه في المجتمع حتى ينال استحسان واعتراف الاخرين ". (ابراهيم، صفحة 17)

من خلال تعاريف الجانب الاجتماعي للعمل نرى انه يركز على الجانب الشخصي ومكانة الفرد في المجتمع ويعتبرها هي هدف العمل والغاية منه، بغض النظر عن ذكر العمل على انه فعل يلبي به الانسان حاجاته المعيشية أساسا، وإذا ما وفر الحاجات الرئيسية ينتقل لحاجات تقدير الذات واحترامها والاعتراف في المجتمع.

4.1. العمل حسب علماء الاقتصاد:

- عرف ادم سميث العمل باعتباره "مجموعة من النشاطات والأموال المنتجة التي تصلح لتلبية الحاجيات الإنسانية ويتحصل عليها الانسان من جهده وعمله المتواصل"، فنرى هنا جليا النظرة الاقتصادية وبالضبط الرأسمالية في الطرح التي ترى أن العمل يتعلق بنشاط منتج للمال أي الثروة المستخدمة لإشباع حاجات الانسان. (ابراهيم، صفحة 18)

- في تعريف كارل ماركس وديفيد ريكاردو، بالنسبة لهم "العمل هو سلعة كباقي السلع ولها ثمن، وتأخذ السلع قيمتها من كمية العمل المنجز". (ابراهيم، صفحة 18)

- من وجهة نظر ايميل دوركايم، فان العمل لا يعرف على أساس جانب نفعي فقط وهذا لان الافراد لديهم ضمير فردي من تحقيق منافعهم الشخصية للوصول الى الثروة. (ابراهيم، صفحة 18)

نلاحظ انه في الجانب الاقتصادي يركز الاشتراكيون على أهمية عملية الإنتاج وانشاء المنفعة، ويعتبرون العنصر البشري هو أساس عمليات الإنتاج وركيزة النشاط الاقتصادي ورب العمل ما هو الا مستغل قد جمع رأس المال بواسطة الاستيلاء على فائض القيمة، في حين يرى الرأسماليون أن رأس المال هو العنصر الأساسي في عملية الإنتاج والعامل يتلقى اجرا مقابل الجهد المبذول، والنسبة الكبيرة من الأرباح تعود لصاحب رأس المال لكونه المالك ومن المنطقي استحواده على أكبر جزء من العوائد.

على الرغم من التعاريف التي تتناول مفهوم العمل حسب تخصصات مختلفة، الا انها تؤكد في مجملها على أن العمل هو: "مجموع الأنشطة الفكرية او العضلية المبذولة ومجموع الأنشطة والمهام التي ينجزها الفرد العامل قصد تحقيق هدف معين، للحصول على أجر نظير للجهد المبذول".

المطلب الثاني: العمل في العصور القديمة.

لقد نشأت فكرة العمل وتطورت مع وجود الانسان وتطوره منذ الازل، ونظرة الانسان لهذه الفكرة تطورت وأخذت عدة أشكال منذ الحضارات القديمة وحتى أحدث الحضارات (سليمان، 1998)، كما ان الشواهد القائمة في وقتنا الراهن التي تعود لمختلف الحضارات (الاهرامات، الحضارة الفينيقية...) تدل على مدى أهمية العمل في حياة الانسان، فاذا العمل كان مصدرا للإنتاج والتطور والرقي.

1. نشأة وتطور العمل في الحضارات القديمة:

ارتبطت حياة الانسان البدائي بالطبيعة و ما تضمنته من وسائل للعمل، حيث اقتصر في البداية على الحجارة التي يستعملها لتأمين عيشه، و حسب الدراسات فقد استمر المجتمع البدائي أكثر من أي مجتمع اخر و الذي قدر على الأقل ب40 ألف عام (the historical transformation of work، 2011)، و مع التطور اصبح صنعه للأدوات أكثر اتقاناً، و استعملوها في الصيد البحري كأول عملية إنتاجية، ثم ظهر تقسيم العمل في مجتمعاتهم حسب الجنس، ليعزز بعدها العمل الزراعي في شكل تعاون لاستثمار الأراضي و الاستفادة من محاصيلها، ثم جاء النظام المشاعي البدائي الذي ينص على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، و العمل المشترك و التقسيم المتساوي لمنتجات العمل. (ابراهيم، صفحة 19)

من هنا بدأ تطور العمل بشكل تدريجي حيث اصبح الفرد قادر على تلبية حاجته الشخصية و جاءت الحاجة الى التبادل و السعي بين القبائل، فظهرت الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج و يمثلون طبقة الأثرياء، و طبقة الرقيق الذين لا يملكون الوسائل مما تسبب في ظهور الطبقة، ليحل بعدها مجتمع الرق محل المجتمع المشاعي، و عموماً قد ظهر اول أساس مادي للعمل في المرحلة الثالثة من تطور المجتمعات البدائية (النظام الطبيعي)، التي تميزت بإكراه العبيد على أداء العمل، و ظل الوضع سائداً لفترات طويلة بسبب سيطرة طبقة الاسياد و الاشراف و سعيهم للمحافظة على الطبقة، و الإبقاء على الامتيازات التي امتلكوها بالقهر و الاكراه. و مع مرور الزمن تراكمت الخبرة الإنتاجية، و نشأت حضارات تبنت فكرة العمل بمنظور مختلف حسب كل حضارة، و من بينها:

1.1. الحضارة الاغريقية والرومانية الذين كانوا يعتبرون العمل عقابا وكانت الطبقات الارستقراطية لا تعمل ابدا، ففي العهد الروماني كان العمل اليدوي حكرا على العبيد والفقراء، وحين أعلن الاشراف والنبلاء عن حيمهم للعمل الفلاحي، أصبحوا يشرفون على الأراضي الواسعة المملوكة لهم ويوكلون مهمة العمل بها للعبيد، بينما هم يقضون جل وقتهم في مراقبة سيران العمل في تلك الأراضي. (حياة، 2005-2006)

2.1. الحضارة الفرعونية كانت تتخذ مشاريع شديدة الانفاق، كبناء الاهرامات ومشاريع تتعلق بالزراعة والري (ابراهيم، صفحة 19) كون أراضيهم سهلية لا تحتاج لجهود كبيرة لزراعتها، صناعة الأسلحة والاسمنت والاجر وأيضا الزجاج والفخار، ولم يكن العمل مقتصرًا على العبيد فقط كما كان عند الرومان، فحتى الاحرار والاشراف مارسوا مهن مختلفة (حياة، 2005-2006)، كما كان هناك مصلحة خاصة تنظم شؤون العمال في عهد الاسرة الفرعونية الثالثة.

3.1. الحضارة البابلية تعتبر من اقدم الحضارات، و التي اشتهرت بالصيد اكثر من الزراعة، حيث كان يعمل البابليون في حفر الأراضي و استخراج المعادن كالرصاص و الحديد لاستخدامها في الصيد، و تجدر الإشارة الى ان الحضارة البابلية حددت الأجور الخاصة بالبنائين و الرعاية و التجار و حددت الأسعار من طرف الدولة بمقتضى قوانين مؤسس الدولة البابلية، الملك "حمورابي"، فوضع قوانين عديدة خاصة بالأملاك العقارية، كانت الحضارة البابلية من اعظم الحضارات في مختلف العلوم و شهدت رقيا و ازدهارا علمي يضا هي تطورات الدول الأوروبية في عصرنا الحالي، اما شعبها فقد مجد العمل و اقبل عليه، سواء الطبقات الغنية او الفقيرة لانهم اعتبروه وسيلة للرفق و النهوض بالمجتمع. (حياة، 2005-2006)

المطلب الثالث: العمل في العصور الوسطى.

في هذه المرحلة اختلف العمل عن المرحلة السابقة لها، بسبب ضغط عدة عوامل كالعامل الديني والذي بسببه قلت العبودية مقارنة بما كانت عليه في النظام الاقطاعي، ونميز في هذه المرحلة نوعين من العمل:

1. العمل في المجتمع الزراعي: كان كبار الملاكين والمزارعين هم فقط من لديهم الحق في امتلاك الأراضي الزراعية ويمكن نقل تبعية هذه الأراضي من سيد الى سيد اخر، لذلك فقد اختلف هذا النظام عن السابق كون العبودية فيه اقل وأخف حتى ان القن كان له الحق في امتلاك وسائل الإنتاج وأيضا سكنه وأثاثه الخاص، ما عدا امتلاك الأرض لأنها ملك للأسياد فقط. (ابراهيم، صفحة 20)

ما تبين في هذا النوع من العمل ان النظام المطبق بصفة الاكراه على العبيد لأداء العمل و الممارس من طرف المالك ينقسم الى قسمين، الأول يتمثل في الاكراه الاقتصادي و الامتلاك الاقطاعي للأراضي و التي من دونها لا يمكن القيام بالعمل، و الثاني يتمثل في الاكراه المباشر أي استعمال القوة للاستيلاء على المنتج الفائض عن العمل الفلاحي، و قد كانت تفرض عليهم الضرائب بكل أنواعها، بعضها موجه للدولة و الأخرى للسيد (ابراهيم، صفحة 20)، و تم تقسيم أوقات عملهم من ثلاثة الى خمسة أيام في حقول مالكمهم مجانا، و باقي الأيام لحسابهم الخاص، و عليه انشأ هذا النظام حافز مادي للمنتجين، حيث يتم تحفيزهم لزيادة الكفاءة و رفع المستوى المعيشي. (موسى، 2017)

2. العمل في المجتمع الصناعي والتجاري: ظهر هذا النوع في مجتمع الطوائف التي تمثل مجموعة من الأشخاص يمتنون حرفة معينة ويشكلون طبقة معينة من حيث التخصص، فكان هناك شيوخ المهنة ذوي اعلى سلطة، وكانت مهامهم تتمثل في تمثيل الطائفة والدفاع عن مصالحها، وتوجيهها في العمل ومتابعتها، وكان أيضا المعلمون وتمثل دورهم في تقييم وضع الطائفة واختيار الأعضاء الجدد وقبولهم في الطائفة. (ابراهيم، صفحة 20)

المطلب الرابع: العمل في العصور الحديثة.

ظل نظام الطوائف سائدا حتى ظهرت الثورة الفرنسية (1789)، و التي نصت مادتها الأولى اعلان ان الافراد يولدون و يعيشون أحرارا و يتساوون في الحقوق، و بموجب الثورة حدثت تحولات جذرية في ميدان العمل، فلغت نظام الطوائف الحرفية و الاحتكارات المهنية، و منحت الحرية للأشخاص في ممارسة الاعمال التي يختارونها بأنفسهم، و من هنا بدأ الانقلاب الصناعي و التجاري بظهور الآلات الصناعية الحديثة، و ظهور التنافس الصناعي بين أرباب العمل ذوي نفس الاختصاص، و كانت بداية تبلور المفهوم الاقتصادي الحر للعمل (ابراهيم، صفحة 20)، فاصبح الفرد له الحرية في اختيار عمله لحسابه او لحساب غيره، و تأسست حرية العمل بمقتضى مرسوم **décret d'Allarde** الصادر في (2مارس 1791) و الذي سمح للعمال ممارسة المهنة التي يرونها مناسبة لهم. (Le media de l'histoire)

ومع ظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر حدثت تغيرات هائلة في مجال العمل فلم يعد الإنتاج يتم يدويا، بل تم إحلال العمل اليدوي بالمكننة بسبب ما ظهر فيها من اختراعات وأجهزة ساعدت على تسهيل العمل، كما أدى انتشار المصانع الى سهولة وسرعة انتاج السلع وانخفاض ثمنها بسبب حجم الإنتاج الكبير.

ساهمت الثورة الصناعية أيضا في التخلص من المجتمع القديم و إقامة مجتمع حديث من خلال تفاقم ظاهرة النزوح من الأرياف للسعي وراء فرص العمل في المدن التي كانت مراكز لجذب اليد العاملة فبعدها كان معظم الأوروبيون يعملون كمزارعين قبل الثورة الصناعية، بدأ هؤلاء المزارعون في التدفق نحو المدن للعمل في المصانع حتى ان الإنتاج الزراعي تحول من انتاج معيشي الى انتاج تجاري موجه للسوق بسبب الاستعمال المكثف للآلات و الأسمدة في الزراعة و بسبب تحسين طرق الزراعة و تطبيق تقنيات جديدة قلت الحاجة الى اليد العاملة في هذا القطاع لتبدأ الفرص الجديدة في قطاع الخدمات بالتطور و تزداد أهميتها في الاقتصاديات الحديثة و أصبحت قطاعا رئيسيا في الاقتصاد، كما وساهم التطور التكنولوجي في تحسين نوعية الحياة من خلال تقليل المجهود البدني المبذول من طرف الانسان كما تحسنت نوعية التعليم والخدمات الصحية و سهولة السفر و زيادة الثروة لدى البعض ما أدى لزيادة العمر الافتراضي للإنسان.

ورغم محاسن الثورة الصناعية ومساهمتها في زيادة كثافة الإنتاج الا انها أسهمت في إقامة مجتمع جديد يتميز بوجود طبقتين: طبقة ارباب العمل وهم أصحاب المؤسسات والمصانع، وطبقة العمال التي تكونت من سكان

المدن والنازحين من الأرياف الباحثين عن العمل، فبعد ان كانت القوة في يد ملاك الأراضي الزراعية قديما أصبحت في يد الرأسماليين من أصحاب المصانع، وكان نتيجة لذلك ظهور قوة مضادة للرأسمالية وهي الاشتراكية فسعى كل منهما لجذب العمال له واقناعهم على انه النظام الأفضل حيث:

1.المذهب الاشتراكي: يعترف هذا المذهب بقيمة العمل وجعله مصدر لقيمة السلع والخدمات والربح، ومصدر للثروة، فكان حسب هذا الاتجاه ان الفائدة المحصل عليها من العمل توزع بالتساوي على العمال، وأكد "كارل ماركس" ان الأرباح يجب ان توزع على العمال لأنهم العنصر الوحيد للإنتاج، لكن هذا ينتج عنه اجحاف في حق بعض العمال ذوي المهارات الإنتاجية المتميزة.

2.المذهب الرأسمالي : يتفق هذا الأخير مع المذهب الاشتراكي في التركيز على أهمية العمل، لكنه لم ينصف العمال الذين يبذلون جهدا في العمل، ويتضح هذا جليا في التقسيم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الرأسمالي، فنجد الطبقة البرجوازية المالكة للثروة ووسائل الإنتاج و تتحكم في مقاليد السلطة والقرار الاقتصادي والاجتماعي، و الطبقة الكادحة التي تكون في تبعية للطبقة الأولى على الرغم من هذا فقد كان للرأسمالية دور في تحسين ظروف العمل من خلال السماح بتدخل الدولة في ذلك، و طالب رواد هذا المذهب أمثال الإنجليزي "كنيز" و "ويليام فريدج" بتحقيق الضمان الاجتماعي للعمال و التامين ضد المخاطر و انشاء وزارة الضمان الاجتماعي .

و نتيجة لما حققته الثورة الصناعية على النطاق السياسي و الثقافي، ارتفع مستوى الوعي لدى الفرد الذي اصبح يهتم بقدراته العقلية و يسعى لاكتساب العلم، كما برزت العديد من الأحزاب السياسية التي تدافع عن مصالح العمال، فمسألة العمل المأجور و حقوق العمال التي تكفل صحتهم و تعطيهم الحق في العطلات المدفوعة و انشاء منظمات تدافع عن المصلحة المشتركة كلها نشأت مع الثورة الصناعية، فكونت بموجب ذلك نقابات كانت في بادئ الامر في شكل انتفاضات عشوائية، و ما لبثت ان تكون اتحادات و نقابات عمالية تطالب بالحقوق فيما يتعلق بالأجور و ساعات العمل و نحوها، كما ان صعود النقابات العمالية لم تكن معروفة من قبل، لكنها كانت متقطعة مثل ثورة الفلاحين عام 1381 في إنجلترا الاقطاعية، و ثورة سان دومنغو للعبيد (1797, the historical transformation of work, 2011).

مع تواصل التطورات التقنية وظهور شبكة الانترنت واندماج تقنية المعلومات والاتصالات، خلقت مجالات واسعة لإمكانية أداء بعض الاعمال دون ضرورة التواجد الفعلي للموظف في مكان العمل، فبدأ العمال في المجالات المختلفة يتجهون الى أسلوب العمل عن بعد، الذي كان في بداياته صعبا فلا يستطيع الافراد الحصول على فرص العمل عن بعد الا من لديه اتصال جيد ودائم بالانترنت في المناطق المتحضرة، اما الان ومع دخول الانترنت الى كل مكان أصبح هذا المجال متاحا للجميع.

عموما فان كانت العوامل المختلفة قد ساعدت في ظهور العمل وتطوره عبر التاريخ، لتشمل تدريجيا كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي لها صلة بعلاقات العمل سواء كانت فردية او جماعية، قد حدثت في تلك الفترة عدة إصلاحات فعلية في مجال العمل مما جعل تطوره عبر العصور يتقدم خطوة تلو الأخرى وصولا الى الشرائع الدينية والدين الإسلامي.

- **العمل في الشريعة الإسلامية:** لقد أخذ العمل مكانة هامة في جميع الديانات والشرائع السماوية التي اولت اهتماما كبيرا بالعمل كونه وسيلة لاستمرار الحياة، وحث الإسلام الأفراد على العمل لتحقيق أهدافهم شرط ان تتوافق مع الشرع ومع ما يرضي الله تعالى، بل واعتبره عبادة من بين العبادات المفروضة التي بني عليها الإسلام، وتصدى الإسلام للعاطلين عن العمل بدون سبب وجيه رغم قدرتهم عليه. وقد جاء في كتاب الله عز وآيات قرآنية تحث على العمل فيقول جل جلاله: "يا أيها الذين امنوا انا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فان قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" (سورة الجمعة الآية 10).

من خلال هذه الآية نرى ان الإسلام حث على العمل و جعله بعد الذكر حتى يوم الجمعة الذي يعد من أيام المسلمين فالله بعدما أمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار و الابتغاء في فضل الله (القران الكريم-تفسير ابن كثير-تفسير سورة الجمعة -الاية 10) ، وقد ذكر القران أصنافا و مجالات شتى للعمل كالصيد ،الصناعة ،البناء ،الزراعة و من ضمن هذه المجالات نجد الصيد مثلا ، حيث قال تعالى في هذا الشأن : " وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حليا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون " (سورة النحل الآية 14).

فيخبرنا الله تعالى في هذه الآية عن تسخيره للبحر لعباده وتسييره للركوب فيه وجعل السمك والحيتان فيه واحلاله لعباده لحمها حميا وميتها، وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخراجها حتى يلبسونها. (تفسير الآية 14 من سورة النحل - تفسير الوسيط)

كما تم ذكر العمل في السنة النبوية الشريفة في كثير من المواقف، كحديث المصطفى عليه افضل الصلوات و السلام "والذي نفسي بيده لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه " كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم أيضا: " ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده "، و قال أيضا " ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا فليتقنه"، لأن إتقان العمل و الإخلاص فيه من اهم عوامل التطور و الرقي و الازدهار و قال "ما أكل أحد من طعام قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وكان داود لا يأكل الا من عمل يده" فهنا يخبرنا النبي الكريم ان داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده و كان عليه السلام حرفيا يجيد صناعة الدروع و غيرها من الات الجهاد. (موسوعة الاحاديث النبوية)

وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العمل: "إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول هل له حرفة، فان قالوا لا سقط من عيني"، وهنا جعل عمر بن الخطاب كرامة الرجل مرتبطة بالعمل، وان دل هذا على شيء فهو يدل على مدى مكانة العمل وأهميته.

كما حث الإسلام العمال على الكد والجد وحث أصحاب العمل على انصاف العمال واعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، فالأجير إذا أدى عمله وجب أن يعطى ما استحقه من الأجرة ولا تجوز المماطلة في ذلك، لقوله عليه السلام " أعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه". (الخميس، 2022)

ومن خلال ما ذكر فان الشريعة الإسلامية كرسست مفهوما شاملا للعمل، بضبطها لأحكام العمل وقواعده التي قررها ديننا الحنيف.

يمثل الجدول التالي أنواع العمل التي سادت في مختلف الحقب الزمنية والمجتمعات السابقة باختصار.

الجدول 1: أنواع العمل السائد في الحقب الزمنية السابقة.

نوع المجتمع	الحقبة الزمنية	نوع العمل	الفترة التاريخية
المجتمع الحجري	من 40000 قبل الميلاد حتى 10000 قبل الميلاد.	الصيد بالأدوات البسيطة	العصور القديمة
المجتمع الزراعي	من 10000 قبل الميلاد حتى 5000 قبل الميلاد	الزراعة والبستنة	العصور الوسطى
المجتمع الصناعي	من القرن 19 الى القرن 20	الصناعة والامتعة (الثورة الصناعية)	العصور الحديثة
المجتمع الرأسمالي	من أواخر القرن 20 وحتى بداية القرن 21.	معالجة البيانات	العصور الحديثة

المصدر: Ecological-evolutionary theory m A reanalysis and Reassessment of Lenski's theory for 21 century by Patrick D. Nolan

من خلال ما تم التطرق اليه في هذا المبحث عن العمل ،فهنا ان العمل عبارة عن ظاهرة سوسيو تاريخية بسبب ارتباطه بالإنسان الذي صارع الطبيعة و تكيف معها لضمان استمراره، و المجتمع الذي تعددت العلاقات بين افراده و تكاملت، هذا التكامل هو الذي أدى لخلق نقلة نوعية في أساليب العيش و بروز الحضارات، و قد اختلفت نظرة الحضارات للعمل ،فمنذ ان كان العمل وسيلة لكسب العيش فقط في العصور القديمة ،اصبح وسيلة لتحقيق الذات و الاندماج في المجتمع في العصور الحديثة خاصة مع ظهور الرأسمالية و قوانين العمل ، و نتيجة لذلك حدث تحول كبير في أساليب العمل، و الانتقال من أساليب العمل التقليدية الى الأكثر حداثة، و شيئا فشيئا مع ظهور الثورة الصناعية و التطور التكنولوجي و الرقمي الذي يحدث منذ ذلك الحين و بسبب كثرة الأزمات مؤخرا محليا و عالميا، منها أزمة وباء كوفيد 19 ظهرت تشعبات أخرى في العمل، و التي شملت العمل الحر عبر الانترنت و هو ما سنتطرق اليه بالتفصيل في المبحث الموالي.

المبحث الثاني: ماهية العمل الحر عبر الانترنت.

أصبح العمل الحر من الأساسيات المهمة في عصرنا الحديث لما يوفره للأفراد من فرص الحصول على وظائف بشكل مستمر ومرن، والقضاء على البطالة بشكل كبير خاصة في ظل انتشارها الواسع مؤخراً بين اوساط الشباب والخرجين، ليصبح إذا العمل الحر ضرورة ملحة وملجأ لذوي المهارات والكفاءات لتقديم خدماتهم. ومنه فان الهدف من وراء هذا المبحث هو محاولة تكوين فكرة عامة حول العمل الحر عبر الانترنت وأهميته من خلال المطالب التالية:

❖ المطالب الأول مفهوم العمل الحر ونشأته.

❖ المطالب الثاني دوافع ومبررات اللجوء الى لعمل الحر عبر الانترنت.

❖ المطالب الثالث أهمية العمل الحر عبر الانترنت.

المطلب الأول: مفهوم العمل الحر ونشأته.

لقد تعددت المصطلحات التي تم وصف وتسمية العمل الحر بها، ففي بعض الدراسات العربية اطلق عليه اسم التشغيل او التوظيف الذاتي (سعاد، 2011)، واطلق عليه باحثون اسم المشروعات الصغيرة (السيبي، 2013)، فيما اعتمد الكثير من الباحثين على التسمية الدارجة "العمل الحر" (القصاص، 2008)، اما بالنسبة الى الدراسات الأجنبية فقد تعددت التسميات، انطلاقا من المصطلح الأكثر استخداما وهو **Freelancing** (hanhijarvi، 2012) ومصطلح **self – employment** (Dunn، 1996) (Grabowska، 2014)، وشاع أيضا مصطلح العمل عن بعد **teleworking** (Pyoria، 2011).

في هذا العنصر سنقوم بمعرفة معنى العمل الحر ونشأته ونستعرض بعض التعاريف لمفهوم العمل الحر والتي تساعدنا على فهم المصطلح بصورة معمقة.

1. مفهوم العمل الحر:

يتم اعتبار العمل الحر عبر الانترنت انه شركة مكونة من شخص واحد فقط او كما يعرف بالإنجليزية **one – man band** أي فرقة مكونة من شخص واحد فقط (اميرشراب، 2016)، بحيث عرفت أكاديمية العمل الحر التابعة لشركة "حسوب" التي تدير أغلب منصات العمل، العربية العمل الحر أنه أحد أساليب العمل التي يقوم فيها المستقل بإدارة أعماله بنفسه وتوفير خدمات للعملاء الذين يدفعون في مقابل الحصول عليها. (حسين، 2018).

وعرف العمل الحر عبر الانترنت بأنه طلب العملاء لخدمة معينة من عاملين متخصصين بواسطة منصات عبر الانترنت. وأصبح هذا المصطلح يعبر عن كل من يعمل منفردا كانت تلك المشاريع لأفراد أو لشركات، ويسمى العمل الحر بذلك لأنه يتضمن حرية أكبر من النظام التقليدي في العمل المتمثل في الوظيفة وتظهر الحرية والمرونة التي يوفرها العمل الحر في حرية اختيار المشاريع التي يرغب المستقل بالعمل بها، بالإضافة لحرية اختيار الاماكن التي يعمل منها، حرية اختيار أوقات العمل، وحرية اختيار الاشخاص (الزبائن) الذين يود العمل معهم، حيث بات بإمكانه اختيار الفئة المستهدفة التي يرغب بالعمل معها دون قيود (حسين، 2018).

عرف ايضا العامل الحر أو المستقل أو الذي يعمل بشكل حر عبر الانترنت أنه الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص، ويقدم خدمات عبر الانترنت، حيث يحدد قائمة الخدمات التي يمكن أن يقدمها، والسعر الذي يعمل به، والسوق المستهدف من العملاء، وعادة ما يعمل مع عدة عملاء في وقت واحد. ويمكن اعتبار المستقلين الذي يعملون بشكل حر بأنهم يجمعون صفات الموظفين ورواد الاعمال (Cambridge business english dictionary، 2014).

ومن التعريفات السابقة وكتعريف اجرائي للعمل الحر عبر الانترنت يمكننا القول بانه "طريقة انجاز الاعمال بين طرفين طالب العمل (Business Owner) ومنفذ العمل الحر (Freelancer) الذي لا يتبع جهة معينة بل يعمل لحسابه فقط دون التقييد بقوانين الشركة او وظيفية ثابتة، تتم هذه العملية في فترة معينة عن طريق أحد مواقع او منصات العمل الحر".

و من جهة أخرى يختلف العمل الحر عن أنماط العمل الشبيهة الأخرى كالعمل عن بعد و الذي يعرف على انه نمط من أنماط العمل الذي يتم من خلال مواقع خارج الشركات، و ذلك عبر استخدام وسائل و تقنيات الاتصالات و الشبكات و الحواسيب و يتمثل الفرق بينهما في ان العمل عن بعد يتم من خلال موظفين يعملون في الشركة بنظام الدوام الكامل، و يحصلون على جميع مميزات موظفي المكاتب ، ولكنهم يعملون من مواقع بعيدا عن مكاتهم ، بينما الذين يعملون مع الشركات بشكل حر عبر الانترنت لا يعملون بنظام الدوام الكامل ، بالإضافة الى انه يمكنهم العمل مع اكثر من شركة او جهة واحدة في الوقت نفسه، و لا يحصلون على المميزات نفسها التي يتمتع بها موظفي المكاتب (بلقاس، 2021).

إضافة الى ذلك يوجد مصطلح التجارة الإلكترونية والذي يعد شكل من اشكال العمل الحر وهو عبارة عن معاملة تجارية بين البائع والمشتري، تساهم فيها شبكة الانترنت بصفة اجمالية او بصفة جزئية، كالتزويد بمعلومات تخص خدمة أو سلعة معينة لاقتنائها لاحقا، ويكون التسديد الكترونيا بصك ورقي، نقدا عند التسليم أو بطريقة أخرى (بوشعيب، 2021).

2. نشأة العمل الحر عبر الانترنت:

على الرغم من ارتباط فكرة العمل الحر بشبكة الانترنت، لكن في الحقيقة أنها أقدم من الانترنت في حد ذاتها ففي العصور الوسطى عمل الفنانون بشكل حر في الأرستقراطيات الأوروبية (الفرنسية، الإيطالية، الألمانية والنمساوية) مقابل أجر محدد (fomina، 2021)، و كانت المعارض التي تنظم في الشوارع طريقة شائعة يحصل بها الفنانون الهولنديون متوسطو الدخل على أرباح أكثر (Woronkowicz و Noonan2، 2017)، كما انه تم استخدام كلمة العمل الحر أول مرة في رواية السير "والتر سكوت" (Ivanhoe) التي نشرت عام (1819)، التي استخدمها في وصف المرتزقة الذين يقومون بالدفاع عن أي مملكة مقابل المال أو مقابل من يدفع لهم أكثر (Yannick Fondour، 2021)، و ذكرت في روايته كالتالي |« عرضت على ريتشارد خدمة الفريلانسرز ورفضها سأقودهم بنفسي واستولى على الشحن » (walter scott , 1819).

في أواخر التسعينات لم يكن مصطلح العمل الحر شيئا معروفا، الى أن جاء "جاك نيلز" الذي كان له الفضل الأكبر في ظهوره و بداية استعماله و توعية الأشخاص اليه، ففي تلك المدة ظهرت مشكلة في المواصلات و النقل بين مختلف المدن، و كان من غير المناسب ان ينتقل الافراد كل يوم من المناطق النائية من أجل تأدية أعمالهم اليومية، و حتى الحكومة الامريكية علمت بتلك المشكلة و لم تستطع توفير الحلول المناسبة لها، و قبل ذلك كان العالم مبهتجا بفضله اختراع الهاتف على يد "جراهام بيل" في (1876)، الذي اصبح قيد الاستعمال في المكاتب الامريكية، ومن هنا جاءت فكرة استخدام الهاتف في العمل من المنزل لحل مشكلة المواصلات .

في بادئ الامر كان الجميع متخوفا من الفكرة الجديدة، و كان لا بد من تجربتها لأثبات صحتها و ادخال المفهوم الجديد للجماهير، لتبدأ التجارب في كاليفورنيا و التي أتت بنتائج إيجابية للغاية، و استطاع "جاك نيلز" بموجب ذلك الحصول على تمويل مادي من مؤسسة العلوم الوطنية الامريكية كما دعمت الحكومة هذه الفكرة بشدة لحل المشكلة المنتشرة آنذاك و توفير مصاريف الوقود و كذا تقليل مستويات التلوث البيئي، كما دعمت وقتها لجنة التنمية الاقتصادية تحت رئاسة "فرانك شيف" فكرة العمل من المنزل، فقد دافع عن الفكرة و ذكر مزاياها بالاعتماد على ادلة إحصائية و استشهادات اقتصادية تخص العديد من المجالات و نشرت مقولة بذلك في جريدة واشنطن بوست بعنوان "العمل من المنزل يمكن ان يوفر البنزين"، و اكتسبت المقالة شعبية كبيرة في أمريكا.

بعد الوصول الى سنوات العشرينات التي صاحبها التقدم التكنولوجي وانتشار خدمات الانترنت، خاصة مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، بدأ العمل الحر بالانتشار ليتأسس اول سوق للعمل الحر عام (1999) والذي مثل بوابة كبيرة للعاملين وأرباب العمل، ومنذ عام (2000) أصبحت كثير من الشركات تعين المصممين المستقلين بشكل أكبر لأن هذا يقلل من نفقاتها من جهة، ومن جهة أخرى السماح للخبراء بالحصول على المرغوبة في العمل. (fomina, 2021)

وبفضل التطور المستمر لسوق العمل الحر ازدادت اعداد الشركات التي تقدم خدماتها للفري لانسرز، والتي تريد جذب أكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات عن بعد والبحث عن ذوي المهارات الخاصة الذين يقومون بأداء وظائف معينة لهم لتصبح المنافسة بين الشركات نعمة للعميل والعامل الحر. (العمل الحر عبر الانترنت الدليل الشامل، 2020)

مع تزايد الازمات الصحية والظروف الطارئة التي عاشتها جل الدول، وخاصة بعد تفشي الازمة الصحية العالمية، شهد العالم تغيرات غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي وعالم الشغل، فبسبب إجراءات الاغلاق وخسارة الناس لوظائفهم، زاد التوجه لسوق العمل الحر بفضل الجائحة التي سرعت الخطى بالتأكيد نحو اعتماده كأسلوب عمل، ومع بروز العمل الحر وتطوره أصبح العمال المستقلون يشكلون فئات أو أنواع ونذكر منهم:

- **المستقلون الخالصون (Independent contractors)** : يعملون لعدد من العملاء في نفس الوقت وليس لهم أي التزامات مكتبية، بل يلتزمون بمواعيد التسليم النهائية فقط، لكن طريقة العمل متروكة لهم، فيحتاجون بذلك للانضباط الذاتي لانهم غير خاضعين للرقابة. (atwork, 2020)
- **المتعاقدون (temporary workers)** : يحضرون للمكتب ويلتزمون بالعمل نفس ساعات العامل اليومي، لكنهم يعملون بموجب عقد مؤقت فقط مع الشركة التي طلبت خدماتهم، هذا النوع لا يضم المهندسين والمبرمجين حيث لا يمكنهم العمل لعدة عملاء في نفس الوقت. (atwork, 2020)
- **المقاولون المستقلون (Freelance Business Owners)** : هذا النوع يعتبرون أنفسهم مستقلين وأصحاب مشاريع في نفس الوقت وانهم رواد أعمال في عالم العمل الحر، فهذا النوع يقوم بجمع العمال الاحرار وتوظيفهم لتنفيذ أعمال زبون ما أو شركة ما ويتبعون نموذج عمل محدد. (o-desk)

- ذوي الوظيفتين (Moonlighters): وهم الأشخاص الذين يعملون في وظيفة منتظمة في شركة ما ويستمرون في القيام بالعمل الحر في ساعات توقف الوظيفة الرئيسية فيقومون بتوفير جهودهم في العمل الحر حتى الليل، وهذا ما يجعلهم يضاعفون دخلهم عدة مرات وبالتالي هم الأكثر تأقلمًا من الناحية المالية لمواجهة تكاليف معيشتهم. (o-desk)

- المستقلون المتنوعون (Diversified workers): هم أيضا يمزجون بين العمل التقليدي والعمل الحر ولديهم مصادر دخل متعددة، أو يعملون في وظيفة بدوام جزئي الفرق بينه وبين النوع السابق ان هذا النوع يستطيع ممارسة العمل الحر حتى وهو يمارس وظيفته الرئيسية، على سبيل المثال شخص يعمل في مكتب استقبال عند طبيب الاسنان ويقوم في نفس الوقت كلما كان لديه وقت فراغ بالكتابة والتدوين على منصات العمل الحر.

استنادا الى دراسة استقصائية شملت أكثر من 5000 عامل أمريكي، فان حوالي 40% من العاملين لحسابهم الخاص هم المستقلون الخالصون "Independent contractor"، 27% هم المستقلون ذوي الوظيفتين "Moonlighters"، 18% هم المتنوعون "Diversified workers"، 10% هم المستقلون المتعاقدون "temporary workers" و 5% هم المقاولون "Freelance Business Owners" (zadik, 2019)

المطلب الثاني: دوافع ومبررات اللجوء للعمل الحر.

هناك عوامل كثيرة تساهم بشكل أو باخر على اللجوء إلى العمل الحر عبر الانترنت ولذلك سنستعرض في هذا المطلب هذه العوامل واهم الدوافع ومبررات اللجوء اليه.

1. عوامل داخلية وتتمثل في:

1.1. السمات الشخصية: حيث تتكون من العوامل النفسية الداخلية والتي تعد في جانب كبير منها نتاج للعوامل المحيطة، وتتأثر بالبيئة الداخلية الاسرية والتعليمية بالدرجة الاولى، وتتمثل هذه السمات في:

- مستوى الرغبة في الاستقلال.
- القدرة على تحمل المخاطرة والتي كلما زادت قابلية الفرد على تحمل المخاطرة وخاصة المخاطر المالية، زادت احتمالات دخوله إلى مجال الأعمال الحرة، وأيضا الحاجة إلى الإنجاز التي تعد من أكثر الأشياء المحفزة على الانخراط في مجال الأعمال الحرة.
- الكفاءة الذاتية التي تجدد درجة المساعي والمثابرة، فالشخص الذي يشعر بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية سوف يبذل من الجهد والمثابرة أكثر من ذلك الذي يشعر بدرجة أقل من الكفاءة الذاتية حيث سيبذل القليل من الجهد والمثابرة.
- مستوى القدرة على تمييز الفرص والالتزام، وتحمل المسؤولية (gigdem، 2022).
- المهارات الشخصية والتي تتمثل في المهارات التي يستطيع الفرد القيام بها وتتطور بالتعليم والممارسة مثل: المهارات الادارية والمهارات الاجتماعية والمهارات الفنية مثل المهارات الهندسية والعلمية والمهنية (العزیز، 2018).

2.عوامل خارجية:

وهي العوامل البيئية التي تخرج عن سيطرة الفرد، وترتبط التغيرات في هذه العوامل بالقرارات والسياسات الاقتصادية، وتمثل عوامل جذب كمحفزات أو دعم للعمل الحر أو عوامل طرد، وتنقسم إلى:

1.2. العوامل الخارجية الخاصة: وتختلف هذه العوامل من شخص الى اخر وتتصل بالفرد بشكل مباشر والبيئة المحيطة به، وتؤثر عليه بصورة خاصة ومن أهمها الاسرة الاصدقاء أو عدد الافراد الناجحين في مجال العمل الحر، بالإضافة إلى الخبرة العملية والمستوى التعليمي.

2.2. العوامل الخارجية العامة : وهي عوامل البيئة الخارجية المشتركة بين جميع الافراد وتتمثل في :

- القرارات الحكومية المؤثرة: ومن أهمها بيئة الاعمال والاستثمار وما بها من قوانين ونظم التمويل والضرائب والإجراءات، فكلما كانت بيئة داعمة زاد التوجه للعمل الحر.
- طبيعة الثقافة السائدة في الدولة: تؤثر العوامل الثقافية تأثيرا بالغا في مدى انتشار فكر العمل الحر، مثل ما يحدث في الولايات المتحدة الامريكية التي تتمتع بانتشار لبيئة الاعمال الحرة والشركات المستقلة نظرا للثقافة السائدة هناك عن الاتجاه الايجابي للمبادرات الفردية، والاعمال الحرة، والمقاولات المستقلة ولقد عززت نظرية الابعاد الثقافية "لجيرت هوفستيد "Hofstede Geert" هذا الاتجاه حيث يرى "هوفستيد" أن ثقافة المجتمع تؤثر على قيم واتجاهات أعضائه، كما أن هذه القيم ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الافراد، ومعنى ذلك أن الدول ذات المستويات العليا في تبني وتشجيع مبدأ المخاطرة، تكون نسب العمل الحر بها أعلى من غيرها، وأن الدول ذات المنحى الفردي، ستسمح بإنشاء عدد كبير من الشركات الفردية وبالتالي ستضم عدد أكبر منها مقارنة بغيرها من الدول (قويقح، 2020).
- ارتفاع معدلات البطالة: تعتبر البطالة أحد أهم العوامل التي تسبب النزعة للميل إلى العمل الحر و دافع للجوء اليها ، فهناك علاقة ارتباطيه موجبة بين زيادة أعداد البطالين وزيادة إنشاء أعمال ونشاطات حرة أو مشروعات خاصة، ففي الأزمات الاقتصادية عندما تنخفض مستويات التشغيل يكون البديل (بالنسبة للطرفين الفرد والدولة) هو العمل الحر بمعنى اخر يساهم في القضاء على البطالة نظرا لعدم توافر الوظائف، أو المتطلبات القاسية التي لا تتوافق مع الطالب حديث التخرج، يصبح العديد من الشباب عاطلين عن العمل (حسين، 2018).
- درجة النمو الاقتصادي والبنية الاقتصادية: يسود الاتجاه نحو العمل الحر كلما حدث تقدم في النمو الاقتصادي للدولة وفي بنيتها وتركيبها الاقتصادية، وهذا يتضح جليا من خلال

سرد الوقائع الاقتصادية، حيث شكلت مرحلة التصنيع التي استوعبت الكثير من العمالة تغيير شبيه تام لدور العمل الحر وتدني كبير في نسب إسهامه في التركيبة الاقتصادية؛ ثم في فترات لاحقة (ما بعد التصنيع) ارتفاع نسبة العمل الحر، عندما قلت الحاجة للعمالة (قويقح، 2020).

- الثورة التكنولوجية: أحدثت الثورة التكنولوجية والتنامي السريع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات طفرة نوعية في طبيعة العمل الحر وانتشاره بشكل لافت للنظر، حيث أتاح الفرصة للعديد من الأعمال الخاصة والمشروعات المستقلة الخدمية المساندة لنمو نسبة العمل الحر، فانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة من حواسيب وانترنت وهواتف ذكية قد ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة عدد المستقلين (حسين، 2018).

- انتشار منصات العمل الحر المتخصصة عبر الانترنت: والتي شكلت عاملا هاما وفارقا في اتجاه الشباب العاطل عن العمل للانخراط في العمل ضمن تلك المنصات، فخلال الاعوام الماضية، بدأ العديد من أصحاب الخبرات في مجال العمل الحر في نقل خبراتهم عن طريق المدونات، المواقع الشخصية، أو من خلا المشاريع التي تساعد في توفر تلك الخاصية، وتوفير حلقة اتصال بين الباحثين عن عمل وبين أصحاب المشاريع.

- البرامج التعليمية: ساهمت مواقع العمل الحر التعليمية والارشادية كموقع أكاديمية العمل الحر التابعة لحسوب hsub في تقديم مقالات ودروس عالية الجودة في العديد من المجالات كالبرمجة، التصميم، الادارة، الاعمال، التسويق، حتى يتسنى للجميع فرصة التعلم من أجل العمل الحر في أحد تلك المجالات (حسين، 2018).

- عدم الرضا بالوظيفة التقليدية: وذلك بسبب غياب استقلالية العامل فهو مقيد بنوع العمل والوقت والمكان ويتحصل على راتب ثابت، مع امكانية حصوله على بعض الحوافز الاضافية مع نهاية كل فترة محاسبية بحسب أنظمة الشركة أو المؤسسة التي يعمل لصالحها الموظف،

اضافة إلى الروتين اليومي مدعاة للملل ومن ثم قتل الابداع، وهو ما من شأنه قتل السمة الريادية لدى الموظف التقليدي والضمان الذي يحصل عليه الموظف في عمله يسهم كثيراً في تكاسله عن اكتساب مهارات جديدة في نفس مجال عمله أو في مجالات أخرى (رمان، 2021)، على عكس العامل الحر فهو غير ملزم بدوام معين يستطيع اداء عمله في أي وقت معين دون قيود، وبإمكانه اختيار العمل الذي يرغب بأدائه والمكان الذي يعمل فيه (upwork، 2021)، إضافة لما سبق فان العائد المالي يكون غير ثابت ففي بعض الشهور يكون مرتفعاً جداً وفي بعض الاشهر منخفض لكن بالمتوسط فان دخل العامل الحر عادة ما يفوق دخل الموظف التقليدي (bibby، 2022)، بحيث يوفر العمل الحر إمكانية العمل بشكل متوازي في أكثر من مشروع بنفس الوقت الامر الذي عليه اتجه الكثيرون للعمل الحر سعياً إلى زيادة عائداتهم المادي (الخير ا.، 2017).

بعد التزايد الكبير في توجه القوى العاملة نحو العمل الحر منذ عام (2022)، قامت منصة "upwork" بدراسة استقصائية لمعرفة الدوافع الرئيسية للتوجه نحوه، والشكل الموالى يمثل أهم أسباب اللجوء للعمل الحر في الولايات المتحدة.

الشكل 1: الأسباب الرئيسية للتوجه نحو العمل الحر في الولايات المتحدة لعام 2022.

المصدر: freelance forward 2022 commissioned by Upwork

من خلال ملاحظة الشكل أعلاه يتوضح انه اهم دافع للجوء للعمل الحر عبر الانترنت هي المكاسب المالية المرتفعة بنسبة 83%، يليه بعد ذلك المرونة والتكيف في العمل بنسبة 73%، ثم يأتي عامل الاستقلالية المالية والتحكم بنسبة 70%، اختيار مكان العمل المناسب بنسبة 69%، وأخيرا حرية اختيار مجال العمل المراد 67%.

المطلب الثالث: أهمية العمل الحر عبر الانترنت.

للعمل بصفة عامة أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع، ولعل رقي المجتمعات وازدهارها يعود للعمل الدؤوب لأبنائها والسعي لتحقيق النهضة على المستوى الفردي والمجتمعي، ولا تختلف هنا أهمية العمل الحر عن العمل بمنظوره الشمولي لان العمل الحر هو أحد اشكال العمل الحديثة في عصرنا الحالي، ويمكننا معرفة أهمية العمل الحر من خلال معرفة أهميته بالنسبة لكل من:

1. أهمية العمل الحر بالنسبة للفرد:

تكمن أهمية العمل الحر بالنسبة للفرد في مدى مساهمته في تحقيق النهضة في مجتمعه، وكذا مدى قدرته على تحقيق طموحاته وتطوير ذاته بالإضافة الى مزايا أخرى كالاستقلالية وعدم وجود اجتماعات الشركة لحضورها والذي يتفق الجميع على انها يمكن ان تكون أحيانا تبيذيرا للوقت (S.leventhal, 2009)، وفي هذا المقام نستعرض اهم ما يعود على الفرد بممارسته للعمل الحر:

1.1 تحقيق الذات: حيث يشعر الفرد بقيمته كإنسان ذو شأن، فهو يكون قادرا على اختيار طبيعة العمل الذي يحبه، ويكون أكثر قدرة على إرضاء نفسه من خلال مساحة الحرية التي يجدها في العمل الحر (الخير أ.، 2017)، كما يستطيع إدارة جهوده واستغلالها فيما يفيد والتحكم في سير العمل ومقدار المهام وأنواع الخدمات المراد تنفيذها.

2.1 الربح غير المحدود: تكمن أهمية العمل بشكل مستقل في انه لا يوجد حدود للربح المحقق، فالعامل الحر هو من يستطيع تسعير خدماته ويستطيع العمل في سوق كبير وواسع يمكنه من الوصول لشتى أنواع العملاء من بقاع مختلفة، وهذا ما يوسع مصادر الدخل، ومتوسط معدلات الأجور في العمل الحر يمكن ان يصبح ضعفين أو ثلاثة أضعاف متوسط معدل موظف بدوام كامل، إذا فالعمل الحر يوفر الاستقلالية المالية للفرد عكس الوظيفة التقليدية التي قد يترقى فيها الفرد الى منصب معين لكن في نهاية المطاف دخله يبقى محدود.

كما يمكن للعامل الحر ان يعمل على أكثر من مشروع في وقت واحد، او يمكنه العمل كمستقل بجانب وظيفته الأساسية التي يعمل بها بعد انتهاء الدوام، كل تلك الأمور تساهم في توفير المزيد من الدخل لصاحب العمل والمستقل على حد سواء.

3.1. المرونة والتحكم الكبير: فالعمل في المكتب ليس ضروريا لان العمل الحر لا يتطلب الثبات في أماكن عمل محددة، ولا يشترط العمل من المنزل فقط فمساحات العمل المشتركة (co working spaces) من افضل أماكن العمل المخصصة للمستقلين (fomina، work outside the box، think outside the office، 2021) فالعامل الحر لا يلتزم بتعليمات طالب العمل و يمكنه تحديد ساعات العمل و مواقعه بنفسه (jenni pehkonen, 2013)، وفقا لدراسة حديثة أوضحت ان أوقات العمل الأكثر مرونة لها أهمية أكبر لدى الشباب من الراتب، كما تظهر المرونة في أساليب الدفع و استلام الأجر، حيث لا يتبع العمل الحر نظام الأجر الشهرية كما هو الحال في الوظيفة التقليدية، بل يلجأ الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص الى عدة طرق يتم الاتفاق عليها مع الطرف الآخر، مثل حساب الاجر بالساعة أو الأجر اليومي، كما قد يطلب الافراد الذين يعملون عن بعد دفعة مقدمة أو كامل المبلغ مقدما، بينما يفضل الآخرون ان يتم الدفع على مراحل حسب تطور انجاز العمل و على ان يتم الدفع الكلي النهائي عند إتمام العمل. (خليفة أ.، 2018)

4.1. مصدر للرزق: فجوهر العمل في النهاية هو تحقيق اكتفاء الفرد وسد احتياجاته المادية، فالعمل الحر يوفر هذه الاحتياجات المادية وأكثر من ذلك. (الخير أ.، 2017)

5.1. التنمية البشرية: ما يميز العمل الحر عن العمل في الوظائف التقليدية، أن الأول يجبر رواده على تنمية قدراتهم ومهاراتهم المكتسبة بشكل مستمر حتى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل، ولا تقتصر التنمية البشرية على تنمية المهارات بل تتعدى الى صقل شخصية الفرد من خلال فن التعامل مع الآخرين ورفع الرصيد الأخلاقي. (الخير أ.، 2017)

2. أهمية العمل الحر بالنسبة للمجتمع:

1.2. الاكتفاء الذاتي: من خلال سد احتياجات المجتمع بتوفير سلع وخدمات مختلفة فلا يضطر افراد هذا المجتمع لتلبية حاجاتهم باللجوء لمصادر خارجية لتلبية حاجياتهم. (الخير أ، 2017)

2.2. تقليل النفقات على الشركات : فيمكن العمل الحر الشركات من توفير النفقات الناتجة عن اجار مقر العمل ،شراء المكاتب و احتياجات الموظفين ، حيث تستطيع إدارة اعمالها دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة و هو ما يظهر جليا لدى الشركات التي تعمل بنظام الاستقطاب عن بعد، فتقليل عدد المتواجدين في المكتب او تجنب الانتقال الى مبان جديدة أو مبان أكبر مساحة و الاتساع من أبرز مزايا تشغيل المستقلين عن بعد، بالإضافة للاستفادة من العمالة الأقل اجرا و الأكثر استعدادا للعمل في مراكز و مواقع مختلفة الذين يكونون ذوي مهارات نادرة و مدربين بشكل جيد . (خليفة أ، 2018)

3.2. العلاقات المتعددة: يوفر العمل الحر ميزة الاتساع الكبير في العلاقات حيث يسمح لصاحب العمل التعامل مع العديد من المستقلين من خلال المشاريع المختلفة، ما ينتج عنه شبكة علاقات متعددة في أغلب المجالات التي قد يحتاجها في مجال عمله، كما يمكن للمستقلين تكوين شبكة علاقات متعددة و متكاملة مع أصحاب المشاريع التي يعملون عليها بالإضافة الى المهارات والخبرات التي من الممكن اكتسابها من خلال التواصل مع الاخرين من نفس المجال. (خليفة أ، 2018)

3. أهمية العمل الحر للاقتصاد:

يشكل العمل الحر حلا عمليا لمشكلة البطالة المتفاقمة بين الشباب والخريجين خاصة في ظل التطور التكنولوجي والذي أتاح لمعظم الشباب فرصة العمل عن بعد وبأجور مجزية تعينهم على متطلبات الحياة، كما يخفف التوجه نحو العمل الحر من الأعباء والضغطات على الحكومات التي تضطر الى دفع مبالغ باهظة سنويا كمساعدات اجتماعية للعاطلين.

يلعب دورا رياديا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلدان المتقدمة (الخير أ.، 2017)، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بلغ عدد العاملين في قطاع الاعمال الحرة 59% مليون شخص أي ما يقابله 36% من الحجم الكلي للقوى العاملة، ويساعد في تحقيق 1.2 ترليون دولار كأرباح من العمل كمستقلين، حيث يمثل الشكل الموالي عدد العمال المستقلين في الولايات المتحدة الأمريكية كمثال. (upwork, 2020)

الشكل 2: عدد العاملين بشكل حر في الولايات المتحدة بين (2014-2020)

المصدر: Freelance forward 2020, commissioned by Upwork، p15

نلاحظ من خلال الشكل أن عدد العاملين لحسابهم الخاص في الولايات المتحدة في تزايد مستمر مع مرور السنوات، فبعدها كان عددهم 53 مليون والذي يقابله 34% من إجمالي القوى العاملة عام (2014)، ظلت أعدادهم في تزايد تدريجي حتى بلغت 59 مليون عام 2020 أي 36% من إجمالي القوى العاملة، وهذا ما يؤكد الأهمية البالغة للعمل الحر عبر الانترنت.

من خلال ما تم التطرق اليه في هذا المبحث، أدركنا أن العمل الحر ليس بمصطلح حديث النشأة بل ظهر في أواخر التسعينات و تم استعماله في مكاتب الشركات الامريكية آنذاك و ما شجع أكثر على ظهوره هو عدم الاستقرار الاقتصادي و الازمات المختلفة التي شهدتها البشرية، فظهرت الحاجة الى امتلاك مشاريع فردية و البدء في العمل الحر ليصبح كل شخص مسؤول عن دخله بنفسه دون الحاجة لوجود أي شركة تؤمن له حقوقه المادية، و هنا تكمن أهمية العمل الحر في اعفاء صاحبه من ارتباطات العمل التقليدي، كالالتزام بمكان عمل محدد و بأوقات محددة، و هذا ما شجع اللجوء الى هذا النوع من العمل و اعتماده .

المبحث الثالث: مجالات ومتطلبات العمل الحر عبر الانترنت.

في السنوات الاخيرة تحول مفهوم العمل المستقل (Freelancing) من مجرد ظاهرة متنامية في عالم التوظيف والاعمال، يشهدها العالم الرقمي إلى ما يقترب أن يكون نظاماً عالمياً جديداً في الاسواق الوظيفية والمجالات المهنية، هذا التطور الحاصل ادى إلى ظهور عدة مجالات في العمل الحر عبر الانترنت ومع تنوع المجالات في العمل الحر استلزم هذا وجود عدة متطلبات من اجل اعتراف العامل الحر في المجال الذي اختاره، لذلك سنتطرق في هذا البحث إلى مجالات ومتطلبات العمل الحر عبر الانترنت وكذا مميزاته وعيوبه من خلال المطالب التالية :

❖ **المطلب الأول: مجالات العمل الحر عبر الانترنت.**

❖ **المطلب الثاني: متطلبات العمل الحر عبر الانترنت.**

❖ **المطلب الثالث: مميزات العمل الحر عبر الانترنت.**

المطلب الاول: مجالات العمل الحر عبر الانترنت

تتنوع المهن التي يتخذها الأشخاص الذين يختارون طريق العمل الحر، فتنوع هذه المجالات قدم حلولاً جذرية لكافة القيود التي تفرض على العاملين بدوام كامل. هذه المجالات لا يمكن أن تختزل بمجال محدد، لأن أي شخص يستطيع العمل في أي تخصص يتقنه ويفضله، ويغطي العمل الحر قائمة طويلة من مجالات العمل الممكنة، وبصفة عامة يمكن تصنيف مجالاته في أربع فئات نتناولها بإيجاز فيما يلي:

1. الفئة الأولى:

1.1. التدوين Blogging: التدوين هو أحد أنواع العمل الحر وطرق الريج من الانترنت وفيه يدون الشخص من أجل نفع الآخرين في مجال معين، إذ نجد البعض ممن يحققون دخلاً لأنفسهم من خلال إنشاء مدونة خاصة بهم، أو عن طريق العثور على رعاة رسميين ومعلنين يروجون لمدوناتهم، كما أنّ البعض الآخر يعلمون لصالح شركات تدوين أخرى تدفع لهم مقابل العمل بالساعة أو لكل منشور.

2.1. كتابة الإعلانات Copywriting: كاتب الإعلانات أو مؤلف الإعلانات هو شخص محترف يقوم بتسويق وترويج السلع والخدمات من خلال كتابة النصوص الاعلانية والشعارات التسويقية حسب توجهات الشركة، وهناك طلب متزايد على كتابة الإعلانات لما تحقّقه هذه الأخيرة من زيادة الإيرادات الخاصة بعدد من الشركات (sarrade، 2018).

3.1. إدارة منصات التواصل الاجتماعي: مدير منصات التواصل الاجتماعي هو الشخص المسؤول عن جميع قنوات التواصل الاجتماعي لشركة معينة، ويتعيّن عليه استخدام مهاراته التسويقية في زيادة عدد المتابعين، وإيصال رسالة الشركة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، بالإضافة للتفاعل معهم والردّ على استفساراتهم والقيام بمهمّة شبيهة إلى حدّ كبير بخدمة العملاء (حسين، 2018).

4.1. التصميم الجرافيكي Graphic Design: تحتاج الشركات في الكثير من الأحيان إلى تصميمات مختلفة، ولكنها قد لا تكون كثيرة للدرجة التي تجعلها توظف مصممًا بدوام كامل فيها، فيعتبر التصميم بمختلف أغراضه سواء كان بطاقات أعمال وشعارات، أو التصميم الاعلاني والتصميم الطباعي وتصميم الاغلفة وحتى التصميم ثلاثي الابعاد من أكثر مجالات العمل الحر، حيث يعمل مصممو الجرافيك على تخطيط وتطوير وتحليل البيانات المختلفة لخلق تصميم بصري يستطيع إيصال الهدف أو الرسالة المرجوة باستعمال عدد من البرامج كبرنامج الفوتوشوب (harris، 2009)، الاستراتيجيات وغيرها من برامج التصميم المختلفة، حيث يتم استخدام الالوان، والرسوم التوضيحية أو المتحركة لتصميم الكتب والصحف والمجلات والرسوم البيانية، وتصميم الهوية البصرية الكاملة لبعض الشركات التي تعبر من خلالها الشركة عن أهدافها وقيمها، وحتى عرض وتسويق منتجاتها (حسين، 2018، صفحة 19).

5.1. الرسم الرقمي Illustration: يعتبر مجال الرسم الرقمي أقل تقنية من التصميم الجرافيكي، ويمكن للعامل الحر العمل فيه حتى لو لم يمتلك شهادة أكاديمية متخصصة. حيث يتيح العمل على مشاريع ممتعة مثل أغلفة كتب الأطفال، أو المجلات أو صور الحائط وغيرها.

6.1. التدقيق اللغوي Copy Editing: إن المدقق اللغوي هو من يتقن فن ومهارة مراجعة النصوص المكتوبة بلغة ما، فيقوم بتجريد تلك النصوص من كافة الأخطاء الاملائية واللغوية والقواعدية كذلك، دون التعديل عليها بشكل يؤدي الى تغيير معناها.

7.1. التعليق الصوتي Voice Over Acting: التعليق الصوتي هو فن ممارسة الأصوات في الألعاب الالكترونية، مقاطع الفيديو، الإعلانات التجارية وغير ذلك الكثير، أو قنوات اليوتيوب، وكثير منهم ربما يقومون بهذا العمل، لهذا يمكن استغلال الخامة الصوتية للقيام بمثل هذا الأمر، لكن يجب بالطبع على العامل الحر أن يمتلك مهارات التعليق الصوتي اللازمة من سلامة المخارج الصوتية وطريقة الإلقاء والنبرة الملائمة (voice coaches، 2015).

8.1. التصوير الفوتوغرافي Photography: الكثير من المواقع الإلكترونية والشركات تحتاج إلى صور فوتوغرافية لإضافتها إلى مدوناتها أو صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، فيمكن للعامل الحر بناء موقع خاص وتقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كتعديل الصور وتحريرها، وعقد جلسات تصوير خاصة. كما يستطيع أيضًا بيع هذه الصور على بعض المواقع الشهيرة مثل Big stock أو Shutterstock.

2. الفئة الثانية: الوظائف الإدارية والتقنية وتتضمن الآتي:

1.2. مساعد إداري Administrative Assistant: تشهد وظائف المساعدة الإدارية شعبية متزايدة كل يوم. يمكن للفرد أن يكون مساعدًا إداريًا عن بعد لشخص واحد فقط، فيقوم بمهام مثل: إدخال البيانات. إدارة التقويم وجدول الأعمال، الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات، دفع الفواتير، كما يستطيع أيضًا تقديم خدمات مساعدة إدارية على نطاق أوسع لعدة أشخاص أو لشركة كاملة (حسين، 2018، صفحة 15).

2.2. الترجمة Translation: في حال اذ ما كان الفرد يتقن عدة لغات، فهذه فرصة ذهبية أمامه، والطلب عليه كمترجم سيكون مرتفع للغاية لأنه وبسبب تطور وسائل التواصل الاجتماعي بين البشر، وعدم اتقانهم جميعًا لنفس اللغة ازدادت الحاجة لمهارات الترجمة، إذ يمكن استغلال هذه المهارات في مجال العمل الحر (Edinburgh research explorer، 2009)، من خلال ترجمة المقالات، الكتب، النصوص، الأفلام والبرامج التلفزيونية، النصوص التقنية والمستندات القانونية، الأبحاث والرسائل العلمية وغيرها كل هذا جعل الترجمة من أسرع المهن نموًا لأنها طريق مهم للتفاعل العالمي بين الشعوب، وما على العامل الحر سوى اختيار مجال الترجمة المناسب، والانطلاق في الوظيفة الجديدة كمستقل (حسين، 2018، صفحة 20).

3.2. برمجة تطبيقات الهاتف App Development: هناك نحو خمسة ملايين مستخدم للهواتف الذكية حول العالم، وهذا العدد في تزايد مستمر، إذ أصبح الناس يقضون اوقاتًا طويلة على هواتفهم خاصة في استخدام التطبيقات، ويقضون وقتًا أقل من بكثير في تصفح الانترنت، ومن هنا ظهرت أهمية برمجة تطبيقات الجوال، وأصبحت تهتم الشركات ببرمجة التطبيقات وتبحث عن هؤلاء المبرمجين في منصات العمل الحر بغية تقوية سمعتها التجارية وتلبية توقعات المستهلكين (حسين، 2018، صفحة 19).

4.2. ادخال البيانات Data Entry: لا تحتاج هذه الوظيفة للكثير من الإبداع أو المهارة، كل ما هو مطلوب هو السرعة في الطباعة، حيث يتم إعطاء مجموعة من المعلومات المختلفة لتحويلها إلى مستند محدد بالشكل الذي يريده العميل، قد يتضمن ذلك تعبئة البيانات في جداول أو طباعتها على شكل ملف وورد أو غير ذلك، وهي طريقة رائعة لاكتساب خبرة إضافية تفيد عند التقدم إلى الوظائف الإدارية المتنوعة، وقد تكون مناسبة جدًا في حال كان العمل الحر وسيلة إضافية للحصول على دخل جانبي، وليس مصدر الدخل الأساسي.

5.2. البرمجة والتطوير Programming: تعتبر البرمجة من أهم المجالات في العمل الحر وأكثرها طلبًا، فلا وجود لموقع على الانترنت ولا لتطبيق على الهواتف الذكية بدون برمجة، وتعتبر البرمجة بلغاتها المختلفة أهم مجال في العمل الحر وأكثرهم دخلا (حسين، 2018).

6.2. الخدمات القانونية: وهو مجال يبرع فيه خريجي طبلة القانون، وفي وقتنا هذا أصبحت الشركات تحتاج الى خدمات قانونية مثل: مراجعة عقود الموظفين، البحوث القانونية والكتابة القانونية، الاستشارات حول تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية معلومات حول براءات الاختراع، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى، حيث أنه وفي هذا المجال نجد الشركات الناشئة تكون غالبًا في أشد حاجة للنصائح القانونية أكثر من غيرها.

7.2. خدمة العملاء Customer Service: مهنة موظف خدمة العملاء الأساسية هي التفاعل مع العملاء نيابة عن المؤسسة وحل مشكلاتهم بسرعة وفعالية اعتمادًا على متطلبات الشركة وتمثل مهامهم في: الرد على استفسارات العملاء، حل المشاكل التقنية، إدارة الشكاوي لبناء استراتيجيات لتحسين تجربة العميل وتحسين الولاء.

3. الفئة الثالثة: وظائف الرشاقة والرياضة وتتضمن هذه الفئة ما يلي:

1.3. مدرب شخصي Personal Trainer: هنالك العديد من فرص العمل في مجال اللياقة البدنية والرياضة التي يمكن العثور عليها في النوادي الرياضية القريبة. لكن، يمكن أن يتم استغلال هذه المهارة في عمل حرّ أيضًا. يجب توفر غرفة تمرين خاصة في المنزل، أو بعض المساحة لأداء التمارين الرياضية والعمل كمدرب شخصي،

ومساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم الرياضية من المنزل (the national academy of sports medicine, 2020).

2.3. **مدرّب يوغا Yoga Instructor**: كما هو الحال مع المدرّب الشخصي، يمكن أيضًا أن يتم استضافة حصص يوغا بالمنزل في حال كنت وجود مساحة كافية تتيح هذا الأمر. وفي حال عدم وجود مساحة، يمكن في هذه الحالة سوى تسجيل دروس على شكل مقاطع فيديو ونشرها على قناة خاصّة في يوتيوب أو صفحة على منصّات التواصل الاجتماعي.

3.3. **أخصائي التغذية Nutrition Consultant**: يتطلب هذا المجال امتلاك خلفية تعليمية وبعض الخبرة في هذا المجال، يمكن على سبيل المثال عقد جلسات استشارة وجهًا لوجه مع الزبائن باستعمال مكالمة فيديو او لمساعدتهم على تغيير عاداتهم الغذائية، تخفيف وزنهم، علاج بعض الأمراض التي يعانون منها، أو العمل على وقايتهم من بعض الأمراض من خلال تغيير نمط أكلهم وغذائهم.

4.3. **مدرّب شخصي Wellness Coach**: ويُعرف أيضًا بمدرّب الحياة أو الـ Life Coach، وهو الشخص الذي يدعم الآخرين ويساعدهم للالتزام بالعادات الإيجابية على اختلاف أنواعها، كالتغلّب على مشاكل التأجيل والتسويف، أو الالتزام بنظام حياة صحيّ، أو تحسين القدرة على وضع الأهداف والعمل على تنفيذها... الخ، كما هو الحال مع أخصائي التغذية، يمكن للمدرّب الشخصي عقد جلساته وجهًا لوجه أو عن طريق المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو.

4. الفئة الرابعة: وظائف التعليم وتشمل الوظائف التالية:

1.4. **التدريس الخصوصي Tutoring**: أيًا كان تخصّص الفرد، علميًا أو أدبيًا، يمكن الاستفادة من الشهادة والخبرة في إعطاء الدروس الخصوصية سواءً لطلاب الجامعات أو المدارس، وبعكس ما كان عليه الحال سابقًا من اقتصار الدروس الخصوصية على الحيّ أو المدينة والأماكن القريبة فقط، أصبح بإمكان تقديم دروس خصوصية للطلاب من مدن أخرى بل وبلدان أخرى أيضًا، يمكن ايضا بناء موقع خاص لتقديم هذه الخدمات، أو التسجيل في أحد المنصات المتخصصة في تقديم الدروس الخصوصية، ثمّ البدء بإعطاء هذه الدروس عن

طريق مكالمات الفيديو من خلال استخدام أساليب وتقنيات التدريس لمساعدة الطلاب على فهم أفضل لما يقدمه المعلمون في الفصل.

2.4. الدورات عبر الإنترنت **Online Courses**: وتشبه هذه الوظيفة إلى حد كبير التدريس الخصوصي، غير أنّها لا تقتصر على المواد التعليمية فقط، أيًا كانت المهارة التي يمتلكها العامل الحر، يمكنه بكلّ بساطة أن يحوّلها إلى دورة عبر الإنترنت، يشاهدها الناس من كلّ أنحاء العالم ويدفعون مقابلها، قد يحتاج في البداية لإعطاء دورات مجانية أو بأسعار زهيدة حتى يتمكّن من بناء سمعته ونشر اسمه في عالم الإنترنت، ليصبح في وسعه بعدها تقاضي مبالغ أكبر مقابل ما يقدّمه، ومن أهمّ المنصّات التي يمكن الاستعانة بها في إعطاء الدورات عبر الإنترنت هي منصة يوديبي.

قامت منصة **upwork** باستطلاع لمعرفة أهم المجالات الممارسة في سوق العمل الحر والأكثر طلبا ونتائج الاستطلاع موضحة في الشكل 3.

الشكل 3: أهم المجالات وأكثرها طلبا في سوق العمل الحر

المصدر: Freelance forward economist report by Dr Adam ozimak

من خلال ملاحظة الشكل أعلاه يظهر لنا اهم مجالات العمل الحر عبر الانترنت في العالم والمهن التي تحتوي على أعلى نسبة من العاملين لحسابهم الخاص، هي مهارات التصميم والتسويق والبرمجة بأعلى نسب كونها المهارات التي تتطلب دقة واتقان العمل أكثر من غيرها.

المطلب الثاني: متطلبات العمل الحر عبر الانترنت

يتوقف نجاح العامل الحر على عدة متطلبات وتتمثل هذه الأخيرة في مجموعة من الأدوات التقنية والمهارات وكذا الثقافة التنظيمية، وعليه كان الزاما علينا ان نتعرف على هاته المتطلبات والتي هي أساس العمل الحر عبر الانترنت وتتمثل فيما يلي

1. المتطلبات البيئية

لا بد عل العامل الحر أي يكون له مكان عمل جيد، اذ يجب عليه اختيار مكان ملائم يساعد على العمل، ويكون بعيدا عن الضجيج ويتوفر على جو معتدل وضوء جيد، فاذا كان هذا المكان هو المنزل فلا بد ان يتم تخصيص مكان او زاوية منعزلة، تساعده على التركيز واجراء العمل المكلف به بشكل مثالي.

1.1. الأدوات التقنية:

والتي تتمثل في مختلف المعدات والوسائط التي من خلالها يمكن تأدية المهام، فبعد تحديد المجال المناسب والخدمة التي سيتم تقديمها، يستلزم أولا وجود تقنيات تكنولوجية مثل الحاسوب او الهاتف والذي يكون متصل بالانترنت (green، 2018)، إضافة الى وجود الأنظمة في الجهاز كنظام مايكروسوفت , وكذا مختلف التطبيقات والبرمجيات التي تساعده في أداء عمله مثل مستندات جوجل، غوغل درايف، برامج تنظيم المستندات، بعد ذلك نحتاج إلى ادوات اخرى الا وهي المنصات والبطاقات الالكترونية التي تكون مرتبطة بالبنوك الإلكترونية (مدهون، 2021، صفحة 6).

2.1. المنصات:

هي المواقع الإلكترونية التي توفر فرص العمل الحر عبر الأنترنت في مختلف المجالات، معروفة عالمياً بمسميات عامة مثل (Platform Staffing Online) وتسمى عربياً باسم "منصات العمل الحر" وبحسب موقع مستقل للعمل الحر فإن منصات العمل الحر (Freelancing platforms) عبارة عن مواقع إلكترونية تعمل كوسيط بين شخصين هما "العامل" و"طالب العمل" بحيث تضمن حقوق كل من العامل وطالب العمل على حد سواء، وتعرف أيضاً أسواق وسيطة (Marketplaces) تتواجد على الأنترنت على شكل مواقع ويب (صالح، 2019)، أو تطبيقات للأجهزة الذكية، أو كليهما معاً، ويتركز دورها في كونها تجمع بين أصحاب المشاريع، ومنجزي الأعمال، بحيث يقوم أصحاب المشاريع بنشر طلباتهم (مشاريعهم)، ويتلقون العروض المختلفة من منجزي الأعمال، ثم يتفقون مع منجز أعمال واحد أو أكثر على إنجاز المطلوب وفقاً لميزانية محددة وضمن جدول زمني واضح، وبحيث يتم ذلك كله ضمن منصة العمل الحر، وبضمانتها أيضاً للطرفين (خليفة، 2018). ويمكن تعريفها أنها ساحة يجتمع فيها نوعان من المستخدمين:

النوع الأول: صاحب مشروع (Business Owner): يعرف بمسميات أخرى المشتري Buyer، المشغل Employer، العميل Client، وهو طالب الخدمة والممول لمشروع معين يقوم بعرضه أمام عدد كبير من العمال الأحرار، ويحدد الميزانية التي يطرحها، وأي شروط تخص مواعيد التسليم أو الأمور الفنية التي يرغب أن تكون لديه في المشروع.

النوع الثاني: العامل الحر (Freelancer) يعرف بمسميات أخرى تتمثل في ما يلي:

- المتعاقد Contractor: لأنه يتعاقد مع صاحب العمل على تنفيذ مشروع ما أو عمل ما.
- المزود Provider: لأنه يزود صاحب العمل بخدمة ما
- البائع Seller: لأنه يبيع لصاحب العمل خدمته.

والعامل الحر هو شخص يقوم بطرح مشروعاته أو منتجاته أو خدماته من أي نوع على مواقع العمل الحر، بتسعيرة معينة وبشروط واضحة، كذلك المستقل يقوم بقراءة العروض الموجودة في المنصة، ويقارنها بمهاراته وخبراته ومدى مناسبة الأجر بالنسبة له، ومن ثم يتقدم إلى صاحب المشروع بعرض مهاراته، ومن ثم الموافقة للبدء في عمل المشروع وتسليمه وفقاً للشروط الموضوعية. (اميرشراب، 2016)

1.2.1. أهمية منصات العمل الحر:

تكتسب منصات العمل الحر أهميتها من كونها :

- تسمح لأصحاب المشاريع بتقديم طلباتهم التي يرغبون بتنفيذها (من خلال فتحها مشاريع بشكل مجاني) بغية تلقي عروض الإنجاز من العمال الاحرار.
- تسمح للعمال الاحرار بتقديم عروض الإنجاز على المشاريع المفتوحة لقاء عمولة بسيطة تأخذها منهم المنصات في حال موافقة صاحب المشروع على عرضهم.
- تسمح للطرفين بالاتفاق على عرض محدد وتلعب دور الوسيط بينهما بحيث يتم تأمين قيمة الصفقة المتفق عليها لدى المنصة طيلة فترة التنفيذ، ثم وبعد إنجاز المشروع وتسليمه بنجاح تقوم المنصة بتسليم منجز الأعمال أرباحه .
- تلعب منصات العمل الحر دور الضامن والحكم في حال حصول أي خلاف أثناء تنفيذ المشروع بحيث لا يحصل غبن لأي طرف من الأطراف، بمعنى أنّ منصة العمل الحر تضمن للعامل الحر ان يتحصل على مستحقاته المالية بالتأكيد في حال اتمامه العمل، ومن جهة اخرى أن منصة العمل الحر تضمن لصاحب المشروع أنه سيحصل على عمله بالتأكيد لقاء القيمة المالية التي سيودعها.
- تصبح منصة العمل الحر مع مرور الزمن، مرجعاً ودليلاً لأفضل منجزى الأعمال في الاختصاصات المختلفة، مما يتيح لهم مزيداً من الفرص، ومما يسهل على الشركات ورواد الأعمال أيضاً انتقاء الأفضل وتشكيل فرق العمل عن بعد (abusafieh، 2019).

2.2.1. إيجابيات وسلبيات العمل الحر عبر الانترنت من خلال المنصات:

ما يميز العمل الحر توفر عدد كبير من المشاريع من كافة المجالات فآلاف المشاريع الجديدة التي يبحث أصحابها عن إنجازها لهم، وهذه لعلها أهم ميزة تجعل الفرد يعمل بشكل مستقل عن طريق تلك المنصات بدلاً من البحث الشخصي، كذلك يمكن تقسيم الأهمية إلى جزئيين:

أولاً: بالنسبة إلى طالب العمل (الزبون أو صاحب المشروع):

- الحصول على خبرات عالمية ومن بلدان متعددة.
- أسعار أقل من أسعار الشركات المحلية، وخاصة للعملاء من الدول الأوروبية وأمريكا.
- جودة عالية وتخصص في المجال المحدد.
- القدرة على الاختيار بين عدد كبير من المستقلين.
- عدم وجود التزام طويل المدى أو راتب مستمر مع المستقلين.
- توفر آلية لحل النزاعات مع المستقلين إن حصلت.
- العمل الحر لا يخلو من الإيجابيات بالنسبة للشركات كإخفاض الجهود والمصاريف الناشئة عن متابعة الموظفين بحضورهم وغيابهم، وكذا انخفاض الوقت الضائع في المكاتب التقليدية في الاجتماعات والزيارات غير المثمرة (abusafieh, 2019).

ثانياً: بالنسبة إلى العامل المستقل (Freelancer)

- فرصة للوصول للأعمال والشركات العالمية والوظائف التي تطرحها .
- توفر لهم آلية آمنة نسبياً لاستلام الأموال مع ضمانات خاصة بالدفع .
- توفر طرق متعددة (غالباً) لاستلام الأموال .
- توثق خبرات المستقلين والتقييمات السابقة بما يساعدهم على الحصول على أعمال مستقبلية .
- تتيح للمستقل أدوات تساعد على تتبع العمل والتواصل الفعال مع العملاء.

كذلك فإن كل منصات العمل الحر تعمل بنظام التقييمات حيث يكون لدى كل مستقل في ملفه الشخصي سجل بالمشاريع التي قام بتنفيذها وتقييم منفصل من عدة نواحي لكل مشروع، هذه التقييمات تشكل عنصر حاسم لدى صاحب المشروع لاختيار مستقل بدلاً عن مستقل آخر لم يتم تجربته بعد، مما يتيح أمام المستقل فرصاً أكبر للإنجاز والربح من العمل داخل المنصات (خليفة ا.، 2018، صفحة 25).

أما سلبيات العمل الحر عبر المنصات فأبرزها ما يسمى حرب الأسعار، حيث أن كل العروض مكشوفة الأسعار، لذلك تتصاعد حرب الأسعار بين المستقلين فيمن يقدم عروضاً أقل ولو بدولار واحد من منافسه أمالاً أن يكون صاحب المشروع حساساً للسعر ليقوم باختيارهم، هذا بالإضافة إلى مشاكل الدفع، حيث يواجه الكثير من المستقلين مشاكل عديدة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني فمثال خدمة الدفع الإلكتروني بايبال لا تدعم كل الدول العربية خاصة من ناحية سحب الأموال.

كما أن المكاسب من العمل الحر يتم توزيعها بشكل غير متساوي، فتكسب النساء العاملات لحسابهن الخاص أقل بكثير من الرجال في مختلف البلدان (OECD، 2013). وهذا ما أكدته احصائيات قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية BCG لتحديد دخل النساء مقابل دخل الرجال من العمل الحر عبر مختلف المنصات في أوروبا (Malt & BCG, 2021)

3.2.1. اهم منصات العمل الحر الأجنبية:

- منصة (Fiver):

هو أهم وأكبر موقع للعمل الحر، وهو الأكثر شهرة على الإطلاق، سعى فايفر لأن أسعار الخدمات به تبدأ من 5 دولار ويتيح للمستقلين القيام بعمل خدمات والتي تسمى Gigs، والتي فيها يقوم المستقل بتوفير كل البيانات والأسعار والتفاصيل الخاصة بالخدمة، يقوم العميل أو طالب الخدمة بالبحث في الموقع أو اختيار أحد التخصصات، فيظهر أمامه الخدمات المناسبة وعند احتياجه يقوم باختيار أحدها ويقوم بالدفع وينتظر حتى اتمام المهمة وفقاً للمعاد المحدد في الخدمة.

- منصة (Freelancer):

هذه المنصة هي من أوائل مواقع العمل الحر التي ظهرت مع بداية ظهور مصطلح وفكرة العمل الحر، يحتوي على أكثر من 46 مليون مستخدم من المستقلين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى أكثر من 18 مليون وظيفة في مختلف وجميع المجالات، يتميز بسهولة التسجيل ويتيح للفرد التسجيل بحسابه عبر الفيس بوك، ويضمن الموقع لصاحب عمل العمل مع محترفين وخبراء، وذلك نظراً لتواجده منذ أكثر من 10 سنوات، ويقوم صاحب العمل بنشر وظيفة أو مهمة ما ويقوم المستقلين بعرض مهاراتهم وقدرتهم على تنفيذ المهمة مع السعر المناسب لهم، وفي النهاية يقوم صاحب العمل باختيار أحدهم لإتمام المهمة (abusafieh، 2019).

- منصة (Upwork):

موقع اب وورك هو واحد من مواقع العمل الحر المشهورة جداً، والذي له ثقل كبير في سوق العمل الحر. هو موقع قديم وموثوق من قبل ملايين المستخدمين، ويعمل بهذه الطريقة: يقوم طالب العمل بنشر وظيفة معينة أو مهمة يريد إنجازها، فيقوم الموقع بتوليد قائمة من المستقلين المناسبين وفقاً لوصف الوظيفة.

في النهاية يقوم صاحب العمل بفحص القائمة ويختار منها المستقل الذي يرى أنه مناسب لأداء المهمة، وذلك وفقاً للبيانات الموجودة في حساب المستقل ووفقاً للتقييم الذي حصل عليه (abusafieh، 2019).

4.2.1. اهم منصات العمل الحر العربية

- موقع خمسات:

يعد من أشهر مواقع العمل الحر العربية، تشرف على تطويره شركة حسوب ويحقق الموقع معدل استخدام 1.94 مليون مستخدم، ويهدف إلى بيع الخدمات المصغرة وشراؤها بدءاً من خمس دولارات ويقدم الموقع مهارات متنوعة مثل: التسويق الإلكتروني والبرمجة وإدارة الأعمال والتدريب عن بعد والكتابة والترجمة ويندرج أسفل كل مهارة منها العديد من المهارات الفرعية (abusafieh، 2019).

- موقع مستقل:

يعد أكبر منصة في العالم العربي للعمل الحر تهدف إلى وصل الشركات وأصحاب المشاريع بالمستقلين المحترفين إذ يمكن من خلال منصة حسوب تسجيل المشروع المطلوب تنفيذه مجاناً والحصول على عشرات العروض من المستقلين العرب وتتبع هذه المنصة شركة حسوب المسجلة بالمملكة المتحدة ويحقق الموقع معدل استخدام 1.5 مليون مستخدم، ويقدم الموقع المهارات نفسها المقدمة في موقع خمسات (مدهون، 2021، صفحة 16).

- موقع شغل أون لاين:

هو منصة عربية للعمل عن بعد تقدم الاعمال التي تنفذ عبر الانترنت فقط حيث يتواصل عبر الموقع أصحاب الاعمال والمشروعات والباحثون عن محترفين لتنفيذ مشروعاتهم والمستقلون الباحثون عن فرص عمل ويتيح الموقع إمكانية الدفع من خلال أكثر من طريقة كما يتيح الموقع العديد من الاقسام مثل: التحرير والترجمة والتصميم والدعم الاداري والتسويق والتعليم عن بعد.

5.2.1. طريقة عمل منصات العمل الحر عبر الانترنت:

- الاعلان عن العمل مثل الحاجة الى تصميم شعار.
- اضافة معلومات عن العمل.
- تحديد سعر العمل.
- يقوم المستقلون بتقديم عروضهم على هذا العمل يوضح في خبرته وسعر هذه الخدمة واعماله السابقة والمدة الزمنية لتسليم العمل.
- يختار طالب العمل العرض الانسب من حيث معايير المطلوبه.
- ينفذ المستقل العمل ويسلمه لصاحب العمل ويستلم المقابل المادي الذي تم الاتفاق عليه.
- يقوم طالب العمل بالموافقة على تحويل المبلغ المالي المتفق للمستقل.
- يقوم طالب العمل بكتابة تقييم لتجربته مع المستقل وكذلك المستقل يقيم تجربته مع طالب العمل (abusafieh, 2019).
- وبعد أن ينجز العامل الحر أعماله لطالب العمل أو الشركة، يقوم باستلام أرباحه بعدة طرق مختلفة.

3.1. طريقة دفع واستلام الأرباح:

طريقة الدفع واستلام الأرباح هي جزء مهم في عملية العمل الحر عبر الانترنت، بحيث يتعامل العامل الحر مع العملاء والشركات لتنفيذ مشاريع ومهام محددة، وعندما يتم الانتهاء من المشروع وتقديم الخدمة المطلوبة، يتعين على العامل الحر استلام الدفع عن العمل المنجز.

1.3.1. البطاقات الالكترونية

يتحصل المستقلين على اتعابهم وعوائدهم المالية باستعمال بطاقات الكترونية والتي تكون متصلة ببنوك الكترونية، بحيث يقوم صاحب العمل بتحويل المال المتفق عليه الى المنصة ثم يقوم العامل الحر بتحويل المال من المنصة الى البنك الالكتروني الذي يستخدمه مثل بنك بايبال، بعد ذلك يتم تحويله مرة أخرى الى بطاقة تكون مرتبطة بالبنك وتقبل السحب عليها وتكون من نوع Visa Card (بدوي، موسوعة العمل الحر، 2020، صفحة 66).

- مفهوم البنك الالكتروني:

يشير مفهومه إلى قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة الانترنت سواء كان في المنزل أو المكتب وفي أي مكان ووقت يرغبه ويعبر عنها "بالخدمة المالية عن بعد" (chencheh، 2011).

- اهم البنوك الالكترونية:

● بايبال (PayPal):

بايبال هو أول بنك إلكتروني يوفر خدمات الدفع وإدارة الأموال أون لاین، إذ بدأ نشاطه في وقت مبكر منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، آنذاك لم يكن أحد فيه يثق بالمعاملات المالية من هذا النوع بل يفضل التعامل بالكاش أو الشيك، فانتشار التجارة الإلكترونية رفع من شعبية البنك بشكل كبير، إذ يتوفر على أكثر من 173 مليون مستخدم، يمكن استعمال بايبال بسهولة لإدارة الاموال، التسوق أو استقبال المدفوعات من الزبائن، ما يعاب على بنك بايبال هو الرسوم المكلفة، الصرامة في تدقيق الحسابات والتعامل بديكتاتورية مع العملاء مثل أي شركة محتكرة (Paypal، 2023).

الجدول 2: مميزات وعيوب البنك الالكتروني بايبال.

المميزات	العيوب
<ul style="list-style-type: none"> ● سهل الاستخدام. ● طرق الدفع متعددة ● يدعم العملات المحلية والدولية ● آمن وموثوق 	<ul style="list-style-type: none"> ● الرسوم مرتفعة ومكلفة. ● المستخدمين العاديين لديهم حدود إرسال. ● بعض الخدمات لا تدعم الدول العربي. ● تستغرق عمليات النقل وقت طويل. ● السطو على رصيد الحسابات.

المصدر: من اعداد الطالبتين

● بايونير (Payoneer):

بايونير هي شركة خدمات مالية متخصصة في تسهيل عمليات الدفع عبر الأنترنت تم تأسيسها سنة 2015, ويقع مقرها الرسمي بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا توفر بايونير إمكانية فتح حساب بنكي كامل الخدمات مثل البنوك التقليدية، لكنها تساعد على فتح حساب في أمريكا اونلاين لاستقبال الأموال وإجراء عمليات الدفع، أيضا بايونير يوفر بطاقة مرتبطة بالبنك يمكن استخدامها للتسوق، أو سحب الأموال من أي مكينة صراف آلي في العالم. تتوفر بايونير على إمكانية استقبال المدفوعات من الشركات بثمان عملات بينها الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، وعملات اخرى، أيضا تقدم الشركة رصيد 25 دولار امريكي كهدية لكل مستخدم جديد (caplon، 2022).

الجدول 3: مميزات وعيوب البنك الإلكتروني بايونير.

العيوب	الميزات
<ul style="list-style-type: none"> • الرسوم السنوية ثابتة \$29,95، حتى في حالة عدة الاستخدام. • رسوم استعمال البطاقة الائتمانية مرتفع. 	<ul style="list-style-type: none"> • الإرسال والاستقبال بين حسابي بايونير مجاني. • البنك يدعم سلة متنوعة من العملات. • بنك موثوق وآمن. • خدمة العملاء ممتازة ومتوفرة بعدة لغات. • خيار جيد للتجارة الإلكترونية. • يدعم أغلب دول العالم.

المصدر: من اعداد الطالبين

• وايز (wise):

تقدم شركة (Wise) المعروفة سابقاً ب(TransferWise) خياراً رخيصاً لإرسال الأموال عبر الأنترنت، كما أن خدماتها تدعم أكثر من 100 دولة حول العالم برسوم مناسبة وياقة خدمات متكاملة، تهدف الشركة إلى تسهيل عملية الدفع عبر الحدود لذلك تقدم أسعار صرف تنافسية على عكس خدمات التحويل التقليدية مثل وسترن يونيون، والتي تفرض رسوماً باهظة بالإضافة إلى أسعار صرف أقل من السوق، تعتبر Wise أفضل بنك على الأنترنت لأصحاب الأعمال الحرة أو فري لانسرز مقدمي الخدمات خارج الحدود، وذلك لأنها سهلة الاستخدام وتفرض رسوماً معقولة، وايز حل مثالي لتحويل الأموال لأنها تتمتع بسمعة طيبة وتدعم أغلب الدول العربية، خصوصاً مع القيود التي يواجهها أغلب المواطنين العرب مع تملك العملات الصعبة (ternny, 2022).

الجدول 4: مميزات وعيوب البنك الالكتروني وايز.

العيوب	الميزات
<ul style="list-style-type: none"> ● التحويل البنكي بطيء نسبيا 	<ul style="list-style-type: none"> ● أسعار صرف تنافسية ● رسوم تحويل العملات منطقية ● سلة العملات متنوعة ● منصة آمنة وموثوقة ● لا رسوم لاستخدام الحساب ● حل مناسب للشركات ● تطبيق احترافي وسهل الاستخدام ● خدمة الدعم جيدة

المصدر: من اعداد الطالبين

2.3.1. العملات المشفرة:

في السنوات الأخيرة، شهدنا تطورا كبيرا في مجال العملات المشفرة وازدياد انتشارها كوسيلة للدفع، تعد العملات المشفرة او العملات الرقمية المشفرة انماطا من العملات التي تستخدم التشفير الرياضي لتأمين المعاملات و التحكم في انشاء وحدات جديدة، وتتميز بعدة مزايا تجعلها وسيلة مفضلة للدفع لبعض الافراد والشركات.

- تعريف العملات المشفرة:

العملة المشفرة عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات. وهو نظام نظير إلى نظير يتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات. وبدلاً من حمل الأموال وتبادلها في العالم الحقيقي، توجد المدفوعات بالعملة المشفرة في شكل إدخلات رقمية إلى قاعدة بيانات إلكترونية تصف

معاملات محددة. وعند نقل الأموال بالعملة المشفرة، يتم تسجيل المعاملات في دفتر حساب عام. وتُخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية (البنك المركزي الاردني، 2020).

- أمثلة على العملات المشفرة:

يوجد الآلاف من العملات المشفرة، ومن بين بعض أشهر هذه العملات ما يلي:

• البتكوين:

تأسست البتكوين في عام 2009، وكانت أول عملة مشفرة ولا تزال الأكثر تداولاً، وطور هذه العملة ساتوشي ناكاموتو - يعتقد الكثيرون أنه اسم مستعار لفرد أو مجموعة من الأشخاص الذين لا تزال هويتهم الدقيقة غير معروفة (البنك المركزي الاردني، 2020).

• الإيثريوم:

طُورت عملة الإيثريوم في عام 2015، وهي عبارة عن منصة قاعدة بيانات متسلسلة لديها عملة مشفرة خاصة بها، تسمى إيثر (ETH) أو إيثريوم، وهي العملة المشفرة الأكثر شيوعاً بعد البتكوين. (البنك المركزي الاردني، 2020)

• لايتكوين:

تشبه هذه العملة البتكوين إلى حد كبير لكنها تحركت بسرعة أكبر لتطوير ابتكارات جديدة، بما في ذلك المدفوعات والعمليات الأسرع للسماح بمزيد من المعاملات (البنك المركزي الاردني، 2020).

• ريبيل:

عملة الريبل عبارة عن نظام دفتر حساب موزع تأسست في عام 2012، ويمكن استخدام الريبل لتتبع أنواع مختلفة من المعاملات، وليس فقط العملات المشفرة. وعملت الشركة التي تقف وراءها مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية. (البنك المركزي الاردني، 2020).

تُعرف العملات المشفرة التي لا تعتمد على البتكوين بشكل جماعي باسم "العملات البديلة" لتمييزها عن العملات الأصلية.

توجد طريقة أخرى للدفع وهي توفير خدمة مقابل الحصول على خدمة، وتعني القيام بعمل شيء للزبون وهو مقابل ذلك يساعده في امر ما، لان في كثير من الأحيان الافراد يحتاجون لخدمات و سلع وليس المال.

2.المهارات:

كي يحقق العامل الحر نجاح في مجال العمل الحر يجب أن يتفوق على منافسيه، ولتحقيق ذلك يجب عليه تطوير مهاراته وشحنها جيداً للمنافسة بقوة وفرض كفاءته، لذلك نعرض قائمة مختصرة وجوهرية حول أبرز مهارات العمل الحر التي يجب توفرها والعمل على تطويرها:

1.2.مهارات شخصية:

1.1.2. مهارة التواصل:

العمل الحر عبر الأنترنت هو مثل أي نوع من الاعمال، يحتاج لبناء علاقات جيدة لكي تنجح، النجاح بالعمل الحر يعني زبائن دائمين وعمل مستمر، ويمكن الحصول على عملاء دائمين بالحصول على علاقات عمل جيدة، فالتواصل الفعال والواضح هو أساس العمل الحر، فالمستقل يحتاج لشرح أفكاره ومتطلبات عمله، ومناقشة السعر والعرض، لان التواصل الغير الفعال يعتبر مضبعة للوقت ولان العلاقة بين المستقل وعملائه تعتمد على طريقة وأسلوب تواصله معهم، فانه من المهم التعرف على صفات التواصل الفعال والتي تتمثل فيما يلي:

- الوضوح.
- الدقة والايجاز.
- الترابط المنطقي.
- صحيح املائيا ولغويا.
- المستقل يكون مهذب وصریح.

ويجب ان يكون صريحا وصادقا مع صاحب العمل من اجل صالحه مثلا كمصراحه صاحب العمل بالتأخر في انجاز العمل قبل الموعد النهائي (بدوي، موسوعة العمل الحر، 2020).

2.1.2. مهارة التفاوض والاقناع:

- يعتبر التفاوض من الامور التي نمارسها باستمرار لذا فان اتقان هذا الفن، امر مهم في جميع مجالات الحياة.
- التفاوض: هو عملية نقاش متبادلة بين الطرفين للوصول إلى تسوية بين المصالح المتعارضة بطريقة ترضي الطرفين.
 - الاقناع: هو الجهد المنظم المدروس الذي يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على اراء الاخرين وافكارهم بحيث يجعلهم يقبلون ويوافقون على وجهة النظر في موضوع معين (green، 2018).

قوة التفاوض والاقناع لها سبعة مصادر وهي:

- الحاجة Need.
 - الخيارات Options.
 - الوقت Time.
 - العلاقات Relationships.
 - الاستثمار Investment.
 - المصداقية Credibility.
 - المعرفة Knowledge.
 - والمهارات Skills.
- وهي باللغة الإنجليزية مجموعة بكلمة NO TRICKS (بدوي، موسوعة العمل الحر، 2020).

- اليات التفاوض والاقناع:

- الطلب أكثر مما يتوقع الحصول عليه.
- اظهار الدهشة والذهول عند العرض الأول.
- رفض العرض الأول.

- عدم التنازل في التفاوض حتى يتم الحصول على شيء بالمقابل.
- استخدام أساليب اقناع مدعومة بالبراهين والحجج او بعض القصص القصيرة ذات المعاني والدلائل.

3.1.2. مهارة تنظيم الوقت:

العامل الحر هو المسؤول عن جميع المهام الإدارية المتعلقة بالعمل بجانب العمل نفسه، مما يضعه امام اكوام من المهام التي لا يدري متى سينجزها وأيها سينجزها أولاً. لذلك تبدأ مهارات تنظيم الوقت بتطوير الإحساس السليم بالوقت لمعرفة اين سيقضي وقته وينبغي التنبؤ بميعاد الانتهاء من إعداد المشروع أو المهمة المطلوب القيام بها وإعداد جدول زمن لكل خطوة في المشروع (بدوي، موسوعة العمل الحر، 2020).

- خطوات لاكتساب مهارة تنظيم الوقت:

- تخصّيص وقتاً محدّدًا للعمل.
- ترك هامش أمان.
- تنظيم مكان عمل خاص.
- وضع جدول زمني صارم (IPSE، 2021).

2.2. مهارات العمل الحر:

1.2.2. كتابة الملف الشخصي:

بعد التسجيل في الحساب وقبل أي شيء اخر، ينبغي التأكيد من اعداد ملف شخصي احترافي وجاد، والذي يتحدث فيه العامل الحر عن نفسه، وينبغي أن يتضمن السيرة الذاتية وصورة احترافية والخبرات السابقة والمهام التي سبق القيام بها ويفضل تجنب الاخطاء اللغوية عند كتابة الملف الشخصي، فهذا الاخير هو الذي يميز المستقل عن سواه من منجزى الأعمال المتواجدين في المنصة وهم بالآلاف (اميرشراب، 2016).

- اهم نقاط بناء ملف شخصي :

- كتابة اسم شخصي.
- اختيار صورة شخصية وتكون احترافية.
- كتابة عنوان ملف شخصي.
- اعداد نبذة Overview.
- اعداد الفيديو التعريفي.
- ذكر جميع المهارات / التصنيفات Skills / Tags.
- ذكر التاريخ الوظيفي Employment.
- ذكر سعر الساعة Hourly Rate.

ولا بد كم التأكد من وجود طريقة مضمونة للعملاء المحتملين للاتصال بالعامل الحر والحصول على خدماته وهذا قد يشمل: عنوان البريد الالكتروني، رقم الهاتف، عنوان URL الخاص بال LinkedIn (the freelance roadmap)

2.2.2. التسعير:

يتم التعاقد عادة على مشاريع العمل الحر عبر الانترنت وفقا لسعر محدد يطلبه منجز الاعمال سابقا من صاحب المشروع عند تقديمه للعرض، وكثيرا ما يختار المبتدؤون في هذا المجال بتحديد السعر الأنسب لخدمتهم، لذلك فان تحديد سعر المشروع يكون بمعادلة بسيطة: سعر المشروع يساوي عدد ساعات العمل التي يقضيها العامل الحر في تنفيذ المشروع في سعر الساعة الواحدة.

وتحسب سعر الساعة الواحدة بأربعة خطوات هي:

- احتساب كافة التكاليف الناتجة عن العمل.
- احتساب المصاريف الشخصية.
- احتساب عدد ساعات العمل الفعلية.
- تحديد هامش الربح سنويا.

كذلك فإنه لا يوجد سعر واحد مناسب للجميع فلكل عميل أو لكل تعامل أو مشاريع مختلفة للعميل نفسه، فمثلاً إذا كان العميل يريد أن يتم تسليم المشروع في وقت معين، سيزيد السعر، لأنه كلما قل الزمن وزادت الجودة زاد السعر (بدوي، موسوعة العمل الحر، 2020، صفحة 54).

3.2.2. التسويق الذاتي:

هو مفتاح النجاح ومحرك الانطلاقة الناجحة، فقد يكون للعامل الحر ذخر كبير من الخبرة والمهارة في إنجاز عملٍ ما ولكن لا ينجح في الحصول على فرصة عمل واحدة، في حين أن الكثير من المستقلين الآخرين لا يكادون يجدون متسعاً لقبول أي مشاريع إضافية، الفرق بين كلا الحالتين هو التسويق (bladier، 2014).

- خطوات التسويق الذاتي:

- وصف مختصر وجذاب: توفر معظم مواقع العمل الحر حيزاً لكتابة وصفٍ عن مهارات الفرد وكفاءاته بشكل رسمي وواضح، لذلك يجب أن يتم استغلال هذا الحيز فسيكون بمثابة واجهة أمام أصحاب المشاريع.
- فيديو تعريفى مميز: إذا أراد العامل الحر أن يكسب رهان المنافسة وجذب أصحاب المشاريع فعليه أن يقدم نفسه بأسلوب احترافي، والفيديوهات التعريفية القصيرة حول الخبرات والمهارات التي يمتلكها مع نموذج من أعماله هذا سيكون خطوة جريئة نحو تحقيق نجاح حقيقي في العمل الحر.
- ربط اسمه بأسلوب عملٍ احترافي: بمعنى آخر أن يصنع المستقل أيقونة لنفسه كفريلانسر محترف، فمن الجيد أن يعمل في العديد من المجالات، ولكن سيكون من المستحيل أن يبرع في جميع المجالات، لذلك يجب التخصص في مجال معين، والاحتراف في ذلك المجال وان يكون المستقل مميزاً ومتفرداً في تخصصه والوحيد القادر على الخروج بمستوى عالٍ من الإتقان، بحيث ترتبط سمعة التميز والاحترافية باسم العامل الحر وطريقة عمله.
- المصدقية: وهو بندٌ للتسويق بشكل غير مباشر، فأصحاب المشاريع يميلون لتوظيف الأشخاص الذين لديهم هوية وخلفيات علمية وعملية واضحة.

توفر معظم مواقع العمل الحر، مثل موقع مستقل وموقع خمسات، خاصية تأكيد الهوية، وتضع إشارة على الفري لانسر على أنه موثوق، هذه الخطوة مهمة جدًا لذلك يجب على المستقل تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بنفسه (Ludovic، 2014).

4.2.2. مهارة اللغة الإنجليزية:

لا نستطيع أن ننكر أن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر في وقتنا الحالي، فمعظم الكتب والمراجع والمصادر هي إما باللغة الإنجليزية أو لها ترجمة معتمدة للغة الإنجليزية، لذلك فإن تعلم اللغة ليس شرطًا أساسيًا بالطبع من أجل شق الطريق في العمل الحر عبر الإنترنت ولكنه سيكون بمثابة طريقة مختصرة للوصول إلى نجاح مُرضٍ في هذا المجال، ومنه يجب الحرص على تعلم المصطلحات الإنجليزية الأساسية في مجال العمل. (Sethupthi، 2020)

5.2.2. ثقافة العمل الحر

تعتبر ثقافة العمل الحر من أهم متطلبات العمل الحر عبر الإنترنت وهذا لأنها عبارة مجموعة من القيم والافكار والاتجاهات والعادات الاجتماعية التي تقوم على أساس الرغبة أو الدافع الشخصي في أي نشاط اقتصادي انتاجي أو خدمي بحيث لا يتبع الدولة أو القطاع الخاص، أو هي حالة من العمل يسعى اليها الشباب كبديل للعمل الحكومي، وهي قائمة على مجموعة من الصفات والمعارف والمهارات الاجتماعية والفنية والتي تتمثل فيما يلي:

- الاستقلالية والقيادة.
 - احترام وتقدير الوقت واستخدامه بكفاءة.
 - القدرة على الابتكار والتجديد.
 - الصبر والاصرار والمثابرة.
 - روح المبادرة.
 - القدرة على المخاطر.
 - وضع البدائل لحل المشكلة.
 - الثقة بالنفس في القدرات.
- كل مما سبق هي عبارة عن صفات يجب أن تكون متوفرة في كل عامل حر للنجاح في عمله (رمان، 2021).

المطلب الثالث: مميزات وعيوب العمل الحر عبر الانترنت.

أثبتت الممارسات العديدة تمتع العمل الحر عبر الانترنت بعدد من المزايا والإيجابيات، كما انه أيضا تشوبه سلبيات وعيوب عديدة يمكن ذكر بعضها في هذه الجداول:

1. مزايا وعيوب العمل الحر (سامية بلقاش، 2020-2021):

1.1. مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة للعامل: وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

الجدول 5: مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة للعامل الحر:

المزايا (إيجابيات)	العيوب (سلبيات)
<ul style="list-style-type: none"> ● التقليل من تكاليف التنقل من وإلى مقر العمل. ● الاستفادة من الوقت الضائع في المواصلات. ● المرونة في ساعات تنفيذ العمل اذ يختار الوقت المناسب له. ● يمكن للعامل القيام بأكثر من عمل مما يزيد مدخلاته. ● زيادة الرضا عن العمل بسبب الحالة النفسية الجيدة للعامل. ● الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الاسرية للعامل وتحقيق التكامل خاصة عند النساء. ● يساعد في دمج ذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) في المجتمع. 	<ul style="list-style-type: none"> ● العمل لساعات إضافية دون احتساب الاجر أحيانا. ● مشاكل التدفق الخاصة بالانترنت. ● صعوبة الاتصال بين العامل الحر والزبائن. ● العزلة الاجتماعية والمهنية للعامل الحر تؤثر سلبا على صحته النفسية. ● احتياج هذا النوع من العمل الى التعليم فوق المتوسط والتحكم الجيد في وسائل التكنولوجيا الحديثة مما يشكل عائقا لبعض الفئات الغير متمكنة من ذلك.

المصدر: سامية بلقاش، واقع العمل عن بعد في الجزائر في ظل جائحة كورونا: دراسة حالة شركة كور جنيرال الكترك لتركيب تشغيل وصيانة توربينات توليد وتدوير الطاقة، 2022

2.1. مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة لطالب العمل: وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

الجدول 6: مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة لطالب العمل (الشركات):

العيوب (سلبيات)	المزايا (إيجابيات)
<ul style="list-style-type: none"> ● صعوبة الرقابة والاشراف على هذا النوع من العمل. ● نقص المنافسة بين أعضاء الفريق وتدني مستوى الابداع والابتكار. ● افتقار العمل الحر لمختلف التشريعات والتنظيمات المحددة لمختلف المعاملات بين العامل وطالب العمل. ● مشكل حماية وامن المعلومات بسبب الاختراقات والفيروسات وبالتالي لابد على الشركة إنفاق أموال للحصول على تطبيقات الحماية. 	<ul style="list-style-type: none"> ● خفض التكاليف لعدم الحاجة لعقارات ضخمة ومباني كبيرة. ● التقليل من الاجازات المرضية والتأخر في الوصول لموعد العمل. ● إمكانية الاستفادة من القوى العاملة الماهرة والاستفادة من خبراتها دون التواجد الشخصي لها. ● ارتفاع مستوى الجودة لسهولة المراجعة وسرعة التعديل. ● سرعة تحويل المعلومات الى قواعد البيانات.

المصدر: سامية بلقاش، و اقع العمل عن بعد في الجزائر في ظل جائحة كورونا: دراسة حالة شركة كور جنيرال الكترك لتكريب تشغيل وصيانة توربينات توليد وتدوير الطاقة، 2020-2021 ص 55

3.1. مميزات وعيوب العمل الحر بالنسبة للمجتمع: وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

جدول 7: مزايا وعيوب العمل الحر بالنسبة للمجتمع.

المزايا (إيجابيات)	العيوب (سلبيات)
<ul style="list-style-type: none">• أسلوب ناجع في أوقات الازمات والكوارث الطبيعية بحيث يضمن استمرارية الاعمال.• التراجع في استعمال الطاقة مما يؤدي لانخفاض مستويات التلوث البيئي.• التقليل من المواصلات وانخفاض حوادث المرور.• تكافؤ الفرص بالنسبة لطالبي العمل خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.	<ul style="list-style-type: none">• بعض الاعمال لا يمكن القيام بها من المنزل.• ارتفاع تكاليف الوسائل التقنية.• مشكل تغطية شبكة الانترنت في المناطق النائية.• مشكلة الجريمة الالكترونية والخروقات.

المصدر: سامية بلقاش، و وقع العمل عن بعد في الجزائر في ظل جائحة كورونا: دراسة حالة شركة كور جنيرال الكتيك

لتركيب تشغيل وصيانة توربينات توليد وتدوير الطاقة، 2020-2021 ص 54

ومن خلال ما تم ذكره في الجداول السابقة، يمكننا استخلاص اهم مميزات وعيوب العمل الحر بصفة عامة في الجدول التالي:

الجدول 8: أهم مميزات وعيوب العمل الحر. (Elvir munirovich akhmetin, 2018)

المزايا (إيجابيات)	العيوب (سلبيات)
يسعد الكثير من الخبراء الذين يتركون المكاتب والذين لا يحبون التواصل المستمر مع الزملاء بالعمل الحر، فيمتلك المستقلون جزء كبير من الاتصالات بتدسيق الكتروني وهذا اكتشاف جديد بالنسبة للانطوائيين.	العزلة الاجتماعية ونقص التواصل والتشاور مع الزملاء، ففي بعض الأحيان يلجأ الفرد لمشاورة ذوي الخبرة في بعض التفاصيل.
بعض من العمال المستقلون هم من تم تسريحهم والآن لا يمكنهم العثور على عمل بدوام كامل فيشكل العمل الحر ملجأ لهم.	عدم الامن الوظيفي، فالبعض من طالبي العمل لا يدفعون للعامل المستقل اجره في الوقت المناسب، كما توجد فترات تنعدم فيها عروض العمل مما يعتبره البعض انعداما للأمن الوظيفي.
العمال المستقلون هم طلاب يحاولون تغطية نفقاتهم الدراسية ولا يستطيعون العمل بدوام كلي ومنه يلجؤون للعمل الحر.	عدم وجود مزايا كمعاشات التقاعد والاجازات المدفوعة الاجر والاجازات المرضية والمكافآت والتأمين الصحي.
دخل العمال المستقلون قائم على الفرد ومهاراته عكس العمل في المكتب حيث يكون الدخل محدودا.	الاقتصار على مجالات محددة، فمن عيوب العمل الحر عبر الانترنت انه يقتصر على اعمال معينة دون غيرها، لذا فان هناك محدودية في إمكانية الاستخدام.
العمال المستقلون ليسوا مجبرين على التعامل مع الزبائن الذين لا يريحهم التعامل معهم، بل يمكنهم انهاء العقد وقتما يشاؤون، عكس عمال الشركة الذين هم مجبرون على إتمام المهمة سواء رغبوا في ذلك ام لا.	بذل جهد كبير بسبب المنافسة العالية، فيجب على العامل الحر ان يجذب العملاء بنفسه من خلال الترويج لأعماله، وبناء قاعدة عملاء، كل هذا يتطلب مهارات في البيع والمساومة والتي لا تتوفر عند الجميع.

لا يعتمد المستقلون على الوقت كعمال المكاتب، فميزة العمل الحر هي جدول زمني مرن يمكنهم من العمل في أي مكان وفي أي وقت، فيستطيعون حتى السفر لاماكن هادئة والعمل فيها.	النفقات الأولية التي سيحتاجها العامل المستقل للتدريب الذاتي وتطوير الذات، إضافة الى نفقات شراء البرمجيات التي يحتاج اليها.
---	--

المصدر: p, disadvantages and development prospects, freelancing as a type of entrepreneurship: advantages

4-5

أجرى موظفو نظام الدفع بايبال (PayPal) مسحا اجتماعيا بين العاملين لحسابهم الخاص باستخدام الكمبيوتر، حيث كان الاستطلاع يهدف الى تحديد مزايا وعيوب العمل الحر مقارنة بالتوظيف التقليدي فخلصوا الى النتائج التالية، والتي سيتم عرضها في الشكلين المواليين (Elvir munirovich akhmetin, 2018)

الشكل 4: رسم تخطيطي يمثل عيوب اعتماد العمل الحر كشكل من اشكال العمل.

المصدر: p, Disadvantages and development prospects, Freelancing as a type of entrepreneurship

journal of entrepreneurship volume 21 special issue ,2018 ,p6

الشكل 5: رسم تخطيطي يمثل مزايا اعتماد العمل الحركشکل من اشكال العمل.

المصدر: Freelancing as a type of entrepreneurship Advantages ,Disadvantages and development prospects, journal of entrepreneurship volume 21 special issue ,2018 ,p6

نلاحظ من خلال الشكل 4 و 5 ، و حسب الاحصائيات التي تم اجرائها ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها الافراد الراغبين في التحول الى العمل الحر هي مشكلة الدخل غير المنتظم، و يتبع ذلك المنافسة العالية بسبب وجود الكثير من المستقلين الذين يقدمون خدمات متشابهة، تليها الحاجة الى الانضباط الذاتي و أيضا الطلبات غير المنظمة، في المقابل نجد أهم ميزات العمل الحر تمثل العوامل الرئيسية للتحول للعمل الحر، و هي المرونة في اختيار مكان العمل و الوقت المناسب، القدرة على اختيار المشاريع و الاعمال التي يريد العامل الحر إنجازها، غياب سياسات المكتب و البيروقراطية .

2. الجدول حول فاعلية العمل الحر عبر الانترنت:

بعد تعدد الآراء حول العمل الحر عبر الانترنت ، فهناك من يراه من زاوية إيجابية، و هناك من يراه عكس ذلك ، ظهر الجدول حول مدى فاعليته كأسلوب جديد للعمل ، و مدى تأثيره على أداء العامل و الإنتاجية، هناك من قيمه إيجابيا، حيث أوضحت عينات للشركات التابعة لدول منظمة التعاون و التنمية الأوروبية التي تعتمد العمل الحر عن ارتفاع الإنتاجية بعد الاعتماد على العمل الحر، مقارنة بإنتاجية عمال المكاتب ، كما عزز كفاءة الافراد في استخدام الرقمنة و سائل التكنولوجيا و الاتصال، من جهة أخرى اتاحت الرقمنة المزيد من البيانات حول أداء العمال المستقلين مما سهل وظيفة الرقابة و الاشراف اكثر مما هو متاح في العمل المكتبي .

اما من الناحية السلبية، فلا يمكن لجميع الوظائف التحول الى العمل عن الحر، في الواقع تشير التقديرات الى انه لا يمكن أداء سوى عدد قليل من الوظائف من المنزل، فمثلا في استراليا 89 بالمئة من الموظفين الذين لم يتحولوا للعمل الحر عبر الانترنت بعد ازمة كوفيد 19، ان طبيعة الوظيفة نفسها هي السبب الرئيسي لعدم قدرتهم على ذلك، كما ان اثاره الإنتاجية غير واضحة على المدى القصير مقارنة بفترة ما قبل الازمة ، و ربما قد أدت الظروف الاستثنائية التي تم فيها التحول الى العمل الحر بعد ترك وظائفهم، الى خفض إنتاجية أولئك الذين لم يكونوا قادرين على العمل من المنزل. (OECD, 2021)

و في دراسة للمنتدى العالمي للإنتاجية في أبريل، و التي حللت العلاقة بين العمل الحر و الإنتاجية، حيث جاء في التقرير ان العمل من المنزل يقلل من التفاعلات بين الأشخاص و هذا ما سيققل من تدفقات المعرفة بينهم ، و يقلل اكتساب المهارات و هذا سيؤثر على الابتكار و بالتالي التأثير على الإنتاجية ، و اكد " نيك بلوم " من جامعة ستانفورد، على ان العمل في المنزل جنبا الى جنب مع الأطفال في أماكن غير مناسبة، سيؤدي حتما الى كارثة إنتاجية للشركات التي تلجأ لتعيين الفريلانسرز لأداء بعض الأعمال. (OCED, 2020)

اما اهم انتقاد وجه للعمل الحر هو ما سمي بخطر العمل الإضافي الخفي الذي من المحتمل ان يصبح قاعدة مادام تقييم الأداء سيكون بالنتائج وليس بالوقت، ومع الوقت سيؤثر على نفسية المستقلين نتيجة الضغط والجهد الإضافي المبذول وأيضا ظروف العمل غير المستقلة والدخل المنخفض. (Meager, 2016)

خلصنا في هذا المبحث الى ان العمل الحر حقل واسع المجالات فلا يمكننا القول إن هناك مجال عمل او وظيفة نموذجية، انما الاعمال التي يمكن تنفيذها عن بعد كثيرة ومتنوعة حسب توجهات المستقلين، ولتبني استراتيجية العمل الحر كشكل من أشكال العمل لابد من توفير بعض المتطلبات وخلق ثقافة العمل الحر ونشرها على أوسع نطاق، وعلى الرغم من بعض العيوب التي يشتكي منها العمل الحر الا انه يبقى أفضل من ناحية العوائد غير المحدودة كونه فضاء مفتوح على جميع انواع العملاء والزبائن وطلباتهم.

خلاصة الفصل:

تم تقسيم الفصل الأول من بحثنا الى ثلاث مباحث رئيسية، كان الأول منها بعنوان "العمل وتطوره التاريخي عبر العصور" حيث تعرفنا على المفهوم الشامل للعمل وعلى أهميته كونه وسيلة للعيش والاستمرار منذ القدم ووسيلة لرقى المجتمعات وازدهارها، كما تعرفنا على الحضارات القديمة وكيف كانت نظرتها للعمل، منذ اول حضارة وحتى مجتمعا الحالي الذي مازال يعتبر العمل طريق الانسان نحو الاندماج في مجتمعه.

أما المبحث الثاني فقد كان بعنوان "ماهية العمل الحر عبر الانترنت"، فتعرفنا على العمل الحر وكيف كانت نشأته، كونه ليس بالمجال حديث النشأة، بل وجد منذ فترة زمنية طويلة لكن ما شجع التوجه اليه أكثر، هو الانفتاح التكنولوجي وتفاقم البطالة بشكل كبير مؤخرا، هذه البطالة شجعت الشباب على خوض تجارب غير مألوفة ودخول مجال العمل الحر.

و من ثم تطرقنا الى اخر مبحث ضمن هذا الفصل و هو "أهمية العمل الحر عبر الانترنت" حيث ذكرنا أهم مجالات العمل الحر الكثيرة و أيها أكثر تحقيقا للأرباح، مروراً بمتطلبات العمل الحر و ما يحتاجه الفرد الذي يريد التوجه لسوق العمل الحر ليكون ناجحا فيه، و أيضا ذكرنا الإيجابيات الكثيرة لأن يكون الفرد مستقلا، و السلبيات التي تقابلها، و قد هدفنا من خلال استعراض هذه المعلومات محاولة اثناء دراستنا باخر ما توصل اليه الباحثون في هذا المجال من أجل الاستفادة من نتائج تجاربهم و البناء عليها لتكون بذلك متممة لكل الجهود البحثية السابقة و مكملة لمواضع النقص و اخذة بعين الاعتبار اخر ما توصلت به الدراسات حتى موعد كتابة هذا الموضوع.

الفصل الثاني :
الجانب التطبيقي

تمهيد:

ان أهمية أي دراسة ودقتها تتعدى الجانب النظري المنطلق منه، فيتطلب تدعيمها ميدانيا من أجل التحقق من صحة فرضيات الموضوع وهذا ما يستدعي اختيار المنهج العلمي المناسب وكذا حسن استخدام الوسائل الإحصائية وتوظيفها للوصول الى نتائج ذات دلالة ودقة علمية تساهم في تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة المدروسة.

وفي هذا الفصل سنحاول توضيح اهم الإجراءات الميدانية التي اتبعناها والأدوات الإحصائية المستخدمة والمنهج العلمي المتبع للحصول على نتائج قابلة للتجريب مرة أخرى، لان ما يميز البحث العلمي هو مدى دقته وقابليته للموضوعية العلمية.

ومن أجل عرض وتوضيح الإجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة تناولنا المباحث التالية:

❖ المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة.

❖ المبحث الثاني: وصف إجابات الدراسة واختبار الفرضيات.

المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة

يعتبر المنهج المستخدم من أساسيات البحث العلمي، وهو الطريقة التي يتبعها الباحث للوصول الى الغرض المنشود انطلاقا من المشكلة التي يراد دراستها، ومناهج البحث عديدة ومتنوعة وتختلف باختلاف الموضوع المدروس كل هذا سيتم توضيحه بالتفصيل في هذا المطلب.

المطلب الأول: منهج الدراسة وتصميم الاستبيان.

1. منهج الدراسة:

يعرف المنهج بأنه "الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى تصل الى نتيجة معلومة" (بوفالطة محمد سيف الدين، 2016)، ومن أجل تحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرف بأنه طريقة في البحث تتناول احداث وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون التدخل في مجرياتها ويستطيع الباحث ان يتفاعل معها فيصف الظاهرة المدروسة ويحلل بياناتها.

بناء على منهج الدراسة وبعد الاطلاع على ما توافر من كتب ودراسات علمية في هذا الميدان، فقد تم استخدام الاستبانة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق عن واقع العمل الحر في الجزائر، لأنها الأداة الملائمة للدراسات الميدانية من اجل الحصول على المعلومات والبيانات المناسبة، ويرجع اللجوء الى الاستبيان لعدة عوامل، نذكر منها:

✓ الاستبانة توفر الجهد والوقت خاصة إذا تم توزيعه الكترونيا عبر البريد أو منصات التواصل الاجتماعي.

✓ تسمح الاستبانة بتغطية أماكن متباعدة في فترة وجيزة عندما يكون أفراد العينة منتشرين جغرافيا ويصعب الوصول إليهم.

✓ تساعد الاستبانة في الحصول على معلومات حساسة ومحرجة، ففي كثير من الأحيان يخشى المستجيب اعلان رأيه او التصريح به امام الباحث، كما تعطيه نوعا من الخصوصية لا تتوفر في أدوات البحث الأخرى. (بوفالطة محمد سيف الدين، 2016)

وقد قسمت الاستبانة الى ثلاث أقسام رئيسية:

- **القسم الأول:** وهو عبارة عن المعلومات الشخصية لأفراد عينة الدراسة، متمثلة في: (الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الوظيفة، الخبرة العملية في ممارسة العمل الحر)، وقد صممت الإجابة على هذه العبارات بطريقة الخيار المتعدد.
- **القسم الثاني:** وهو عبارة عن معلومات عامة عن الفئة المستهدفة وتتكون من أربع عبارات، وصممت الإجابة على هذه العبارات بطريقة خانات الاختيار.
- **القسم الثالث:** ويشتمل على عبارات الاستبانة وعددها 27 عبارة مقسمة على 4 مجالات وكل مجال يحتوي على عدد الفقرات التالية:

المجال الأول: نقاط القوة ويشمل 6 فقرات.

المجال الثاني: نقاط الضعف ويشمل 5 فقرات.

المجال الثالث: الفرص ويشمل 6 فقرات.

المجال الرابع: التهديدات ويشمل 8 فقرات.

وقد تم الاعتماد على الخطوات التالية من اجل تصميم الاستبانة:

- ✓ الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والاستفادة منها في بناء الاستبانة وصياغة فقراتها. (خليفة أ.، 2018)
- ✓ مراجعة فرضيات الدراسة ومن ثم وضع أسئلة الاستبانة التي تحقق تلك الفرضيات. (الخير أ.، 2017)
- ✓ استشارة عدد من أساتذة الجامعة من كلية العلوم الاقتصادية لتحديد ابعاد الاستبانة وفقراتها.
- ✓ تحديد المجالات الرئيسية التي شملتها الاستبانة وتحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. (خليفة أ.، 2018)
- ✓ تصميم الاستبانة الأولية.
- ✓ تنقيح ومراجعة الاستبانة من طرف الأستاذ المشرف ثم توزيعها على عينة الدراسة.

كما اعتمدنا في تفسير إجابات افراد العينة على سلم ليكرت الخماسي، لأنه سهل التطبيق ويعطي المبحوث الحرية في اختيار موقفه، ودرجة إيجابية وسلبية هذا الموقف في كل فقرة وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

الجدول 9: درجات الموافقة وفقا لسلم ليكرت الخماسي.

أعراض بشدة	أعراض	محايد	أو افق	أو افق بشدة	الدرجات
1	2	3	4	5	

المصدر: من اعداد الطالبتين.

بما أن المتغير الذي يعبر عن الخيارات (موافق بشدة=5، موافق=4، محايد=3، معارض=2، معارض بشدة=1) هو مقياس ترتيبي، ولكي نقوم بتحليل اراء عينة البحث في حالة المقياس الخماسي نقوم بحساب

المتوسط الحسابي (المتوسط المرجح او الموزون)، ويتم ذلك بحساب المدى أولاً لتفسير قيمة المتوسط الحسابي بعد حسابه، ويتم حسابه كما يلي:

$$\checkmark \text{ المدى} = 5 - 4 = 1$$

✓ حساب طول الفئة: من خلال تقسيم المدى على عدد الفئات (الخيارات) أي: $0.80 = 5/4$

تكون الفئة الأولى لقيم المتوسط الحسابي من 1 الى $(1+0.80)$ وهكذا بالنسبة لبقية المتوسطات الحسابية مع زيادة 0.1 بداية كل فئة جديدة، فيكون الجدول التالي الذي يبين طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابية:

الجدول 10: قيم المتوسطات الحسابية الخاصة بمقياس ليكرت الخماسي.

المستوى	فئة المتوسط الحسابي
معارض بشدة	من 1 الى 1.80
معارض	من 1.81 الى 2.60
محايد	من 2.61 الى 3.40
موافق	من 3.41 الى 4.20
موافق بشدة	من 4.21 الى 5

المصدر: من اعداد الطالبتين.

من أجل معرفة مستوى الموافقة على عبارات الاستبانة، تم تصنيف المتوسطات الحسابية الى 3 مستويات (مرتفعة -متوسطة -منخفضة) اعتماداً على المعادلة التالية:

(الحد الأعلى للمقياس 5- الحد الأدنى للمقياس 1) / عدد المستويات 3.

نتحصل بذلك على نتيجة 1.33، فيتم إضافة 1.33 الى نهاية كل فئة (1.33+1) = 2.33 وبهذه الطريقة نحصل على الفئات المطلوبة حيث تكون درجة الموافقة كالتالي:

• منخفضة ضمن المجال 1-2.33

• متوسطة ضمن المجال 2.34-3.66

• مرتفعة ضمن المجال 3.67-5

وبعد اختيار أداة الدراسة كان لزاما علينا اختبار صدق وثبات هاته الأداة لان الصدق والثبات أحد أهم شروط سلامة أداة المقياس وهما مرتبطان ببعضهما البعض وفي هذا يقول كروتون "الصدق مظهر الثبات"، (أحمد محمد الطيب، 1999) بمعنى أنه قد تكون أداة القياس ثابتة والعكس ليس صحيحا، فيصبح الاختبار ثابتا لكنه لا يتمتع بالصدق، لذلك فالصدق والثبات جانبان في بالغ الأهمية من الاختبار وهذا من أجل اثبات صلاحية الاختبار من عدمه ومدى ملائمته للأهداف المرسومة من قبل الباحث.

• اختبار صدق أداة الدراسة:

المقصود بالصدق أن تقيس أداة الدراسة ما صممت من أجله و ليس شيئا اخر ، كما يقصد بالصدق "شمول الاستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في تحليل من ناحية ، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها " (خليفة ا.، 2018) و من أجل للتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام طريقة المحكمين كأداة للتأكد من أن المقياس يقيس ما أعد له، فعلا حيث قمنا بعرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين أجل أخذ آرائهم من حيث مدى مناسبة العبارات المقترحة للمقياس ومدى سلامة صياغتها إضافة أو حذف أو تعديل العبارات التي من شأنها إثراء أداة البحث.

• اختبار ثبات أداة الدراسة:

يشير اليه الباحثون أيضا بالموثوقية والثبات نقصد به الاتساق في النتائج، أي انه إذا كررنا القياس أكثر من مرة على نفس الأشخاص وفي الظروف ذاتها سنحقق نفس النتائج التي تحصلنا عليها أول مرة. وللقوف على

ثبات أداة الدراسة قمنا بحساب معامل الاتساق الداخلي "الفاكرونباخ" (Cronbach's Alpha) وتعتبر قيمة المعامل مقبولة إذا كانت تعادل 60 فما فوق، والجدول التالي يمثل قيمة الفا كرونباخ لأداة الدراسة:

الجدول 11: اختبار ثبات أداة الدراسة.

معامل الفا كرونباخ	
0.997	الاتجاه العام

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على نتائج SPSS.

نلاحظ من خلال الجدول أن قيمة معامل الفا كرونباخ تساوي 0.977 وهي أكبر من 60 بالمائة وهذا ما يدل على ثبات أداة الدراسة فلو تم إعادة توزيع الاستبانة على نفس عينة الدراسة في فترة لاحقة سنحصل على نفس البيانات.

المطلب الثاني: الأساليب الإحصائية المستخدمة ومجالات الدراسة.

1. الأساليب الإحصائية المستخدمة:

من أجل ادخال وتبويب ومعالجة البيانات من الاستبانات المسترجعة تم الاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية **the social sciences Statistical package (SPSS 26)**، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة الفرضيات:

1.1. مقاييس الإحصاء الوصفي: وتتمثل فيما يلي:

✓ المتوسط الحسابي: من أجل التعرف على مستوى إجابات افراد عينة الدراسة اتجاه فقرات الدراسة.

✓ التكرارات والنسب المئوية: من أجل التعرف على الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة.

✓ الانحراف المعياري: من أجل قياس درجة تشتت بيانات عينة الدراسة عن الوسط الحسابي المتعلق بإجاباتهم حول فقرات الاستبانة.

2.1. مقاييس الإحصاء الاستدلالي: وتتمثل فيما يلي:

✓ معامل الفا كرونباخ (**Cronbach's Alpha**): للتأكد من مستوى ثبات الاستبانة في تحقيق أهداف الدراسة.

✓ اختبارت أحادي الجانب (One sample T test): من أجل الكشف عن الفروق بين متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عن الوسط الفرضي (3) ولأن هذه الزيادة لا ترجع للصدفة وإنما عند دلالة إحصائية تقدر ب 5.

✓ اختبار كولموجروف سميرونوف (k-s) Kolmogorov Smirnov test لاختبار ما إذا كانت البيانات تتخضع للتوزيع الطبيعي من عدمه.

2. مجالات الدراسة:

1.2. المجال الزمني:

تم الشروع في الدراسة الميدانية في بداية شهر مارس 2023 أين تم بناء الاستبانة الأولية بعد الاطلاع على مختلف المصادر الالكترونية والكتب والدراسات السابقة حول الموضوع من أجل اختيار الأسئلة المناسبة، كما تم استشارة الأستاذ المشرف لتحديد ابعاد الاستبانة وفقراتها، فتم استخدام برنامج قوقل فورم (Google forms) لبناء الاستبانة، وقد وزعت بعد ذلك على بعض الأساتذة من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة 2 الكترونيا من خلال تطبيق قوقل درايف (Google Drive) وارسالها إليهم في البريد الإلكتروني. وفي نهاية شهر مارس من نفس العام وبعدما تم تصحيح الاستبانة، تم توزيع الاستبانة المعدلة في شكلها النهائي على أفراد عينة الدراسة واسترجاعها.

2.2. المجال المكاني:

تمت هذه الدراسة على مستوى الجزائر بالتحديد على مستوى جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري.

3.2. المجال البشري:

شملت الدراسة جميع ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر عبر مختلف الولايات.

المطلب الثالث: مجتمع وعينة الدراسة.

ان اختيار مجتمع الدراسة وعينته امر بالغ الأهمية في الدراسات الميدانية فهما يساعدان الباحث على انشاء بحثه العلمي بصورة دقيقة وبالأخص فيما يتعلق بما قد لا يتمكن الباحث من جمع المعلومات حوله.

1. مجتمع الدراسة:

يعتبر "موريس انجرس" ان مجتمع البحث هو "مجموعة عناصرها لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر الأخرى والتي يجرى عليها البحث او التقصي" (موريس انجرس، 2006)، أي باختصار فان مجتمع الدراسة يعبر عن جميع الافراد الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة، ولأسباب عملية لا يستطيع الباحث دراسة المجتمع كاملا وانما يستعاض عن ذلك بدراسة العينة.

ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم الحرص على ان يكون مجتمع الدراسة من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت وهذا لمعرفةهم الجيدة وخبرتهم الواسعة في هذا المجال، فتم بموجب هذا الاستعانة بمجموعات العمل الحر على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعتبر أفضل تجمع للعاملين المستقلين عبر الانترنت.

2. عينة الدراسة:

عينة الدراسة هي مجموعة جزئية من مجتمع البحث الذي تجمع منه البيانات الميدانية وتكون هذه الأخيرة ممثلة لعناصر المجتمع أفضل تمثيل، بحيث يمكن تعميم نتائج تلك العينة على المجتمع بأكمله، لذا فان عينة البحث يجب ان تحتفظ بجميع خصائص المجتمع الأصلي، ومن الأسباب الرئيسية لاختيار لاستخدام العينة:

✓ اختصار الجهد والوقت والتكاليف.

✓ الحاجة الى الوصول الى نتائج سريعة لاتخاذ القرارات الضرورية.

✓ الرغبة في الحصول على نتائج دقيقة وذات ثقة عالية بالاستدلال الاحصائي.

ونظرا لتجانس أفراد المجتمع في هذه الدراسة فقد تم سحب العينة بطريقة عشوائية بسيطة ممثلة لكل افراد المجتمع وذلك لصعوبة تحديد العاملين في مجال العمل الحر وصعوبة الوصول إليهم حيث تم توزيع الاستبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد 87 استبانة صالحة للتحليل.

استعرضنا في هذا المبحث مختلف مجالات الدراسة (المكانية، الزمانية، البشرية)، كما تطرقنا الى المنهج المعتمد في انجاز هذه الدراسة مع الحرص على ذكر أداة الدراسة المتمثلة في الاستبانة، كما وتم التطرق الى مختلف الأساليب الإحصائية المستخدمة المقسمة الى أدوات الاحصاء الوصفي والمتمثلة في المتوسط الحسابي، التكرارات والنسب المئوية والانحراف المعياري، وأدوات الإحصاء الاستدلالي المتمثلة في " معامل الثبات الفا كرونباخ واختبارت احادي الجانب".

قمنا ايضا بتحديد مجتمع وعينة الدراسة، وفي الأخير اخترنا صدق وثبات أداة الدراسة لإثبات صلاحية النتائج الخاصة بأداة الدراسة.

المبحث الثاني: وصف إجابات الدراسة واختبار الفرضيات.

تطرقنا في هذا المبحث الى عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية التي جمعت من خلال الاستبانة، ولربط نتائجها بالجانب النظري قمنا باستعراض ووصف إجابات افراد عين الدراسة ووصف الخصائص الشخصية للعينة بوسطة التكرارات، المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.

كما اخترنا صحة الفرضيات بواسطة اختبارت أحادي الجانب (One sample T test) لمقارنة المتوسط الحسابي لإجابات افراد عينة الدراسة مع متوسط أداة الدراسة الفرضي (3).

المطلب الأول: وصف عينة الدراسة.

قمنا بوصف عينة الدراسة من خلال التكرارات والنسب المئوية، وهذا ما تبينه الجداول الآتية:

أولاً: وصف خصائص عينة الدراسة وفقاً للمعلومات الشخصية للفئة المستهدفة

1. وصف خصائص أفراد عينة الدراسة تبعاً للجنس.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:

الجدول 12: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس.

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
79,3	18	أنثى	الجنس
20,7	69	ذكر	

المصدر: من اعداد الطالبين اعتماداً على مخرجات SPSS.

نلاحظ من خلال الجدول رقم (12) أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم ذكور بنسبة 79.3 بالمائة وهم أكثر من الإناث اللاتي شكلن نسبة 20.7 بالمائة، وهذا ما يبين لنا أن الذكور يمارسون العمل الحر عبر الإنترنت أكثر من الإناث، كون الذكور يتفوقون على الإناث في بعض المجالات التقنية، أما بالنسبة لارتفاع نسبة الإناث فهو ناتج عن المزايا التي يقدمها العمل الحر كونه يتيح العمل من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الدوام، وهذا من بين الأمور التي تفضلها الإناث لاسيما في المجتمعات المحافظة.

2. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا للفئة العمرية.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية:

الجدول 13: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية.

النسبة المئوية	التكرارات	الفئة	البيان
25.3	22	22 سنة فأقل	الفئة العمرية
49.4	43	من 22 سنة الى 28 سنة	
21.8	19	من 28 سنة الى 34 سنة	
3.4	3	أكثر من 34 سنة	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

من خلال نتائج الجدول (13) نلاحظ أن الفئة الغالبة من أفراد عينة الدراسة والبالغة نسبتهم 49.4 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة، يليها مباشرة افراد عينة الدراسة الأقل من 19 سنة والبالغة نسبتهم 25.3 بالمائة، أما الفئة الموالية هم أفراد عينة الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة والبالغة نسبتهم 21.8 بالمائة، بينما يحل في المركز الأخير افراد عينة الدراسة الذين تفوق أعمارهم 34 سنة والذين تشكل نسبتهم 3.4 بالمائة فقط.

✓ بناء على ما سبق نلاحظ أن أفراد عينة الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة هم الأكثر ممارسة للعمل الحر عبر الإنترنت، ونفسر هذا بتزايد وعي واهتمام الفئة الشبابية الطموحة بالمزايا التي يقدمها العمل الحر كما ان هذه الفئة تضم الخريجين الجدد الذين لم يجدوا مناصب عمل وبالتالي يلجؤون للعمل الحر كبديل للوظيفة التقليدية بسبب شح فرص العمل وانتشار البطالة، وفي الغالب الفئات العمرية الأكثر من 28 سنة تكون قد استقرت في ممارسة اعمالها سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

3. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

الجدول 14: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
9.2	8	ثانوي فاقل	المؤهل العلمي
13.8	12	بكالوريا	
29.9	26	ليسانس	
42.5	37	ماستر	
4.6	4	دكتوراه	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

يتضح من الجدول (14) ان غالبية افراد عينة الدراسة والذين تبلغ نسبتهم 42.5 بالمائة هم المتحصلون على شهادة الماجستير، ويأتي في المرتبة الثانية أفراد عينة الدراسة المتحصلين على شهادة الليسانس والذين تبلغ نسبتهم 29.9 بالمائة، بعد ذلك مباشرة يأتي أفراد عينة الدراسة المتحصلون على البكالوريا بنسبة 13.8 بالمائة، اما المرتبة الرابعة يحتلها أفراد عينة الدراسة الذين لديهم مستوى ثانوي فأقل بنسبة 9.2 بالمائة، وفي المرتبة الأخيرة نجد افراد عينة الدراسة المتحصلين على شهادة الدكتوراه بنسبة 4.6 فقط.

✓ بناء على ما سبق يتضح ان الفئة الأكثر ممارسة للعمل الحر عبر الانترنت هم حاملي شهادة الماجستير وهذا امر طبيعي إذا ما تم ربطه بمعطيات الجدول السابق كون ممارسي العمل الحر هم المتخرجون الجدد.

4. وصف خصائص عينة الدراسة تبعاً لتخصص العلمي.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:

الجدول 15: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي.

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
20.7	18	علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير	التخصص العلمي
23.0	20	الاعلام الالي	
4.5	4	الطب	
12.6	11	الهندسة	
1.1	1	الترجمة	
37.9	33	تخصص اخر	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتماداً على مخرجات SPSS.

يتضح من خلال الجدول (15) أن غالبية أفراد عينة الدراسة يدرسون تخصصات أخرى لم يتم ذكرها في الاستبانة بما نسبته 37.9 بالمائة، يأتي في المرتبة الثانية أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون الاعلام الالي حيث انهم يشكلون ما نسبته 23 بالمائة من حجم عينة الدراسة، في حين أن دارسي التخصصات الاقتصادية يشكلون نسبة 20.7 بالمائة في المترية الثالثة، المرتبة الموالية يشغلها أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون تخصص الهندسة بما نسبته 12.6 بالمائة ، أما المرتبة قبل الأخيرة يشغلها أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون تخصص الطب بنسبة 4.6 بالمائة، والمرتبة الأخيرة من نصيب افراد عينة الدراسة الذين يدرسون الترجمة بنسبة 1.1 بالمائة.

✓ من خلال ما تم عرضه في الجدول يتضح لنا أن أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون تخصص اعلام الي هم أكبر فئة تمارس العمل الحر عبر الانترنت وهذا راجع الى معرفتهم الجيدة بمهارات الحاسوب واتقانهم لها وهذا ما يتطلبه العمل الحر عبر الانترنت.

5. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا للوظيفة.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة:

الجدول 16: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة.

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
4.6	4	طبيب	الوظيفة
1.1	1	مترجم	
9.2	8	مبرمج	
4.6	4	أستاذ	
6.9	6	مهندس	
40.2	35	عاطل عن العمل	
33.3	29	وظيفة أخرى	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

تشير نتائج الجدول (16) أن معظم أفراد عينة الدراسة هم عاطلين عن العمل و هم يشكلون 40.2 بالمائة من اجمالي افراد عينة الدراسة، بينما بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يشغلون وظائف أخرى نسبة 33.3 بالمائة، يليهم مباشرة أفراد عينة الدراسة الذين يعملون كمبرمجين بنسبة 9.2 بالمائة، ثم يأتي بعد ذلك أفراد عينة الدراسة المهندسين الذين يشكلون نسبة 6.9 بالمائة، بينما يتساوى أفراد عينة الدراسة الذين يعملون كأساتذة و أطباء فيشغلون نسبة 4.6 بالمائة لكل منهما، اما المركز الأخير يحتله افراد عينة الدراسة المترجمين بنسبة 1.1 بالمائة.

✓ من خلال ما تقدم نجد أن افراد عينة الدراسة العاطلين عن العمل هم الفئة الأكثر ممارسة للعمل الحر عبر الانترنت، بسبب صعوبة الحصول على وظائف ثابتة في ظل انتشار البطالة وهذا ما يدفعهم للجوء للعمل الحر كمصدر لكسب الازراق.

6. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا للخبرة العملية.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة العملية في ممارسة العمل الحر:

الجدول 17: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة العلمية في ممارسة العمل الحر.

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
54.0	47	أقل من 1 سنة	الخبرة العملية في ممارسة العمل الحر
33.3	29	من 1 سنة الى 5 سنوات	
11.5	10	من 5 سنوات الى 10 سنوات	
1.1	1	أكثر من 10 سنوات	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

تشير نتائج الجدول (17) أن الفئة الغالبة من أفراد عينة الدراسة والبالغة نسبتهم 54 بالمائة هم الذين ينتمون لفئة (اقل من 1 سنة)، يليها مباشرة أفراد عينة الدراسة الذين ينتمون لفئة (من 1 سنة الى 5 سنوات)

بما نسبته 33.3 بالمائة، أما الفئة الموالية فهم كل من افراد عينة الدراسة الذين ينتمون لفئة (من 5 سنوات الى 10 سنوات)، وفئة عينة الدراسة الذين ينتمون لفئة (أكثر من 10 سنوات) بنسبة 11.5 و 1.1 بالمائة على التوالي.

✓ بناء على نتائج الجدول أعلاه يتضح لنا أن الفئة الغالبة هم من تقل سنوات خبرتهم في ممارسة العمل الحر سنة واحدة، وهذا يرجع بصفة رئيسية الى أن العمل الحر عبر الانترنت حديث العهد في الجزائر، فالأغلبية الساحقة لم تكن تعرف هذا النوع من العمل حتى السنوات الأخيرة فقط خاصة بعد الازمة الصحية العالمية.

ثانيا وصف خصائص عينة الدراسة وفق المعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة.

7. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا لمصدر المعرفة بالعمل الحر.

يبين الجدول التالي توزيع افراد عينة الدراسة حسب مصدر المعرفة عن العمل الحر:

الجدول 18: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مصدر المعرفة عن العمل الحر.

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
57	50	وسائل التواصل الاجتماعي.	سمعت بالعمل الحر أول مرة عن طريق
5.7	5	المعارف من زملاء العمل والدراسة.	
3.4	3	دورة تدريبية شاركت فيها.	
33.3	29	ورشة عمل التحقت بها.	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

نلاحظ من خلال الجدول (18) أن أفراد عينة الدراسة الذين تعرفوا وسمعوا عن العمل الحر أول مرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هم الغالبية بما نسبته 57 بالمائة، بينما يأتي بعد ذلك أفراد عينة الدراسة

الذين سمعوا بالعمل الحر عن طريق ورشات العمل بنسبة 33.3 بالمائة ليحتل المركز الثالث والرابع أفراد عينة الدراسة الذين تعرفوا على العمل الحر عن طريق زملاء العمل والدراسة، والدورات التدريبية بنسبة 3.4 و33 بالمائة على التوالي.

✓ من خلال ما تم ملاحظته، نرى أن أغلبية أفراد عينة الدراسة سمعوا عن العمل الحر أول مرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا راجع الى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلامية التي توفرها بعض الجهات المختصة لبرامجها عبر صفحات التواصل الخاصة بها.

8. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا للمنصة المستعملة في ممارسة العمل الحر.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب المنصة المستخدمة في ممارسة العمل الحر:

الجدول:19 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنصة المستخدمة في ممارسة العمل الحر

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
32.2	28	منصات العمل الحر العربية	تقوم بممارسة العمل الحر عبر الانترنت من خلال:
29.9	26	منصات العمل الحر الأجنبية	
37.9	33	المنصات العربية والأجنبية معا	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

يتضح من الجدول (19) أن غالبية أفراد عينة الدراسة يستعملون كل من منصات العمل الحر العربية والأجنبية على حد سواء لممارسة العمل الحر فيشكلون نسبة 37.9 بالمائة، يليهم مستعملو منصات العمل الحر العربية بما نسبته 32.2 بالمائة، بينما أفراد عينة الدراسة المستخدمون للمنصات الأجنبية يأتون في اخر مركز بنسبة 29.9 بالمائة.

✓ بناء على نتائج الجدول أعلاه يتضح لنا ان الأغلبية من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر يستعملون المنصات العربية والأجنبية معا وهذا راجع لعدة عوامل، كمحاولة العثور على فرص عمل متنوعة وهذا ما يسمح لهم بالاختيار بين مجموعة واسعة من الفرص التي تناسب اهتماماتهم، وكذا الاحتكاك الثقافات واللغات المختلفة وتوسيع دائرة المعارف.

9. وصف خصائص عينة الدراسة تبعا للمهارات الأكثر طلبا لممارسة العمل الحر.

يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المهارات الأكثر طلبا لممارسة العمل الحر:

الجدول:20 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المهارات الأكثر طلبا لممارسة العمل الحر:

النسبة المئوية	التكرار	الفئة	البيان
12.6	11	البرمجة	<ul style="list-style-type: none"> • ما هي المهارات الأكثر طلبا في العمل الحر
4.6	4	التصميم	
11.5	10	التسويق والاشهار	
1.1	1	الترجمة	
70.1	61	مهارات أخرى	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

نلاحظ من خلال الجدول (20) أن المهارات الأكثر طلبا لممارسة العمل الحر هي المهارات الأخرى التي لم يتم ذكرها وشكلت نسبة 70.1 بالمائة مجتمعة، ثم تأتي مهارة البرمجة بعد ذلك مباشرة بنسبة 12.6 بالمائة، اما

التسويق والاشهار فيأتى في المرحلة الموالية بنسبة 11.5 بالمائة، أما في المركز قبل الأخير والأخير تأتي كل من مهارة التصميم والترجمة بنسبة 11.5 و1.1 بالمائة على التوالي.

✓ نفسر احتلال البرمجة المرتبة الأولى ضمن المهارات المذكورة كون كثير من الشركات تسعى لتوظيف المبرمجين لأنها مهارة يصعب اتقانها ولا يوجد كثير من المبرمجين الجيدين والذين يتقنون لغات البرمجة المطلوبة، لذلك فان الطلب على المبرمجين المحترفين مرتفع للغاية.

المطلب الثاني: وصف إجابات افراد عينة الدراسة.

من أجل وصف إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر تبعا لإجاباتهم، تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومستوى الموافقة على فقرات الاستبانة.

1- وصف إجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات نقاط القوة.

يوضح الجدول التالي نتائج الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات بنقاط القوة.

الجدول 21: الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات نقاط القوة.

الترتيب	مستوى الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة	الرقم
4	مرتفعة	0.85	4.08	يتميز العمل الحر عبر الانترنت بالمرونة عند اختيار وقت ومكان العمل المناسبين	1
5	مرتفعة	0.94	3.94	يتيح العمل الحر عبر الانترنت الحرية في اختيار الزبون المراد التعامل معه	2
3	مرتفعة	0.76	4.10	يتيح العمل الحر لممارسيه القيام بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت	3
1	مرتفعة	0.77	4.27	العمل الحر عبر الانترنت هو فرصة لمضاعفة الأرباح	4
2	مرتفعة	0.95	4.19	العائد المادي الجيد من أكبر دوافع الاستمرار بالعمل الحر عبر الانترنت	5
6	متوسطة	1.11	3.63	الدخل المتحصل عليه من العمل الحر عبر الانترنت لا يخضع للضريبة	6
	مرتفعة	0.70	3.85	نقاط القوة	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

يتبين لنا من ملاحظة الجدول (21) أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت إيجابية نحو الفقرات الخاصة بنقاط القوة وذلك لأن المتوسط الحسابي الاجمالي أكبر من المتوسط الحسابي لأداة القياس (3)، ومستويات موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة المتعلقة بنقاط القوة جاءت مرتفعة في جميع الفقرات ما عدا فقرة واحدة.

تراوح المتوسط الحسابي لهذه الفقرات بين 4.27 و3.36 حيث:

- جاءت الفقرة رقم 4 في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ 4.27 وانحراف معياري قدر ب 0.77، حيث نصت الفقرة على: " يتميز العمل الحر عبر الانترنت بالمرونة عند اختيار وقت ومكان العمل المناسبين".

- جاءت الفقرة رقم 6 في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ 3.36 وانحراف معياري قدر ب 1.11، حيث نصت الفقرة على: " الدخل المتحصل عليه من العمل الحر عبر الانترنت لا يخضع للضريبة".

كما بلغ المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بنقاط القوة قيمة 3.85 والذي يقابل مستوى موافقة مرتفعة كما أن قيمته تفوق قيمة متوسط أداة القياس (3)، هذا وبلغ الانحراف المعياري لهذه الإجابات 0.70 وهذا ما يدل على اتساق وتقارب إجابات أفراد عينة الدراسة وموافقهم على هذه الفقرات.

2- وصف إجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات نقاط الضعف.

يوضح الجدول التالي نتائج الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات بنقاط الضعف

الجدول 22: الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات نقاط الضعف:

الترتيب	مستوى الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة	الرقم
3	متوسطة	1.07	3.32	يتطلب العمل الحر عبر الانترنت العمل لساعات إضافية لتنفيذ العمل المطلوب دون الحصول على مقابل للساعات الإضافية	7
5	منخفضة	1.26	1.97	يتطلب الشروع في العمل الحر عبر الانترنت تكاليف أولية مرتفعة كتكاليف شراء البرمجيات والوسائل التقنية ودفع اشتراك الانترنت	8
1	مرتفعة	0.72	4.25	العمل الحر عبر الانترنت يتطلب التدريب المستمر لاكتساب المهارات اللازمة	9
2	مرتفعة	0.87	4.10	يفتقد العمل الحر عبر الانترنت 7ميزات الوظيفة التقليدية كالإجازات المرضية ومنحة التقاعد..	10
4	متوسطة	1.93	2.94	العامل المستقل مسؤول عن كل شيء في عمله، كالتسويق الذاتي لأعماله والتفاوض مع الزبائن	11
	متوسطة	1.23	2.93	نقاط الضعف	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

يتبين لنا من ملاحظة الجدول (22) أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت سلبية نحو الفقرات الخاصة بنقاط الضعف و ذلك لان المتوسط الحسابي الإجمالي أقل من المتوسط الحسابي لأداة القياس (3) وتراوحت مستويات موافقة افراد عينة الدراسة بين المتوسطة والمرتفعة.

تراوح المتوسط الحسابي لهذه الفقرات بين 4.52 و1.97 حيث:

- جاءت الفقرة رقم (8) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ 4.52 وانحراف معياري قدر ب 0.72، حيث نصت الفقرة على: "العمل الحر عبر الانترنت يتطلب التدريب المستمر لاكتساب المهارات اللازمة".

- جاءت الفقرة رقم (9) في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ 1.97 وانحراف معياري قدر ب 1.26، حيث نصت الفقرة على: "يتطلب الشروع في العمل الحر عبر الانترنت تكاليف أولية مرتفعة كتكاليف شراء البرمجيات والوسائل التقنية ودفع اشتراك الانترنت"

كما بلغ المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بنقاط الضعف قيمة 2.93 والذي يقابل مستوى موافقة متوسطة كما أن قيمته أقل من قيمة متوسط أداة القياس (3)، هذا وبلغ الانحراف المعياري لهذه الإجابات 1.23 وهذا ما يدل على اتساق وتقارب إجابات أفراد عينة الدراسة وموافقهم على هذه الفقرات.

3- وصف إجابات أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بالفرض.

يوضح الجدول التالي نتائج الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بالفقرات المتعلقة بالفرض.

الجدول:23 الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات المتعلقة
بالفرص:

الترتيب	مستوى الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة	الرقم
4	مرتفعة	0.71491	3.9770	يوفر نظام العمل الحر عبر الانترنت اتساع كبير في العلاقات بسبب التعاون مع المستقلين الاخرين في المشاريع المختلفة	12
1	مرتفعة	0.5707	4.3448	بكسب العامل الحر مهارات وخبرات متنوعة جراء تعامله مع مستقلين اخرين في شتى المجالات	13
3	مرتفعة	0.93035	4.0805	ساهم العمل الحر في التقليل من نسب البطالة بين الشباب والخريجين خاصة مع شح فرص العمل	14
2	مرتفعة	0.76197	4.2414	يوفر العمل الحر لصاحبه فرصة الحصول على عروض عمل من شركات كبرى في إطار العمل الحر	15
5	مرتفعة	0.87650	3.8966	يقدم العمل الحر فرصة لرفع مكانة العامل الاجتماعية بقيمة ما يجنيه من أرباح	16
6	متوسطة	0.93550	2.4253	تمنح الحكومة للعمال المستقلين تسهيلات لإنشاء مشاريعهم الخاصة	17
	متوسطة	0.77324	2.7644	الفرص	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

يتبين لنا من ملاحظة الجدول (23) أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت سلبية نحو الفقرات الخاصة بالفرص، وهذا لأن المتوسط الحسابي الإجمالي أقل من المتوسط الحسابي لأداة القياس (3)، أما مستويات موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة المتعلقة بالفرص جاءت مرتفعة في جميع الفقرات ما عدا فقرة واحدة.

تراوح المتوسط الحسابي لهذه الفقرات بين 4.3448 و2.4253 حيث:

- جاءت الفقرة رقم (13) في المرتبة الأولى بمتوسط حساب بلغ 4.3448 وانحراف معياري قدر ب 0.56707، حيث نصت الفقرة على: "يكسب العامل الحر مهارات وخبرات متنوعة جراء تعامله مع مستقلين آخرين في شتى المجالات".

- جاءت الفقرة رقم (17) في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ 2.4253 وانحراف معياري قدر ب 0.93550، حيث نصت الفقرة على "تمنح الحكومة للعمال المستقلين تسهيلات لإنشاء مشاريعهم الخاصة".

كما بلغ المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالفرص قيمة 2.7644 والذي يقابل مستوى موافقة متوسطة كما أن قيمته أقل من قيمة متوسط أداة القياس (3)، هذا وبلغ الانحراف المعياري لهذه الإجابات 0.77 وهذا ما يدل على اتساق وتقارب إجابات أفراد عينة الدراسة وموافقهم على هذه الفقرات

4- وصف إجابات أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بالتهديدات.

يوضح الجدول التالي نتائج الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بالفقرات المتعلقة بالتهديدات.

الجدول 24: الاحصائيات الوصفية لإجابات أفراد عينة الدراسة الخاصة بفقرات المتعلقة بالتهديدات.

الرقم	الفقرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة	الترتيب
18	يواجه العامل الحر صعوبة في اكتساب زبائن بسبب المنافسة الشديدة في المجال	3.9310	0.84624	مرتفعة	5
19	مشاكل تغطية شبكة الانترنت في المناطق النائية تصعب على العامل الحر تأدية عمله بفعالية	4.5057	0.69673	مرتفعة	1
20	يعاني العاملون بشكل حر صعوبات في تحويل الأموال لحساباتهم الخاصة	3.9195	1.17353	مرتفعة	6
21	عدم توافر ثقافة الحث على ممارسة العمل الحر في مناهج الدراسة الجامعية وكذا التدريبات العملية اللازمة لإتقان مهارات العمل الحر	4.4138	0.65684	مرتفعة	3
22	افتقار العمل الحر لمختلف التنظيمات والتشريعات القانونية المحددة لمختلف التعاملات بين العامل الحر وطالب العمل	4.0805	0.81009	مرتفعة	4
23	يواجه العامل الحر بعض حالات الخداع والغش من الزبائن حول متطلبات تنفيذ المشروع لاسيما الاجر والوقت	4.2759	0.71022	مرتفعة	2
26	يقتصر العمل الحر عبر الانترنت على اعمال معينة دون غيرها ويعتمد على وسائل تقنية غير متوفرة في كل مكان	3.2759	1.13803	متوسطة	8
27	يتأثر العمل الحر بالوقائع والاحداث السياسية	3.443	1.08648	متوسطة	7
	التهديدات	3.6897	0.74803	مرتفعة	

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS.

يتبين لنا من ملاحظة الجدول (24) أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت إيجابية نحو الفقرات الخاصة بالتهديدات وذلك لان المتوسط الحسابي الإجمالي اكبر من المتوسط الحسابي لأداة القياس (3)، كما مستويات موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة المتعلقة بنقاط القوة جاءت مرتفعة في جميع الفقرات ما عدا الفقرتين الأخيرتين.

تراوح المتوسط الحسابي لهذه الفقرات بين 4.50575 و3.2759 حيث:

- جاءت الفقرة رقم (19) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ 4.50575 وانحراف معياري قدر ب 0.69673، حيث نصت الفقرة على: "مشاكل تغطية شبكة الانترنت في المناطق النائية تصعب على العامل الحر تأدية عمله بفعالية".

- جاءت الفقرة رقم (26) في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ 3.2759 وانحراف معياري قدر ب 1.13803، حيث نصت الفقرة على: "يقتصر العمل الحر عبر الانترنت على اعمال معينة دون غيرها ويعتمد على وسائل تقنية غير متوفرة في كل مكان".

كما بلغ المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالتهديدات قيمة 3.6897 والذي يقابل مستوى موافقة مرتفع كما أن قيمته أكبر من قيمة متوسط أداة القياس (3)، هذا وبلغ الانحراف المعياري لهذه الإجابات 0.74803 وهذا ما يدل على اتساق وتقارب إجابات أفراد عينة الدراسة وموافقهم على هذه الفقرات.

المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة.

يهدف اختبار فرضيات الدراسة لجأنا لاختبار "ت" أحادي الجانب ((one sample T test) بهدف مقارنة المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة مع متوسط أداة الدراسة الفرضي (3) حيث ان اختبار "ت" يشترط بشكل أساسي أن تخضع التوزيعات الاحتمالية للتوزيع الطبيعي ولهذا الغرض استخدمنا اختبار كولمورنوف سميرونوف (Kolmogorov Smirnov) لاختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، والنتائج مبينة في الجدول التالي:

الجدول:25 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المحور	التوزيعات الاحتمالية
نقاط القوة	0.593
نقاط الضعف	0.996
الفرص	0.824
التهديدات	0.308

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS

من خلال نتائج الجدول (25) نلاحظ أن القيمة الاحتمالية لمحاور الدراسة جميعها أكبر من مستوى الدلالة 0.05 وهذا ما يدل على ان توزيع البيانات لهذه المحاور يخضع للتوزيع الطبيعي.

1. اختبار الفرضية الأولى:

- الفرضية الصفرية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط القوة. عند مستوى دلالة 0.05
- الفرضية البديلة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول نقاط القوة. عند مستوى دلالة 0.05

من اجل الإجابة على التساؤل الفرعي الأول: توجد فروق في نقاط القوة في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر، بحيث سنتبين ان كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط القوة عن المتوسط الفرضي (3) ومستوى دلالة (0.05).

الجدول:26 نتائج اختبار الفرضية الأولى.

الدلالة المعنوية	قيمة t	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
0.00	11.30	0.70	3.85	اختبار الفرضية الأولى

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS

بينت النتائج الموضحة في الجدول (26) أن مستوى الدلالة الإحصائية 0.00 أقل من 0.05، أي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط القوة عند مستوى دلالة 0.05 وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة الأولى أي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول نقاط القوة عند مستوى دلالة (0.05).

حيث نلاحظ انه بعد اجراء الدراسة على عينة من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر ظهرت لنا فروق ملحوظة في إجابات افراد عينة الدراسة فيما يتعلق بنقاط القوة

يمكن ان تكون هذه الفروق ناتجة عن عدة عوامل مختلفة كالخبرة السابقة في ممارسة العمل الحر، هذه الخبرة قد تجعلهم يتعاملون بشكل مختلف مع نقاط القوة المتعلقة بهذا النوع من العمل أو بسبب التنوع الكبير في الأنشطة التي يمكن العمل بها لهذا يختلف رأي ورؤى الافراد حول ما هي نقاط القوة، فبينما قد يرى بعض من أفراد عينة الدراسة نقاطا معينة على انها نقاط قوة، لا يرى البعض الاخر نفس النقاط بنفس الطريقة. فعلى سبيل المثال استنادا على دراستنا يرى بعض افراد عينة الدراسة ان المرونة هي من اهم نقاط قوة العمل الحر عبر الانترنت ويوافقون عليها بشدة بينما يختلف معهم اخرون في الإجابة فيرون بان العائد المادي الجيد هو اهم نقطة وليس المرونة.

2. اختبار الفرضية الثانية:

- الفرضية الصفرية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط الضعف. عند مستوى دلالة 0.05
- الفرضية البديلة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط الضعف. عند مستوى دلالة 0.05

من اجل الإجابة على التساؤل الفرعي الثاني: توجد فروق في نقاط الضعف في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ، بحيث سنتبين ان كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط الضعف عن المتوسط الفرضي (3) ومستوى دلالة (0.05).

الجدول 27: نتائج اختبار الفرضية الثانية

الدلالة المعنوية	قيمة t	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
0.66	-0.47	1.23	2.93	اختبار الفرضية الثانية

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS

بينت النتائج الموضحة في الجدول (27) أن مستوى الدلالة الإحصائية 0.66 أكبر من 0.05، أي أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط الضعف عند مستوى دلالة 0.05 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية الثانية ونرفض الفرضية البديلة أي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول نقاط الضعف عند مستوى دلالة (0.05)

حيث نلاحظ انه بعد اجراء الدراسة على عينة من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر لم تظهر لنا فروق في اجاباتهم حول النقاط التي يرونها ضعفا.

يمكننا تفسير عدم وجود فروق لعدة أسباب:

- تشارك أفراد عينة الدراسة تجارب متشابهة في مجال العمل الحر عبر الانترنت.
 - وجود ثقافة محلية مشتركة أو أنماط معينة للعمل الحر عبر الانترنت تحد من تنوع الردود وتؤدي الى إجابات متشابهة.
 - نقص الوعي بشأن نقاط الضعف لدى افراد عينة الدراسة حيث يمكن ان يكون هناك مستويات منخفضة من الوعي بالمخاطر والمشكلات المحتملة في العمل الحر عبر الانترنت.
- فعلى سبيل المثال واستنادا على دراستنا اتفق بعض أفراد عينة الدراسة بدرجات متفاوتة على أنه من بين أهم نقاط ضعف العمل الحر حاجة العمل الحر الى التدريب المستمر والدائم لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة هذا النوع من العمل.

3. اختبارالفرضية الثالثة

- الفرضية الصفرية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول الفرص. عند مستوى دلالة 0.05
- الفرضية البديلة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول نقاط الفرص. عند مستوى دلالة 0.05

من اجل الإجابة على التساؤل الفرعي الثالث: توجد فروق في الفرص في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ، بحيث سنتبين ان كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات افراد عينة الدراسة حول الفرص عن المتوسط الفرضي (3) ومستوى دلالة (0.05).

الجدول 28 نتائج اختبار الفرضية الثالثة

الدلالة المعنوية	قيمة T	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
0.006	-2.842	0.77324	2.7644	اختبار الفرضية الثالثة

المصدر: من اعداد الطالبين اعتمادا على مخرجات SPSS

بينت النتائج الموضحة في الجدول (28) أن مستوى الدلالة الإحصائية 0.006 أقل من 0.05، أي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات افراد عينة الدراسة حول الفرص عند مستوى دلالة 0.05 وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة الثالثة أي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول الفرص عند مستوى دلالة (0.05).

حيث نلاحظ انه بعد اجراء الدراسة على عينة من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر لم تظهر لنا فروق في اجاباتهم حول النقاط التي يرونها فرصا عند ممارستهم للعمل الحر.

نفسر هذه الفروق بسبب اختلاف الخبرات والتجارب السابقة لأفراد عينة الدراسة حول الفرص في سوق العمل الحر أو بمدى توفر الفرص لبعض الأشخاص وعدم توفرها لآخرين وأيضا بسبب تقييم الافراد لمدى جودة الفرص المتاحة ويرجع سبب هذا الاختلاف الى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي قد وجهت نظرهم وتوقعاتهم حول الفرص المتاحة.

4. اختبار الفرضية الرابعة:

- الفرضية الصفرية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول التهديدات. عند مستوى دلالة 0.05
- الفرضية البديلة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات افراد عينة الدراسة حول التهديدات. عند مستوى دلالة 0.05

من اجل الإجابة على التساؤل الفرعي الرابع: توجد فروق في التهديدات في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ، بحيث سنتبين ان كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات افراد عينة الدراسة حول التهديدات عن المتوسط الفرضي (3) ومستوى دلالة (0.05).

الجدول 29 نتائج اختبار الفرضية الرابعة

الدلالة المعنوية	قيمة T	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
0.00	8.600	0.74803	3.6897	اختبار الفرضية الرابعة

المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات SPSS

بينت النتائج الموضحة في الجدول (29) أن مستوى الدلالة الإحصائية 0.00 أقل من 0.05، أي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات افراد عينة الدراسة حول التهديدات عند مستوى دلالة 0.05 وبالتالي نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية الرابعة أي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول التهديدات.

حيث نلاحظ انه بعد اجراء الدراسة على عينة من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر ظهرت لنا فروق ملحوظة في إجابات افراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالتهديدات.

ونفسر ذلك بان الافراد المشمولين في الدراسة يتفاوتون في نظرتهم وتقديرهم للتهديدات التي من الممكن ان يواجهوها في العمل الحر وهذا راجع الى عدة عوامل كالخبرة السابقة التي قد تمكن الفرد ذو الخبرة الى ادراكه لبعض التهديدات التي قد لا يراها الفرد الجديد أو مستوى الوعي بالتهديدات المحتملة بسبب الخلفية الثقافية وكذلك بسبب نقص الدعم والتوعية.

استنادا على دراستنا يختلف أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير العمل الحر بالوقائع والاحداث السياسية فلأغلبية لا ترى ان الاحداث السياسية التي قد تعيشها البلاد تهديدا لا عمالهم بينما يرى البعض الاخر عكس ذلك.

المطلب الرابع: تحليل نتائج الدراسة

من خلال ما تم التوصل اليه من دراستنا نجد أن متغيرات دراستنا اتفقت بصورة جزئية أو كلية مع الدراسات السابقة حيث:

اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الاسمري 2013) ودراسة (الفرا 2015) في تناول متغير مستوى التعليم العالي حيث أكدت الدراسة السابقة على ضعف دور الجامعات في تنمية ثقافة العمل الحر لدى الطلاب بسبب نقص التدريب وهذا ما أكدته دراستنا أيضا التي خلصت لعدم توفر ثقافة العمل الحر في مناهج الدراسة الجامعية وأيضا نقص التدريبات العملية اللازمة التي يحتاجها الطلبة والخريجين لممارسة العمل الحر.

اتفقت دراستنا مع كل من دراسة (القصاص 2008)، (Rahmane 2017) و(Grimov 2016) في تناول متغير الواقع الاقتصادي متمثلا في سوق العمل والبطالة حيث أكدت هذه الدراسات على ان الأسباب الرئيسية لتوجه الشباب نحو العمل الحر هو عدم الاستقرار في أسواق العمل الحر وأشارت الى أن العمل الحر ساهم في تخفيض معدلات البطالة بين الخريجين، وفي نفس الوقت اشارت دراستنا الى ان العمل الحر فعلا ساهم بشكل فعال في خفض مستويات البطالة.

اتفقت هذه الدراسة أيضا مع دراسة (Gherghe 2015) التي اكدت ان اعداد كبيرة من الملتحقين بالعمل الحر عبر الانترنت في مجال تكنولوجيا المعلومات لأنه يشهد نموا كبيرا، وهذا ما توصلت اليه دراستنا فوجدنا ان اغلبية ممارسي العمل الحر عبر الانترنت هم دارسي تخصص الاعلام الالي.

تؤيد نتائج دراستنا نتائج دراسة (Hanhijavri 2012) حول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح ممارسات العمل الحر، علاوة على ذلك أظهرت دراستنا أن نسبة كبيرة من الافراد الذين تعرفوا على العمل الحر سمعوا عنه عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.

كما اتفقت دراستنا مع دراسة (فريق ترجمة 2016) فيما يتعلق بعدم ثقة ممارسي العمل الحر عبر الانترنت بطرق الدفع واستلام الأرباح من الزبائن.

خلاصة:

استخلصنا من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل، انه لا توجد دراسة علمية بدون منح فكل دراسة علمية ناجحة ومفيدة لا بد ان تكون لها منهجية تتماشى تماما مع موضوع ومتطلبات البحث، وهذا ما قمنا بتحديد كأول مرحلة لدراستنا الميدانية فتعرفنا بذلك على المنهجية المتبعة في انجاز الجزء التطبيقي.

كما تأكدنا من شروط صحة أداة القياس المتمثلة في الصدق والثبات التي كانت درجته عالية والتي تسمح لنا بالوثوق في النتائج المتوصل اليها، وهذا وتعرفنا في المرحلة الموالية على الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة فتبين ان معظم ممارسي العمل الحر في الجزائر هم ذكور من فئة الشباب المتخرجين الجدد وخاصة العاطلين عن العمل منهم والذين لا تزيد سنوات خبرتهم في هذا المجال عن السنة الواحدة.

ومن خلال استخدام البرنامج spss الاحصائي، قمنا بوصف إجابات افراد عينة الدراسة اتجاه فقرات الاستبانة التي وزعت عليهم، وتأكدنا من صحة الفرضيات.

خاتمة:

ظهر العمل الحر عبر الانترنت كأسلوب جديد للعمل والذي انتهجته الكثير من الدول بسبب أهميته البالغة على جميع المستويات، وخاصة على المستوى الاقتصادي باعتباره ساهم في رفع عجلة التنمية لبعض الدول الأوروبية بشكل ملحوظ كون دول الاتحاد الأوروبي انتهجت هذا النوع من العمل قبل غيرها من الدول.

وقد ساهم التطور في تكنولوجيا الاعلام والاتصال على ازدهار العمل الحر وانتشاره حول العالم كانتشار النار في الهشيم ليصل الى وطننا العربي فازداد بذلك التوجه نحوه كونه ملجأ للعديد من ملاك المهارات الاستثنائية اللذين يستطيعون تقديم خدماتهم للزبائن من المنزل باستعمال الانترنت فقط، فاعتمدوا بذلك على منصات العمل في تأدية أعمالهم.

و في الجزائر على وجه الخصوص و بسبب مشاكل توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي التي يتم حلها ببطيء شديد جدا ، و التي أدت الى انتشار البطالة فأصبحت العمالة لا تقبل الا في اضيق الحدود ، اصبح الشباب الجزائري من خريجي الجامعات الذكور منهم و حتى الاناث يتجهون نحو سوق العمل الحر كونهم الفئة الأكثر انجذابا لفكرة العمل الحر بسبب رغبتهم الجامحة في إيجاد فرصة سريعة للعمل و بناء خبرات عملية تسهل عليهم الانخراط في سوق العمل بفعالية و أيضا بسبب تزايد وعي الفئات الشبابية الطموحة و اهتمامهم بمزايا العمل الحر ، و على الرغم من المعوقات التي يتعرض لها العامل الحر الجزائري من بينها ضعف البنية التحتية الرقمية و هذا الامر يظهر جليا في ترتيب الجزائر العالمي من حيث سرعة الانترنت، و كذلك مشاكل استلام الأرباح بسبب ضعف المنظومة البنكية الجزائرية و سياسة الغلق المتبعة ، كل هذا لم يمنعهم من ممارسته فنسبة الفري لانسرز الجزائريين في تزايد مستمر مقارنة بالسنوات الماضية و من خلال استجابات أفرا د عينة الدراسة على أسئلة الاستبيان ، تم التوصل الى نتيجة مفادها ان الشباب الجزائري أصبح يتجه نحو العمل الحر بسبب الخصائص و المزايا الاستثنائية التي تميزه عن الوظيفة التقليدية.

وعليه من خلال هذه الدراسة التي اعتمدنا فيها على المنهج الوصفي التحليلي واستخدمنا الاستبيان كأداة لجمع البيانات فيها والتي تم توزيعها الكترونيا على عدد من ممارسي العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر، واستنادا على تحليل بيانات الدراسة الميدانية واختبار فرضياتها فإننا توصلنا الى عدد من النتائج:

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة حول نقاط القوة عن المتوسط الفرضي للدراسة (3) وعند مستوى دلالة (0.05)، حيث أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت إيجابية نحو الفقرات المتعلقة بنقاط القوة ومستويات الموافقة عن الفقرات جاءت مرتفعة.

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة حول نقاط الضعف عن المتوسط الفرضي (3) وعند مستوى دلالة (0.05)، حيث ان اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت سلبية نحو الفقرات المتعلقة بنقاط الضعف ومستويات الموافقة عن الفقرات تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة حول الفرص عن المتوسط الفرضي للدراسة (3) وعند مستوى دلالة (0.05)، حيث ان اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت سلبية نحو الفقرات المتعلقة بالفرص ومستويات الموافقة عن الفقرات جاءت في معظمها مرتفعة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة حول التهديدات عن المتوسط الفرضي للدراسة (3) وعند مستوى دلالة (0.05) حيث أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة كانت إيجابية نحو الفقرات المتعلقة بالتهديدات ومستويات الموافقة عن الفقرات جاءت في أغلبها مرتفعة.

مما سبق نجد أن:

اتجاه أفراد عينة الدراسة ايجابي ومستويات الموافقة مرتفعة حول فقرات نقاط القوة دلالة على وجود نقاط قوة في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ويرجع هذا لعدة أسباب:

- المرونة الكبيرة التي يوفرها العمل الحر عبر الانترنت لممارسيه فيستطيعون تحديد مكان وزمان العمل المناسبين والقدرة على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية معا.

يمكن للعامل الحر العمل في مجالات مختلفة وتقديم خدمات متعددة كما يستطيع التحكم في الدخل والأجور التي يحصل عليها كونه هو الذي يحدد سعر الخدمات التي يقدمها بما يناسب خبراته وجودة عمله كما ويحصل على الاجر مباشرة من عمله فيستطيع زيادة الدخل من خلال زيادة عدد المشاريع التي يعمل عليها.

- اتجاه أفراد عينة الدراسة سلبي ومستويات الموافقة متوسطة حول فقرات نقاط الضعف دلالة على عدم وجود نقاط ضعف في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ويرجع هذا لعدة أسباب:

استجابة محدودة لنقاط الضعف وعدم وعي أفراد عينة الدراسة للتحديات والصعوبات التي تواجه هذا النوع من العمل.

قلة الخبرة والمعرفة في مجال العمل الحر عبر الانترنت تعيق عملية تحليل وتقييم نقاط الضعف الخاصة به. التركيز على النقاط القوية فقط من جانب العاملين بشكل حر في الجزائر فيركزون بشكل أساسي على تطوير قدراتهم ونقاط قوتهم ويتجاهلون نقاط ضعفهم ويعتبرونها غير ضرورية لأنهم يفضلون التركيز على جوانبهم المميزة فقط.

التجربة الإيجابية للمبحوثين في العمل الحر عبر الانترنت والاتجاه الإيجابي المسبق والتوقعات، فقد يؤدي وجود توقعات ايجابية الى رؤية نقاط الضعف بشكل مسبق وتفسيرها بطريقة ايجابية بغض النظر عن وجودها الفعلي.

- اتجاه أفراد عينة الدراسة سلبي ومستويات الموافقة متوسطة حول فقرات الفرص دلالة على عدم وجود فرص في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ويرجع هذا لعدة أسباب:

وجود قيود في البنية التحتية الرقمية مما يعيق إمكانية العمل الحر عبر الانترنت بشكل فعال.

قلة الوعي حول العمل الحر حول العمل الحر عبر الانترنت وفوائده في الجزائر فبسبب الافتقار للمعرفة اللازمة يقل الطلب على خدمات الفري لانسر وتقل فرص العمل.

القيود القانونية والتشريعية في الجزائر التي تؤثر على ممارسة العمل الحر وتكون سبب لتراجع

- اتجاه أفراد عينة الدراسة إيجابي ومستويات الموافقة مرتفعة حول فقرات التهديدات دلالة على وجود تهديدات في العمل الحر عبر الانترنت بالجزائر ويرجع هذا لعدة أسباب:

نقص الوعي الأمني بين العاملين بشكل مستقر حول التهديدات الأمنية ومشاكل الاختراق والاحتيال.

القيود المالية والمصرفية التي تواجه العمال المستقلين في استقبال الدفعات والأرباح المترتبة عن عملهم الحر عبر الانترنت كما يمكن ان تكون هناك تحديات في اجراء عمليات المدفوعات الدولية والتحويلات المصرفية مما يؤثر على السيولة المالية ويقيد نمو العمل الحر.

التشريعات والقيود الحكومية التي العمل الحر في الجزائر فقد تكون هناك متطلبات قانونية صارمة أو تأخر في تبني تشريعات تنظم العمل الحر مما يزيد تعقيدات وتهديدات يواجهها العمل الحر في الجزائر.

وانطلاقا مما توصلنا اليه من نتائج قمنا بصياغة بعض الاقتراحات المهمة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار للمساهمة في ارتقاء تجربة العمل الحر في الجزائر من طرف الجهات المختصة لإيجاد حلول للبطالة المنتشرة:

1- ضرورة نشر ثقافة العمل الحر عبر الأنترنت من خلال مناهج الدراسة الجامعية على مستوى الجامعات الجزائرية لتشجيع الخريجين الى اللجوء للعمل الحر.

2- نشر الوعي والفهم الصحيح للعمل الحر من خلال برامج وتغطية إعلامية واسعة لمساعدة الناس على فهمه ومنه تعزيز القبول الاجتماعي لهذا النوع من العمل.

3- عرض تجارب الشباب الجزائري الناجح في هذا المجال ليكونوا قدوة لكل الراغبين في الانضمام لهذا المجال.

4- الاهتمام بتطوير اللغة الإنجليزية للطلاب عن طريق زيادة المقررات الإنجليزية او عقد دورات بأسعار رمزية كون اللغة الإنجليزية هي الأساس الأول للانطلاق نحو العمل الحر خاصة في المنصات الأجنبية.

5- ضرورة إقرار تشريعات قانونية ونقابات تكفل للعمال الاحرار حقوقهم في حالة التعرض للغش فتحميمهم وتمثلهم وتساندهم.

6- محاولة إيجاد وسيلة من طرف الحكومة للقيود التي تضعها البنوك على التعاملات المالية الصادرة والواردة للمستقلين وتسهيل تحويل أموالهم إليهم من طالبي العمل او الشركات التي يعملون لها وكذلك تخفيف القيود والعمولات عن معاملاتهم.

قائمة المراجع و
الملاحق

قائمة المراجع

أولا المراجع العربية:

1. علي خليفة انسام، دور منصات العمل الحر عبر الانترنت في انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة، مذكرة تخرج للحصول على درجة الماجستير في إدارة الاعمال، كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، غزة-فلسطين (2018).
2. صبحي حمودي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق للنشر، لبنان، (2001).
3. جبران مسعود، الرائد: معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين للنشر، لبنان، (2003).
4. خروف حياة، تصورات العمل لدى إدارات الهيئة الوسطى والعمال المنفذين، دراسة ميدانية مقارنة بين مؤسسة إنتاجية وخدمية، عنابة، الجزائر (2006).
5. مشيب بن غرامة حسن الاسمري، اتجاهات الشباب نحو العمل الحر: دراسة تطبيقية بمدينة جدة (2012).
6. بن بركة ابراهيم، ظاهرة العمل وتطورها عبر العصور، جامعة الجزائر 02.
7. ارفون هنري، فلسفة العمل، الدار الثقافية للنشر، (2011).
8. القران الكريم-تفسير ابن كثير-تفسير سورة الجمعة-الآية 10 <http://quran.ksu.edu.sa>
9. سورة قران، تفسير الآية 14 من سورة النحل-تفسير الوسيط
<https://surahquran.com/Explanation-aya-sora-16.html>
10. احمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (1998).
11. ايثار موسى، مقال متميز يوضح كيف نشأت وتطورت فكرة العمل، موقع حمامة. نت، 15-12-2017، تم الاطلاع عليه في 12-02-2023
<https://www.mohamah.net/law>
12. موسوعة الاحاديث النبوية ، hadeethEnc.com،

13. القصاص مهدي، العمل الحرالية لحل مشكلة الشباب – دراسة ميدانية، ورقة مقدمة للندوة الرابعة حول " علم الاجتماع وقضايا العمل والبطالة في ظل العولمة "، قسم الاجتماع، كلية الآداب، (2008).
14. فوقى سعاد، التوظيف الذاتي كحل بديل للقضاء على البطالة لتحقيق استدامة اجتماعية- نماذج دولية، الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و التنمية المستدامة، المسيلة، الجزائر (2011).
15. السيعي نهاد، دور المشروعات النسائية الصغيرة في حل مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية، الاكاديمية العربية في الدنمارك، الدنمارك، (2013).
16. حسين عبد الرحمن، العمل الحر وأسرار البيع، (2018).
17. شراب امير، كتاب طريقك للعمل الحر عبر الانترنت، (2016).
18. بوراس بودالية، واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر، مقال بجامعة بوشعيب بلحاج، عين تيموشنت، الجزائر، 01-03-2021.
19. بلقاش سامية، واقع العمل عن بعد في الجزائر في ظل جائحة كورونا، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر (2017).
20. العمل الحر عبر الانترنت الدليل الشامل، 24-04-2020، تم الاطلاع يوم : 16-02-2023.
21. سحر علي عبد العزيز عبد الرحمن، إثر برنامج قائم على التعلم التشاركي عبر محركات الويب في تنميه بعض مهارات إدارة المشروعات الصغيرة والاتجاه نحو العمل الحر لدى الطلاب التعليم الفني التجاري، مذكرة ماجستير بكلية التربية بالإسماعيلية، جامعه قناة السويس (2018).

22. قويقح نادية، تفعيل هيئات واليات فكر العمل الحر في الجزائر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مجله معهد العلوم الاقتصادية تيبازة، مجلد 23، العدد 2، (2022).
23. رمان هاني محمد، متطلبات نشر ثقافة العمل الحر بين طلاب كلية التربية جامعه دمياط في ضوء التجارب العالمية المعاصرة، المجلد 37، العدد 80، الجزء 3، يناير (2022).
24. ابو الخير أحمد علي، دورالعوامل الشخصية والبيئية في نجاح ممارسات العمل الحرغزه، مذكوره ماجستير في إدارة الأعمال بكلية التجارة الجامعة الإسلامية غزه، يناير (2017)
25. المدهون أشرف، كتاب سوبرفري لانسر، (2021).
26. مختار سيد صالح، العمل الحر عبر الانترنت الخطوة الأولى نحو الحرية المالية، منجز منصة العمل الحرللسناطقين باللغة العربية، (2019).
27. بدوي محمد، كتاب موسوعة العمل الحر، (2010).
28. البنك المركزي الأردني، العملات المشفرة، الأردن، (2020).
29. بوفالطة محمد سيف الدين، تطبيق الاساليب الحديثة للإدارة بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة قسنطينة 2، (2016)
30. أحمد محمد الطيب، الإحصاء في التربية وعلم النفس، المكتب الجامعي الحديث الازارطة الإسكندرية (1999).
31. موريس انجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، دار القصة للنشر (2006).

1. Fullah akmal Khalid, wai meng chan, azlina Abdul Jalil, **An autoethnographic report on freelance in the Malaysian oil and gas industry during uncertain economic conditions** ,28-10-2019.
2. **The handbook of research on freelancing and self-employment**, Dublin, sente hall, academic publishing, Ireland, 2015
3. Takisnen, Jaakko, **High-Skilled platforms: the impact of trust building mechanisms on attracting top freelance software professionals**, Helsinki ,04-09-2018.
4. Yair Zadik, Liad Barket-bojmel, Aharon Tziner and or shloker , **freelancers : a manager perspective on the phenomenon** , 2019
5. Mucchielli Roger, **études de poste de travail**, 1979.
6. Jacque le plat, **regarde sur l'activité humaine**, 1997
7. **The historical transformation of work**, 2011
8. **Le media de l'histoire herodote.net** <https://www.herodote.net/almanch-ID-261.php>
9. Patrick D. Nolan, **Ecological- evolutionary theory m A reanalysis and reassessment of Lenski's theory for 21 centuries.**
10. Hanhijarvi, A, **creative freelancers needs for workspace, Networking and Internationalization, Finland: University of Helsinki**, 2012.
11. Pyoria, K, **A practical ICT for development framework: The ICT Center of Excellence, International Journal of Education and Development using ICT**, 2011.
12. Dunn. T and Holtz – Eakin, D, **Financial capital, human capital and the transition to self – employment: Evidence from intergenerational links, national bureau of economic research**, 1996.
13. **Cambridge business English dictionary**, Cambridge university, angleterre, 2014.
14. Fomina Irina, **Think out of the box and work outside the office**, 2021.

15. Woronkowicz Joanna; Noonan2; Douglas S, **Who Goes Freelance? The Determinants of self-employment for art, art works**, 2017.
16. Yannick Fondeur ; **les freelances du numérique au prisme de « l'économie collaborative »**, laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise), CNAM, CEET, 2021.
17. Walter Scott, IVANHOE, James Ballanyne and Co, 1819.
18. **Creatives at work, the business of freelancing how to thrive as a freelancer**, 2020.
19. O-desk; Freelancers union and Elance, **Freelancing in USA a national survey of the new workforce**, USA.
20. Zadik Yair, **Freelancers: a manager's perspective on the phenomenon** ,2019.
21. Gigdem Serpil, **Motivation of freelance employers in the gig economics in Turkey**; ege akademik bakis, Turkey, 08-08-2022.
22. Upwork, **freelance forward 2022 commissioned by Upwork**, 13-12-2022, seen :14-02-2023. <https://www.upwork.com/research/freelance-forward-2022>.
23. Bibby Adrienne, **Top reasons people choose to freelance**, Flex jobs, 2022, see: 14-06-2023. <https://www.flexjobs.com/blog/post/top-reasons-people-choose-freelance/>
24. Upwork, **7 advantages of being a freelancer in 2023**, 15-03-2021, seen: 15-03-2023. <https://www.upwork.com/resources/advantages-of-being-a-freelancer.com>
25. S. Leventhal Phillip, **Freelance or employee: which is better?**2009.
26. Jenni pehkonen, **freelancer as an own manager -the challenges and opportunities of knowledge -based self-employment** 2013
27. Sarrade Christophe, **formation copywriting**, 2018
28. Harris Paul, **The Fundamentals of graphic Design**, ava publishing, ava academia, ortch american , 2009.

29. Voice Coaches, **voice covers: where do I begin?** 2015, seen: 21-02-2023.
www.voicecoaches.com
30. Edinburgh research explorer, **what is transition?**, evidence and policy, University of Edinburgh ,2009.
31. The National academy of sports medicine, **how to build an online personal training business**, USA, 2020.
32. DR Adam Ozimak, **Freelancer Forword Economist Report, Upwork**, 25-12-2021, seen :21-02-2023. <https://www.upwork.com/research/freelance-forward-2021>.
33. Green Max, **Freelance Toolkit**, screen skills, 2018.
34. Abusafieh Ula Ali, **The impact of human capital individual freelancers decent job accessibility**, A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of business administration, faculty of economics and administrative sciences, the Islamic university, GAZA ,2019.
35. OECD; **Earnings from self – employment**, 2013.
36. MALT x BCG, **Freelancing in Europe** ,2021.
37. CHencheh Oussama, **les déterminantes de l'adoption du e-Banking par les institutions financières et la clientèle organisationnelle, et son impact sur l'approche relationnelle cas de l'internet Banking en Tunisie**, Montréal, 2011.
38. **Site officiel de Papal** ,03-01-2023, seen : 05-03-2023.
<https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/paypal-popup>
39. Cplon John, investor **presentation**, Payoneer, 29-11-2022 Seen: 05-03-2023 . <https://investor.payoneer.com/presentations/default.aspx>
40. Ternny Spencer, **Wise money transfer review**, NerdWallet, 02-08-2022, seen: 05-03-2023 <https://www.nerdwallet.com/article/banking/transferwise-review>

41. Bladier Cyril ; Jean Philippe Fauche ; Sandrine Mey fret et Catherine Sexton, **Le Marketing de soi**, Groupe Eyrolles, 2014.
42. Sethupyhi Vanum , **4 Reasons why learning English is so important** , ELC :The English Language Center, 23-07-2020 , seen : 08-03-2023 . <https://www.elc-schools.com/blog/4-reasons-why-learning-english-is-so-important.com>
43. Ludovic Salemmé , **personal branding : comment créer et développer son image de marque personnelle** , 2014 .
44. Freelancing as a type of entrepreneurship Advantages, Disadvantages and development prospects, journal of entrepreneurship volume 21 special issue.
45. Nigel meager, foreword: JMO special issues on self-employment.
46. Elvir munirovich akhmestín, julia eduardova mueller ,almaz khamitovic khakimov ,alexei valerievich yumashev ,albina dzhavdatovna, Freelancing as a type of advantages and entrepreneurship disadvantages and development,201.
47. Meager Nigel, foreword : JMO special issues on self employment/freelance,2016.

الملاحق

الملحق رقم (01): استبانة الدراسة

عزيزي المشارك، عزيزتي المشاركة

نحن طالبتى ماستر 2 تخصص إدارة الأعمال من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري، قمنا بإنشاء هذا الاستبيان لمعرفة واقع العمل الحر عبر الانترنت في الجزائر، ويمكنكم مساعدتنا في فهم الموضوع من خلال الإجابة على الأسئلة بناء على تجاربكم الشخصية حيث سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لأغراض أكاديمية فقط.

شكرا لوقتكم الثمين.

الطالبتان: حنان لرقط، رونق لينة بن داخي

المشرف: محمد سيف الدين بوفالطة

❖ القسم الأول: المعلومات الشخصية

يرجى اختيار الإجابة المناسبة

الجنس

أنثى

ذكر

الفئة العمرية

أقل من 22 سنة

من 22 سنة الى أقل من 28 سنة

من 28 سنة الى أقل من 34 سنة

أكثر من 34 سنة

المؤهل العلمي

ثانوي فأقل

بكالوريا

ليسانس

ماستر

دكتوراه

التخصص العلمي

علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير

الاعلام الالي

الطب

الهندسة

الترجمة

تخصص اخر

أذكره.....

الوظيفة

طبيب

مترجم

مبرمج

أستاذ

مهندس

عاطل عن العمل

وظيفة أخرى

أذكرها.....

الخبرة العملية في ممارسة العمل الحر

أقل من سنة

من سنة الى 5 سنوات

من 5 سنوات الى 10 سنوات

أكثر من 10 سنوات

❖ القسم الثاني: معلومات خاصة بالفئة المستهدفة

يمكنك اختيار أكثر من إجابة

سمعت بالعمل الحر أول مرة عن طريق:

وسائل التواصل الاجتماعي

المعارف من زملاء العمل والدراسة

دورة تدريبية شاركت فيها

ورشة عمل التحقت بها

مصدر اخر

أذكره.....

تقوم بممارسة العمل عبر الانترنت من خلال:

منصات العمل الحر العربية

منصات العمل الحر الأجنبية

منصات العمل الحر العربية والأجنبية معا

ما هي المهارات الأكثر طلبا لممارسة العمل الحر عبر الانترنت:

مهارات البرمجة

مهارات التصميم

مهارات التدوين والكتابة

مهارات التسويق والاشهار

مهارات الترجمة

مهارات أخرى

❖ القسم الثالث: فقرات الاستبانة

مستوى الموافقة					العبارات	رقم العبارة
أعارض بشدة	أعارض	محايد	أو أفق	أو أفق بشدة		
					المجال الأول: نقاط القوة	
					يتميز العمل الحر عبر الانترنت بالمرونة عند اختيار وقت ومكان العمل المناسبين	01
					يتيح العمل الحر عبر الانترنت الحرية في اختيار الزبون المراد التعامل معه	02
					يتيح العمل الحر عبر الانترنت لصاحبه القيام بأكثر من عمل في نفس الوقت	03
					العمل الحر عبر الانترنت هو فرصة لمضاعفة الأرباح	04
					العائد المادي الجيد من أكبر دوافع الاستمرار بالعمل الحر عبر الانترنت	05
					الدخل المتحصل عليه من العمل الحر لا يخضع للضريبة	06

مستوى الموافقة					العبارات	رقم العبارة
أعراض بشدة	أعراض	محايد	أو افق	أو افق بشدة		
					المجال الثاني: نقاط الضعف	
					يتطلب العمل الحر عبر الانترنت العمل لساعات إضافية لتنفيذ العمل المطلوب دون الحصول على مقابل للساعات الإضافية	07
					يتطلب الشروع في العمل الحر عبر الانترنت تكاليف أولية مرتفعة كتكاليف شراء البرمجيات، الوسائل التقنية ودفع اشتراك الانترنت	08
					العمل الحر عبر الانترنت يتطلب التدريب المستمر لاكتساب المهارات اللازمة	09
					يفتقد العمل الحر عبر الانترنت ميزات الوظيفة التقليدية كالإجازات المرضية التأمين الطبي منحة التقاعد... الخ	10
					العامل المستقل هو المسؤول عن كل شيء في عمله كالتسويق الذاتي لأعماله والتفاوض مع الزبائن	11

مستوى الموافقة					العبارات	رقم العبارة
أعراض بشدة	أعراض	محايد	أو افق	أو افق بشدة		
					المجال الثالث: الفرص	
					يوفر نظام العمل الحر عبر الانترنت اتساع كبير في العلاقات بسبب التعاون مع العديد من المستقلين في المشاريع المختلفة.	12
					يكتسب العامل الحر مهارات وخبرات متنوعة جراء تعامله مع مستقلين آخرين في شتى المجالات	13
					ساهم العمل الحر في تقليل نسب البطالة بين الشباب والخريجين مع شح فرص العمل	14
					يوفر العمل الحر لصاحبه فرصة الحصول على عروض عمل من شركات كبرى في إطار العمل الحر	15
					يقدم العمل الحر فرصة لرفع مكانة ممارسيه الاجتماعية بقيمة ما يجنيه من أرباح	16
					تمنح الحكومة للعمال المستقلين تسهيلات لإنشاء مشاريعهم الخاصة	17

مستوى الموافقة				العبارات	رقم العبارة	
أعراض بشدة	أعراض	محايد	أو افق	أو افق بشدة		
					المجال الرابع: التهديدات	
					يواجه العمل الحر صعوبة في اكتساب زبائن بسبب المنافسة الشديدة في المجال	18
					مشاكل تغطية شبكة الانترنت في المناطق النائية تصعب على العامل الحر تأدية مهامه بفعالية	19
					يعاني العاملون بشكل حر من صعوبات في تحويل الأموال لحساباتهم الخاصة	20
					عدم تو افر ثقافة الحث على ممارسة العمل الحر في مناهج الدراسة الجامعية وكذا التدريبات اللازمة لإتقان مهارات العمل الحر	21
					افتقار العمل الحر لمختلف التشريعات القانونية المحددة لمختلف التعاملات بين العامل الروالزون خاصة فيما يتعلق بالأجور	22
					يواجه العامل الحر بعض حالت الغش من بعض الزبائن حول متطلبات تنفيذ المشاريع لاسيما موضوع الوقت والاجر	23
					يقتصر العمل الحر عبر الانترنت على أعمال معينة دون غيرها ويعتمد على وسائل تقنية غير متوفرة في كل مكان	24
					يتأثر العمل الحر بالوقائع والاحداث السياسية	25